

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

Sahibi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adına

Dr. Mustafa Tuncer

Editör

Dr. Hakan Çankaya

Editör Yardımcıları

Dr. İrfan Bayram

Dr. Serhat Avcu

Dr. Sıddık Keskin

Yayın Kurulu

Dr. Halil Özkol

Dr. İlhan Geçit

Dr. M. Kasım Karahocagil

Dr. Oğuz Tuncer

Dr. Yasemin Usul Soyoral

Teknik Sorumlu: Zöhre Öztürk **Baskı Tarihi:** Temmuz / 2015 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Dergimiz Ulusal Tıp Dizininde ve Türkiye Atıf Dizininde İndexlenmektedir

VAN TIP DERGİSİ

Bilimsel Danışma Kurulu (Alfabetik Sırayla)

Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Celal Bayar)
Dr. A. Cumhur DÜLGER (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Faik ÖNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Faruk KIROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Abbas ARAS (Yüzüncü Yıl)
Dr. Abdulaziz GÜL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Abdurrahman ÜNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Adem AYDIN (Necmettin Erbakan)
Dr. Adem GÜNGÖR (Ankara)
Dr. Adnan OKUR (Atatürk)
Dr. Adnan SEYREK (Fırat)
Dr. Ahmet BAŞOĞLU (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ahmet BAYDIN (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ahmet ÇEKİRDEKÇİ (Kocatepe)
Dr. Ahmet DEMİRKAZIK (Ankara)
Dr. Ahmet KAHRAMAN (Mustafa Kemal)
Dr. Ahmet ÖZBEK (Atatürk)
Dr. Ahmet ÖZEL (Selçuk)
Dr. Akın AKTAŞ (Atatürk)
Dr. Aktan KARAHAN (Mersin)
Dr. Aktün EVİNÇ (Ege)
Dr. Ali İrfan BARAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali DOĞAN (Antalya)
Dr. Ali Kemal GÜR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali GÜR (Gaziantep)
Dr. Ali KOLUSARI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali TELLİ (Ege)
Dr. Alp DEMİRELLER (Ankara)
Dr. Alpaslan YAVUZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Alpay ÇELİKER (Hacettepe)
Dr. Alper CAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Alper Sami KUNT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aslan OĞUZ (Erciyes)
Dr. Ata Nevzat YALÇIN (Akdeniz)
Dr. Atilla KÖKSAL (Osmangazi)
Dr. Aydemir ÖLMEZ (Mersin Üniv.)
Dr. Aydın BORA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aydın HİM (Ondokuz Mayıs)
Dr. Aydın ŞENCAN (Celal Bayar)
Dr. Aydın TÜRKMEN (İstanbul)
Dr. Aysel MİLANLIOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aysel SÜNNETÇIOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayhan KAMANLI (Fırat)
Dr. Ayhan SARITAŞ (Düzce)
Dr. Ayla TÜR (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ayşe KAFKASLI (İnönü)
Dr. Ayşe GÜLER (Mustafa Kemal)
Dr. Ayşe Serap KARADAĞ (İstanbul Medeniyet)
Dr. Ayşe Serap BİLGİLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşe YÜKSEL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşegül ERDEMİR (Uludağ)
Dr. Ayşegül KUNT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aytacı AKYOL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aytekin OĞUZ (İstanbul)
Dr. Aytağ ATICI (Mersin)
Dr. Aziz SÜMER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Azzam DEMİREL (Atatürk)
Dr. Babür KÜÇÜK (Ankara)
Dr. Banu KURAN (Şişli Etfal)
Dr. Barış OTLU (İnönü)
Dr. Başar CANDER (Selçuk)
Dr. Bekir ATİK (İstanbul Medeniyet)
Dr. Belgin BAMAÇ (Kocaeli)
Dr. Berna ARDA (Ankara)
Dr. Berrin CEYHAN (Marmara)
Dr. Bülent BAYSAL (Selçuk)
Dr. Bülent ERBAY (Ankara)
Dr. Bülent KARCI (Ege)

Dr. Bülent MÜNGEN (Fırat)
Dr. Bülent ÖZBAY (Sıdkı Koçman)
Dr. Bülent TIRAŞ (Gazi)
Dr. Bülent TOPUZ (Pamukkale)
Dr. Bünyamin SERTOĞULLARINDAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Celal KATI (Ondokuz Mayıs)
Dr. Cemal GÜNDOĞDU (Atatürk)
Dr. Cengiz DEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Cengiz TÜRKAY (Akdeniz)
Dr. Cihangir AKGÜN (İstanbul Medipol Üniv.)
Dr. Cengiz YAKINCI (İnönü)
Dr. Cihat ÜNLÜ (Bakırköy Acıbadem İstanbul)
Dr. Coşkun YORULMAZ (Cerrahpaşa)
Dr. Çağatay ÜSTÜN (İzmir)
Dr. Çetin EROL (Ankara)
Dr. Çetin Refik KAYAOĞLU (Atatürk)
Dr. Dağhan IŞIK (İzmir Katip Çelebi)
Dr. Doğan CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Dolunay ODABAŞI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Dursun BUĞRA (İstanbul)
Dr. E. Emin ÜSTÜN (Ege)
Dr. Emel ULUPINAR (Osmangazi)
Dr. Ender ERDOĞAN (Selçuk)
Dr. Enis ÖZYAR (Hacettepe)
Dr. Ensar BAŞPINAR (Sinop)
Dr. Esin KARLIKAYA (Trakya)
Dr. Ercan KIRIMI (Lokman Hekim)
Dr. Ercan TUTAR (Ankara)
Dr. Erdal TUNCER (Ankara)
Dr. Erdal PEKER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erdem DİKER (Ankara)
Dr. Erdem SÜRÜCÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erhan VAROĞLU (Atatürk)
Dr. Erkan DOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erol EGELİ (Abant İzzet Baysal)
Dr. Erol KİSLİ (Cumhuriyet)
Dr. Erol MİR (Celal Bayar)
Dr. Ertan ADALI (Balıkesir)
Dr. Ertan TATLICIOĞLU (Gazi)
Dr. Ertuğrul ERTAŞ (Abant İzzet Baysal)
Dr. Fahri OVALI (İstanbul)
Dr. Faruk ÖZER (Selçuk)
Dr. Fatma GÖÇER (Atatürk)
Dr. Fatma Hüsnüye DİLEK (Kocatepe)
Dr. Fehmi DÖNER (Bursa)
Dr. Feza OTAĞ (Mersin)
Dr. Fikret İLERİ (Gazi)
Dr. Fikri İÇLİ (Ankara)
Dr. Filiz ÇAY ŞENLER (Ankara)
Dr. Fuat SAYIR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Füsün ŞAHİN (Pamukkale)
Dr. G. Şen MUTLU (Akdeniz)
Dr. Gökhan OTO (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gökhan YILMAZER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gülay BULUT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gülay KINIKLI (Ankara)
Dr. Gülgün ENGİN (İstanbul)
Dr. Günter HAFIZ (İstanbul)
Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ankara)
Dr. H. Bülent ÜNER (İstanbul. Adli Tıp Enstitüsü)
Dr. H. Cemal KAHRAMAN (Erciyes)
Dr. H. Güler ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Habib EMRE (Yüzüncü Yıl)
Dr. Haldun GÜNER (Gazi)
Dr. Haldun Şükrü ERKAL (İnönü)
Dr. Halil ARSLAN (Yıldırım Beyazıt)
Dr. Halil BAŞEL (Bezmi Alem)
Dr. Halil ÖZKOL (Yüzüncü Yıl)

Dr. Halis DOKGÖZ (Mersin)
Dr. Harika ÇELEBİ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Harun DOĞRU (Süleyman Demirel)
Dr. Hasan KOÇ (Selçuk)
Dr. Hakan ÇANKAYA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakan KUTLAY (Ankara)
Dr. Hakan LEBLEBİCIOĞLU (Ondokuz Mayıs)
Dr. Hakan USLU (Atatürk)
Dr. Hakan Hamit ALP (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakkı GÖKBEL (Selçuk)
Dr. Hakkı ÖNÇAĞ (Ege)
Dr. Hakkı ŞİMŞEK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hanzade DOĞAN (İstanbul)
Dr. Hasan Ali GÜMRÜKÇÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hasan EKİM (Bozok)
Dr. Hasan OĞUZ (Selçuk)
Dr. Hasan YILMAZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Haşim ÇAKIRBAY (Karadeniz Teknik)
Dr. Hayrettin AKDENİZ (İzlet Baysal)
Dr. Hayrettin KARA (İstanbul)
Dr. Hayriye GÖNÜLLÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakan ÖZKARDEŞ (Başkent)
Dr. Hatice UCE ÖZKOL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hülya GÜNBATAR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hülya ÖZDEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin Avni ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin ÇAKSEN (Selçuk)
Dr. Hüseyin DİNDAR (Ankara)
Dr. Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin ÖZ (İstanbul)
Dr. Hüseyin VURAL (Harran)
Dr. Hüseyin BEĞENİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüsnü ÇAĞLAR (Celal Bayar)
Dr. Hilmi KOCAOĞLU (Ankara)
Dr. Hilmi Serdar İSKİT (Çukurova)
Dr. Işık TUĞLULAR (Ege)
Dr. İ. Hakkı AYDIN (Atatürk)
Dr. İbrahim ECE (Yüzüncü Yıl)
Dr. İbrahim HAZNEDAROĞLU (Hacettepe)
Dr. İbrahim TEKEOĞLU (Sakarya)
Dr. İbrahim Halil YAVUZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. İdris ŞAHİN (İnönü)
Dr. İlham SABUNCU (Osmangazi)
Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU (Osmangazi)
Dr. İlhan GÖLBAŞI (Akdeniz)
Dr. İlker ÖKTEN (Ankara)
Dr. İlhan GEÇİT (Yüzüncü Yıl)
Dr. İpek CİNGİ (Osmangazi)
Dr. İrfan BAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. İslam KAKLIKKAYA (Karadeniz)
Dr. İsmail BALIK (Ankara)
Dr. İsmail GÜLŞEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. İsmail KATI (Gazi)
Dr. İsmail KÜLAHLI (Erciyes)
Dr. İsmail MERAL (Vakıf Gureba)
Dr. İsmet ALKIŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. İsmet AYDOĞDU (İnönü)
Dr. İsmet BAYRAMOĞLU (Gazi)
Dr. İsmet DÖKMECI (Trakya)
Dr. Kaan DEMİRÖREN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Kadir CEYLAN (Selçuk)
Dr. Kazım ŞENEL (Atatürk)
Dr. Kemal AĞENGİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Kemal BENLİ (Hacettepe)
Dr. Kemal NAS (Dicle)
Dr. Kemal GÖRÜR (Mersin)
Dr. Kenan HASPOLAT (Dicle)
Dr. Köksal YUCA (Selçuk)

Dr. Kubilay UZUNER (Osmangazi)
Dr. Kunter YÜCE (Hacettepe)
Dr. Kürşat UZUN (Selçuk)
Dr. Levent ALİMGİL (İstanbul)
Dr. Levent ELBEYLİ (Gaziantep)
Dr. Levent EDİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Lokman SOYORAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Lokman ÜSTYOL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Lütfiye KAMİL (Ege)
Dr. Lütfullah BEŞİROĞLU (İzmir Katip Çelebi)
Dr. M. Akif KARAN (İstanbul)
Dr. M. Çetin KOTAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Deniz BULUT (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Derya ONUK (Atatürk)
Dr. M. Fethi CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Levent ALİMGİL (Trakya)
Dr. M. Ramazan ŞEKEROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Reşit ÖNCÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Tayyip KADAK (Cerrahpaşa)
Dr. Mahmut ALPAYCI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mahmut AŞIRDIZER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mahmut SÜNNETÇİOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mahfuz TURAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mansur KAMACI (Ankara)
Dr. Maruf NART (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet ASLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet ARSLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet BAKKALOĞLU (Hacettepe)
Dr. Mehmet BEKERECİOĞLU (Gaziantep)
Dr. Mehmet KABUKÇU (Akdeniz)
Dr. Mehmet KABA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet KARA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet KORKMAZ (Celal Bayar)
Dr. Mehmet MELEK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet SELÇUKİ (Celal Bayar)
Dr. Mehmet TAŞPINAR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet TARAĞCIOĞLU (Gaziantep)
Dr. Mehmet MELLİ (Ankara)
Dr. Mehmet YENİTERZİ (Selçuk)
Dr. Mehmet YILDIZ (Karadeniz)
Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Dicle)
Dr. Meltem SERİN (İnönü)
Dr. Mehmet Ali VARDAR (Çukurova)
Dr. Mehmet Ata GÖKALP (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet Fatih GARÇA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet Şah TOPÇUOĞLU (Çukurova)
Dr. Mertihan KURDOĞLU (Gazi)
Dr. Mesut GARİPARDIÇ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Muhit ÖZCAN (Ankara)
Dr. Muhammet Bilal ÇEĞİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Muhammed BATUR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat AKSU (Adnan Menderes)
Dr. Murat ATMACA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat DOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat TUNÇ (İstanbul)
Dr. Musa ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat TURGAY (Ankara)
Dr. Murat TOPRAK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat Çetin RAĞBETLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa ALTINDIŞ (Afyon)
Dr. Mustafa GÖZ (Harran)
Dr. Mustafa GÜNEŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa GÜVEN (Çanakkale Onsekiz Mart)
Dr. Mustafa ERKAN (Erciyes)
Dr. Mustafa İZMİRLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa KİBAR (Çukurova)
Dr. Mustafa KÖSEM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa KÜÇÜKAYDIN (Erciyes)
Dr. Mustafa PAÇ (Ankara Yüksek İhtisas)
Dr. Mustafa SARSILMAZ (Fırat)
Dr. Mustafa TUNCER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa YILDIZ (Fırat)
Dr. Mustafa YÜKSEL (Marmara)
Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Muzaffer ESKİOCAK (Trakya)
Dr. Münacettin CEVİZ (Atatürk)
Dr. Müntecep AŞKER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Nadir ARICAN (İstanbul)
Dr. Nahide KONUK (Ankara)
Dr. Nazım BOZAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Namık DELİBAŞ (Süleyman Demirel)
Dr. Necmettin AKDENİZ (Atatürk)
Dr. Nedim SAVACI (Selçuk)
Dr. Nedret KILIÇ (Gazi)
Dr. Nejat AKALAN (Hacettepe)
Dr. Nejmi KIYMAZ (Akdeniz)
Dr. Necip PİRİNÇÇİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Necat KOYUN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Nesrin CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Nihat DEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR (Zirve Üniv.)
Dr. Numan ÇİM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Nurettin CENGİZ (Sakarya)
Dr. Nurhan ERGINAR (İstanbul)
Dr. Nuriye METE (Dicle)
Dr. Nurullah YÜCEER (Dokuz Eylül)
Dr. Oguz POLAT (Marmara)
Dr. Oğuz TUNCER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Okan ARIHAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Orhan ÖZGÖZTAŞI (Gaziantep)
Dr. Osman Nuri DİLEK (Kocatepe)
Dr. Orhan DENİZ (Atatürk)
Dr. Orhan ÖZCAN (Uludağ)
Dr. Osman ÖZDEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ömer TAŞER (İstanbul)
Dr. Ömer ÇALKA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ömer GÜVEN (İstanbul)
Dr. Ömer KURTIPEK (Gazi)
Dr. Önder ARSLAN (Ankara)
Dr. Özcan HIZ (Samsun)
Dr. Özkan ÜNAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Özkan YILMAZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Özlem SARIKAYA (Marmara)
Dr. Öztekin OTO (Dokuz Eylül)
Dr. Özgür DÜNDAR (Gata)
Dr. Özgür KEMİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Pınar GÜZEL ÖZDEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ragıp BALAHOROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ramazan ESEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ramazan ÜSTÜN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Recep İŞİK (Dicle)
Dr. Recep MEMİK (Selçuk)
Dr. Recep YILDIZHAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Refah SAYIN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi ÇEVİK (Dicle)
Dr. Remzi ERTEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi KIZILTAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi SAĞLAM (Fatih)
Dr. Rıfki ÜÇLER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi KARADAĞ (İstanbul Medeniyet)
Dr. Salim BİLİCİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salih ÇETİNKURŞUN (Afyon Kocatepe)
Dr. Sadık GÖRÜR (Mustafa Kemal)
Dr. Sadettin ÇALIŞKAN (Süleyman Demirel)
Dr. Selami EKİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salim DÖNMEZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salih ÖZGÖÇMEN (Kayseri)
Dr. Said BODUR (Selçuk)
Dr. Sait BİLGİÇ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Sait KAPICIOĞLU (Karadeniz Teknik)
Dr. Sait KARAKURT (Marmara)
Dr. Savaş GÜNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Saliha KARATAY (Atatürk)
Dr. Sedat KADANALI (Atatürk)
Dr. Selim KURTOĞLU (Erciyes)
Dr. Selvi AŞKER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Servet KAVAK (Muğla)
Dr. Serap GÜNEŞ BİLGİLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Serkan DAĞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Serhat AVCU (Gazi)
Dr. Selçuk DUMAN (Selçuk)
Dr. Sermet KOÇ (Cerrahpaşa)
Dr. Semih DİYARBAKIRLI (Atatürk)
Dr. Serdar YÜCE (Yüzüncü Yıl)
Dr. Serdar NECMİOĞLU (Dicle)
Dr. Sezen KOŞAY (Ege)
Dr. Sıddık KESKİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Sinan AKBAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Suzi DEMİRBAĞ (Gata)
Dr. Sultan KABA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Süleyman KUTLUHAN (Süleyman Demirel)
Dr. Sevdegül KARADAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Semra ATALAY (Ankara)
Dr. Serkan AKDAĞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Süleyman KAPLAN (Ondokuz Mayıs)
Dr. Süleyman ÖZEN (Mevlana)
Dr. Süleyman PIŞKIN (Trakya)
Dr. Ş. Korur FİNCANCI (İstanbul)
Dr. Şamil ECİRLİ (Selçuk)
Dr. Şahnur ŞENER (Gazi)
Dr. Şahin AKSOY (Harran)
Dr. Şenol YAVUZ (Bursa)
Dr. Şefik DURSUN (İstanbul)
Dr. Şefik HOŞAL (Hacettepe)
Dr. Şehmuz ÖLMEZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Şinasi ÖZSOYLU (Fatih)
Dr. Şükran SEVİMLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Tahir ÇAKIR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Talip GÜL (Dicle)
Dr. Tekin YAŞAR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Temel DAĞOĞLU (İstanbul)
Dr. Tefvik CENGİZ (Ankara)
Dr. Temel TOMBUL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Tolga DAĞLI (Marmara)
Dr. Tuncay ÇOLAK (Kocaeli)
Dr. Tuncay ÖZGÜVENEN (Çukurova)
Dr. Turgay ÇELİKEL (Marmara)
Dr. Turhan ECE (İstanbul)
Dr. Ufuk ÇOBANOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ufuk ŞAKUL (Ankara)
Dr. Uğur ÇEVİKBAŞ (İstanbul)
Dr. Uğur TÜRKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Uğur GÖKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ümit BİÇER (Kocaeli)
Dr. Ünal ZORLUDEMİR (Çukurova)
Dr. Vedat ÇİLİNGİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Vural POLAT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasin TÖLÜCE (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yaşar CESUR (Mezmiâlem)
Dr. Yasemin BAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin BULUT (Fırat)
Dr. Yasemin USUL SOYORAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin İŞİK KARCI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin GÜNAY BALCI (Osmangazi)
Dr. Yavuz SELVİ (Selçuk)
Dr. Yeltekin DEMİREL (Cumhuriyet)
Dr. Yeşim ÇETİNKAY ŞARDAN (Hacettepe)
Dr. Yılmaz ŞAHİN (Erciyes)
Dr. Yusuf DEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yusuf KEMALOĞLU (Gazi)
Dr. Yusuf ÜSTÜN (İnönü)
Dr. Yücel ANADOL (Ankara)
Dr. Yücel YAVUZ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Zafer AKAN (Celal Bayar)
Dr. Zeki YILDIRIM (İnönü)
Dr. Zerrin ÖZKÖSE (Gazi)
Dr. Zeynep TAŞ CENGİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Zehra KURDOĞLU (Ankara)
Dr. Ziya KAYGISIZ (Osman Gazi)

VAN TIP DERGİSİ YAZIM KURALLARI

1. 'Van Tıp Dergisi', Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin süreli bilimsel yayın organıdır ve üç ayda bir olmak üzere yılda dört sayı çıkar, bu bir cilt olarak yayınlanır.
2. Bu dergide, sağlık bilimlerinin değişik disiplinlerinde yapılmış klinik ve deneysel araştırma yazıları, derleme yazıları, olgu sunumları ve editöre mektuplar yer alır. Derginin amacı, tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri ve çalışmalarını aktarmak ve bilim dünyasına katkıda bulunmaktır.
3. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Türkçe yazıların Türk Dil Kurumu Sözlüğüne ve Yeni Yazım Kılavuzu'na uygun olması gerekir.
4. Dergi Yayın Kurulu, dergi yazım kurallarına uymayan yazıları yayımlamamaya, düzeltilmek üzere sorumlu yazarına geri göndermeye ve biçim olarak yeniden düzenleme yetkisine sahiptir. Gönderilen yazılar, en az 2 danışman (hakem) tarafından değerlendirildikten sonra Yayın Kurulu kararıyla yayımlanır. Yayın Kurulunun kararı sorumlu yazara yazılı olarak bildirilir. Yayınlanmamasına karar verilen yazılar başvuru sahibine iade edilmez.
5. Gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış olması veya başka bir dergide değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez ve yazar yazının tüm yayım haklarının Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait olduğunu kabul eder. Her türlü yayım hakkının devredildiğine dair beyanları kapsayan "**Yayın Hakkı Devir Formu**"nun tüm yazarlarca imzalanarak sunum aşamasında dergi editörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Makaleler dergiye elektronik ortamda gönderildiyse, bu formun orijinali Editöre posta yolu ile veya faksla gönderilmelidir.
6. Yazıların araştırma ve yayım etiğine uygun olarak hazırlanması yazarların sorumluluğunda olan bir zorunluluktur. Yazarlar, insan ile ilgili tüm çalışmalarda etik ilkeleri kabul ettiklerini, araştırmayı bu ilkelere uygun olarak yaptıklarını belirtmelidirler. Bununla ilgili olarak Gereç ve Yöntem bölümünde klinik araştırmanın yapıldığı bölgedeki etik kuruldan prospektif her çalışma için onay aldıklarını ve çalışmaya katılmış kişilerden veya bu kişilerin vasilerinden bilgilendirilmiş onam aldıklarını belirtmek zorundadır. Hayvanlar ile ilgili deneysel çalışmalarda ise , makalenin gereç ve yöntemler bölümünde hayvan haklarını koruduklarını, ilgili deney hayvanları etik kurulundan onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar. İnsan veya deney hayvanı üzerinde yapılan deneysel çalışmaların sonuçları ile ilgili olarak, dergiye yapılan başvuru esnasında, etik kurul onay belgesinin sunulması zorunludur. Yayınlanmayan makaleler geri gönderilmez.
7. Gönderilen yazıların aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olması gereklidir:
 - a) Her sayfanın iki yanında, alt ve üst kısımlarında 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar Word programı ile çift aralıklı ve 12 punto olarak, Times New Roman yazı stiliyle yazılmalıdır. Sayfa numaraları, her sayfanın sağ alt kısmında yer almalıdır.
 - b) Klinik ve deneysel araştırma yazıları ile derleme yazıları aşağıda belirtilen düzene uygun şekilde hazırlanmalıdır:
 - I. Birinci sayfada yazının Türkçe ve İngilizce başlığı (ayrıca yazıyı tanımlayan Türkçe ve İngilizce 30 karakteri aşmayan kısa başlık), yazarların açık ad, soyadları, akademik ünvanları, kurumları; çalışmanın yapıldığı kurum, yazışma yapılacak yazarın adresi, telefon ve varsa fax numarası, varsa çalışmayı destekleyen kurum yer almalı; daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olması durumunda toplantının resmi adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.
 - II. İkinci sayfada Türkçe ve İngilizce özetler yer almalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler araştırma yazılarında 200, olgu sunumu ve derlemelerde 100 kelimeyi geçmemelidir. İçinde dipnot, referans ve kısaltma bulunmamalı; "Amaç", "Yöntem", "Bulgular" ve Sonuç" başlıklarını içermelidir. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (en az 3, en fazla 6 tane) yine bu sayfada belirtilmelidir. Anahtar kelimeler seçilirken keyfi davranılmamalı, kelimeleri <http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html> internet adresinde belirtilen Tıp Konuları Başlıkları (Medical Subject Headings: MeSH) arasından seçilmelidir. Bu konuda TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmelidir.
 - III. Üçüncü sayfada ve devamındaki sayfalarda ana metin yer almalıdır. Araştırma yazılarında, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma bölümleri yer almalıdır. Farmasötik ürünler yazılırken jenerik isimler tercih edilmelidir. Metin içinde gerekli görüldüğü takdirde, kısaltmalar yapılabilir. Bu durumda, kısaltmalar ilk geçtikleri yerde açık olarak yazılmalı, bunun yanına kısaltmalar parantez içinde verilmelidir. Ticari isimler belirtilmişse bunlar büyük harfle yazılmalı, firma ve firma şehri ürün adından hemen sonra parantez içinde yer almalıdır. Ana metni bir paragraftan fazla olmayacak şekilde teşekkür (varsa), kaynaklar, tablolar, resim, çizim ve grafikler izlemeli ve bunların her biri ayrı bir sayfada yazılmalıdır. Derleme yazılarında ana metinde konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak alt başlıklar (konunun içeriği, tarihçe ve temel bilgiler, metodoloji, yapılmış hayvan ve insan çalışmaları, tartışma, sonuç, gelecekte yapılacak çalışmalar için öneriler gibi) bulunmalıdır.
 - c) Kaynaklar, tablo ve şekiller de dahil olmak üzere yazı içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Metinde parantez içinde ve cümle sonunda belirtilmelidir. Aynı görüşü belirten birden fazla kaynak kullanılmış ve kaynak numaraları artarda geliyorsa ilk ve son rakam arasına (-) işareti konur, değilse aralarına (.) konarak yazılmalıdır. Yazı ile ilgili Türkçe kaynaklar da mevcutsa bunların kullanımına önem verilmelidir. Kabul edilmiş ancak yayınlanmamış yazılar yayının adı belirtilip Türkçe kaynaklarda "baskıda", Türkçe dışı kaynaklarda "in press" ifadesi kullanılarak kaynaklarda yer alabilir. Atıfta bulunulan bilginin esas kaynağı elde edilememişse, sadece görüldüğü kaynak yazılmalı, doğrudan yararlanılmayan kaynak, kaynaklar listesinde belirtilmemelidir. Dergi isimleri yazılırken kısaltılmalar Index Medicus'a veya Science Citation Index'e uygun olmalıdır. Dergi Index Medicus veya Science Citation Index'te yer almıyorsa ismi tam olarak yazılmalıdır. Kaynak gösterilen makalenin künyesinde altı veya daha az yazar varsa tüm yazarların isimleri yazılmalı; altıdan daha fazla yazar olduğunda ilk altı yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe kaynaklarda "ve ark.", Türkçe dışı kaynaklarda "et al." kullanılmalıdır. Kaynak sayısı derlemelerde 50'yi, araştırma yazılarında 25'i, olgu sunumu ve editöre mektuplarda 10'u geçmemelidir. Kaynaklar Index Medicus'a uygun şekilde (Vancouver Stili) yazılmalıdır. Kaynaklar aşağıdaki örneklerde olduğu gibi kaynaklar listesinde yer almalıdır.

DERGİ MAKALELERİ

Makale

Greenblatt DJ, Harmatz JS, Zinny MA, Shader RI. Effect of gradual withdrawal on the rebound sleep disorder after discontinuation of triazolam. N Engl J Med 1987; 317(12):722-728.

KİTAPLAR VE DİĞER MONOGRAFLAR

Yazarlı

Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation. 76 ed. Philadelphia,PA: Historical Fantasy Publishing, 1976.

Editörlü

Diener HC, Wilkinson M, eds. Drug-induced headache. New York: Springer-Verlag; 1988.

Kitapta Bölüm

Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation. In: Taylor Z, Tyler J, editors. Collected Historical Fantasies. Philadelphia,PA: Historical Fantasy Publishing, 1976: 204-212.

Çeviri Kitaptan Alıntı

White DO, Fenner FJ. Medikal Viroloji. Doymaz MZ (Çeviren). 1. Baskı, İstanbul: Nobel, 2000.

TEZ

Kurdoğlu M. İntranasal östrojen replasman tedavisi alan postmenopozal kadınlarda, okside LDL ölçümü ile kardiyovasküler risk tayini. Uzmanlık Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2005.

Diğer kaynak yazılımları için bakınız: Uniform requirements for manuscript submitted to biomedical journals. N Eng J Med 1997;336:309-315.

- d) Tablo, resim, çizim ve grafikler her biri ayrı kağıda ve iyi kalitede çizilmeli ya da basılmalıdır ve metin içerisindeki geçiş sırasına göre Arabik rakamlarla numaralanmalıdır. Tablo kapsamının kısa tanımı başlık olarak tablonun üstüne yazılmalıdır. Açıklayıcı yazılar ve kullanılan kısaltmaların açıklamaları altında olmalıdır. Yazarların, tablo, resim, çizim ve grafiklerin metnin neresinde yer almasını istedikleri ayrıca belirtilebilir. Ayrıca resimlerin arka sayfalarında numarası ve üst tarafı belirtilmeli, ilk yazar ve makale adı da not düşülmelidir Resim, çizim ve grafiklerin açıklamaları ayrı bir kağıda yazılmalıdır.
- e) Araştırma yazıları ve derlemeler 10, olgu sunumları 3, editöre mektuplar 1 sayfayı geçmemelidir (tablo, şekil ve kaynaklar hariç).
- f) Olgu sunumlarında Türkçe ve İngilizce başlıklar, özetler, anahtar sözcükler bulunmalı; yazı giriş, olgu, tartışma bölümlerini içermelidir.
- g) Editöre mektup bölümü, daha önce yayınlanmış yazılara eleştiri ve katkı sağlamak amacıyla yazıldığından, özet içermemeli, Referans sayısı 5'i geçmemelidir, kısa ve öz olarak biçimlendirilmelidir.
- h) Kopyalarda yazar (lar) ve kurum ismi belirtilmemelidir. Hazırlanan yazılar, çalışmanın önemini, ana bulgularını ve tüm yazarların imzasını içeren bir üst yazı ile birlikte aşağıda belirtilen yazışma adresine direkt olarak e-posta yolu ile de gönderilmelidir.

YAZIŞMA ADRESİ

Prof. Dr. Hakan ÇANKAYA
Van Tıp Dergisi
YYÜ Tıp Fakültesi Yayın Kurulu Başkanlığı
65080 / VAN

Tel: (432) 216 47 06 (11 Hat), Dahili telefon no: 50 65 Faks: (432) 216 75 19

e-mail: vantipdergisi@hotmail.com

www.vantipdergisi.vyu.edu.tr

YAYIN HAKKI DEVİR FORMU

Biz aşağıda isim ve imzaları bulunan yazarlar; yayınlanmak üzere Van Tıp Dergisi'ne gönderdiğimiz “.....” başlıklı makalenin derginin belirttiği yazım ve yayın kurallarına uygun ve orijinal bir çalışma olduğunu, aynı zamanda başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmediğini, yayınlanmış bir çalışma olmadığını, bilimsel ve etik kurallara uygun olduğunu taahhüt ediyoruz.

Bu makalenin yazılması yanında, çalışmanın planlanması, yapılması, ve verilerin analiz edilmesi aşamalarında da aktif olarak rol aldığımızı ve bu çalışma ile ilgili her türlü sorumluluğu kabul ettiğimizi beyan ederiz. Hepimiz makalenin son halini gözden geçirdik ve gerekmesi durumunda makale ile ilgili bütün verileri editörlere göndermeyi de taahhüt ediyoruz.

Yayına sunduğumuz bu yazının gerekli görülen düzeltmeler yapıldıktan sonra her türlü yayın hakkını yayına kabul edildiği tarihten itibaren Van Tıp Dergisi'ne devrettiğimizi belirtiriz.

Yazarların Adları

İmzaları

Tarih

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt
Volume

22

Sayı
Number

3

Temmuz
July

2015

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Yapılan Acil Koroner Bypass Cerrahisi Sonuçlarımız
Ali Kemal Gür, Serkan Akdağ, Koray Demirel, Dolunay Odabaşı, Alper Sami Kunt 138
- 2 Gestasyonel Diyabetes Mellitus Patogenezinde Desnutrin'in Rolü Var mı?
Hasine Gölge Atlı, Remzi Atılgan, Hasan Atlı, Ali Gürel, Süleyman Aydın 144
- 3 Investigation of Geriatric Age Group Trauma Cases Applying to Plastic Surgery Clinic
Serdar Yüce, Mustafa Öksüz, Muhammet Eren Ersöz, Ahmet Kahraman, Dağhan Işık, Bekir Atik 149
- 4 Anxiety Scoring in Asymptomatic Premenopausal Patients with Benign Ovarian Cyst
Gokalp Oner, Pasa Ulug, Hicran Karaca Sonmezer, Iptisam Ipek Muderris 155
- 5 Tekrarlayan Periferik Fasiyal Paralizili Hastalarda Ayırıcı Tanı
Cüneyt Kucur, İsa Özbay, Onur Erdoğan, Fatih Oğhan, Nadir Yıldırım 159
- 6 Abdominal Bilgisayarlı Tomografi Tetkikinde Ölçülen Mide Antropilör Cidar Kalınlığının Benin ve Malin Mide Patolojilerinin Ayırımındaki Etkinliği
Alpaslan Yavuz, Zülküf Akdemir, Aydın Bora, Cem Alptekin, Ahmet Cumhur Dülger 166
- 7 Çocuk Böbrek Taşlarında Perkutan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz
Mehmet Kaba, Necip Pirinççi, Kerem Taken, Sultan Kaba, İlhan Geçit, Hüseyin Eren, Murat Demir, Kadir Ceylan 173
- 8 Pigmente Deri Lezyonlarında Dermoskopik ve Patolojik Tanıların Karşılaştırılması
Neşe Kurt Özkaya, Songül Sağlam Zor, Mürsel Çepni 177

OLGU SUNUMLARI

- 1 Makülopapüler Döküntü ve Pnömoni ile Seyreden Bir Bruselloz Olgusu
Tuna Demirdal, Recep Balık, Serap Ural, İlknur Vardar, Sibel El 182
- 2 Rutin Abdominal BT Tetkiklerinde Sol Renal Ven Anomalilerinin Görülme Sıklığı
Abdussamet Batur, Serdar Karaköse, Alpaslan Yavuz, Aydın Bora 185
- 3 Dev Orta Konka Büllöza Piyoseli: Olgu Sunumu
Nazım Bozan, Hakan Çankaya, Mehmet Hafit Gür, Mahfuz Turan, Mehmet Zeki Erdem, Barış Avşar, Mehmet Fatih Garça 188
- 4 Meckel Divertikülünde Tanı ve Tedavide Laparoskopi: Olgu Sunumu
Serkan Arslan, Mehmet Şerif Arslan, Mehmet Hanifi Okur, Bahattin Aydoğdu, Hikmet Zeytin, Erol Basuguy 191
- 5 Multiple Myeloma Emerging After Chemotherapy for Breast Cancer: Case Presentation and a Brief Review
Ali Gürel, Bilge Aygen, Murat Kara, Emin Tamer Elkiran 194
- 6 Bilateral Anoftalmi ve Septo-Optik Displazi MR Bulguları: Olgu Sunumu
Abdussamet Batur, Muhammed Batur, Alpaslan Yavuz, Aydın Bora, Mehmet Deniz Bulut 197
- 7 Salmonella Nedeniyle Gelişen Massif İntestinal Kanamanın Dexamethasone ile Başarılı Tedavisi: Bir Vaka Sunumu
Fatma Bozkurt, Emel Aslan, Mustafa Kemal Çelen, Davud İpek, Hüseyin Okan 200
- 8 Duplication of the Middle Cerebral Artery: A Case Report
Neşat Cullu, Önder Yeniçeri, Mehmet Deveer, Mustafa Yılmaz 203

Klinik Çalışma

Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Yapılan Acil Koroner Bypass Cerrahisi Sonuçlarımız

Ali Kemal Gür*, Serkan Akdağ**, Koray Demirel**, Dolunay Odabaşı*, Alper Sami Kunt*

Özet

Amaç: Kliniğimizde akut koroner sendrom sonrası yapılan acil koroner bypass cerrahisi uygulanan hastaların sonuçları, elektif koroner bypass uygulanan hastaların sonuçları ile karşılaştırılmıştır.

Materyal Metod: Kliniğimizde Ekim 2011- Ocak 2013 yılları arasında 380 koroner bypass cerrahisi yapılmıştır. Bu yapılan operasyonlar içerisinde 32 hasta akut koroner sendrom sonrası ilk 6 saat içerisinde acil koroner bypass cerrahisi yapılmıştır. 32 hastanın 24'ü erkek(ort.yaş: 58±2), 8'i kadın (ort.yaş: 60±3) idi. Elektif koroner bypass yapılan 348 hastanın 217'si erkek (ort.yaş: 53±4), 131'i kadın (ort.yaş: 59±3) idi. Acil koroner bypass yapılan hastalar (n:32); 20 hastaya (%63) Atan Kalpte (AKKBPC), 10 hastaya (%31) On-Pump KBPC, 2 hastada (%6) On-Pump eşliğinde AKKBPC uygulandı. Tüm hastalarda internal torasik arter left anterior descending arter için kullanıldı. Elektif koroner bypass cerrahisi yapılan hastalar(n:348); 263 hastaya (%75) AKKBPC, 67 hastaya (%20) On-Pump KBPC, 18 hastada (%5) On-Pump eşliğinde AKKBPC uygulandı. Tüm hastalarda Left Inter Mammary artery (LIMA) Left Aerior Descending (LAD) arter için kullanıldı.

Bulgular: Postoperatif sonuçlar değerlendirildiğinde acil koroner bypass cerrahisi yapılan hastaların (n:32);erken mortalite (≤10 gün): 2 (%6), geç mortalite (10-30 gün): 2 (%6), yüksek doz inotrop ihtiyacı: 9 (%28), intra aortik balon kullanımı: 6 (%19), ortalama yoğun bakım kalış süresi (gün) 3.2±1.5 idi. Elektif koroner bypass cerrahisi yapılan hastaların (n=348); erken mortalite (≤10 gün): 11 (%3), geç mortalite (10-30 gün): 7 (%2) yüksek doz inotrop ihtiyacı: 11 (%3), İABP kullanımı: 4 (%1), ortalama yoğun bakım kalış süresi (gün) 2.6±0.7 idi. Gruplar arasında kanama miktarı açısından anlamlı bir fark yoktu.

Sonuç: Acil koroner bypass cerrahisi morbidite ve mortalite oranları göz önüne alınarak geciktirilmeden yapılması gereken işlemlerdir. Postoperatif dönemde yakın izlem, destek tedavi ve İntraAortik Balon Pumping (IABP) ile elektif cerrahiye yakın prognoz sağlanabilmektedir.

Anahtar kelimeler: Koroner arter hastalığı, akut koroner sendrom, acil koroner bypass cerrahisi

Myokard infarktüsü (MI) günümüzde en sık ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Ülkemizde açık kalp cerrahisi yapılan merkezlerin sayılarının artması ile bu ölüm oranları zamanla azalma göstermiştir. Koroner bypass cerrahisi (KBPC) operasyonları ülkemizde dünya standartları ile aynı düzeyde ilerleme göstermektedir. Ülkemizde yılda yaklaşık 15000 açık kalp operasyonu yapılmakta ve bunların

büyük çoğunluğunu koroner bypass cerrahisi oluşturmaktadır. Akut koroner sendrom sonrası ilk altı saat içerisinde yapılan KBPC infarkt alanının genişlemesini önlemesi, myokard fonksiyonlarının korunmasını sağlaması ve kalp yetersizliği oluşmasını önlemesi açısından halen altın standart olarak tüm kalp cerrahisi merkezlerinde yapılmaktadır. Acil KBPC endikasyonları Amerikan Kalp Derneği'nin perkutan transluminal koroner anjioplasti (PTCA) kılavuzunda (1) altı saatten kısa süreli myokard enfarktüsü, ilk 12 saatte medikal tedaviye rağmen devam eden veya tekrarlayan göğüs ağrısı, kardiyojenik şok, trombolitik tedavi sonrası devam eden iskemi ve myokard enfarktüsünün mekanik komplikasyonlarının olması şeklinde yer almaktadır. Kliniğimizde acil KBPC yapılan hastalarda birden fazla kritik koroner arter hastalığı olması, left main koroner arter hastalığı olması, myokard infarktüsü sonrası ventriküler septal defekt ve papiller adele rüptürüne bağlı

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Sorumlu Yazar: Dr. Ali Kemal GÜR

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Tel: +90505 868 96 89

E-mail: dralikemal@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 22.01.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 24.03.2015

mitral yetersizlik olması, medikal tedaviye rağmen göğüs ağrısının devam etmesi gibi endikasyonlarla 32 hasta opere edildi. Bu çalışmada akut koroner sendrom tanısı ile acil KBPC uygulanan hastaların operasyon sonrası bulguları, elektif KBPC uygulanan hastaların operasyon sonrası bulguları ile mortalite ve morbidite açısından karşılaştırıldı.

Materyal Metod

Kliniğimizde Ekim 2011- Ocak 2013 yılları arasında 380 KBPC uygulanmıştır. Acil KBPC (Grup 1) yapılan 32 hastanın 24'ü (%75) erkek, 8'i (%25) kadın hasta idi. Erkek hastaların yaşları 28-84 arasında olup ortalama 58 ± 2 yıl, kadınların yaşları 55-72 arasında olup 60 ± 3 yıl idi. Elektif KBPC (Grup 2) yapılan 348 hastanın 217'si (%62) erkek, 131'i (%38) kadın idi. Erkek hastaların yaşları 31-83 yaş arasında olup ortalama 53 ± 4 yıl, kadınların yaşları 42-76 arasında olup 59 ± 3 yıl idi. Hastaların demografik verileri Tablo 1' de özetlenmiştir. Hastaların

ekokardiyografi ile yapılan ölçümlerinde operasyon öncesi ortalama Ejeksiyon Fraksiyonu (EF), Grup 1: 40 ± 2 , Grup 2: 46 ± 4 olarak görüldü. Acil KBPC yapılan hastaların akut koroner sendrom nedenleri Tablo 2'de özetlenmiştir. Acil KBPC yapılan tüm hastalar anjiyografi ünitesinden çıkarıldıktan sonra nötralizasyonu kolay olmasından dolayı heparinize edildi ve heparin infüzyonu hasta operasyondan çıkıncaya kadar devam edildi. Hastalara sedasyon için midazolam veya morfin uygulandı. Acil KBPC yapılan hastalar (n:32); 20 hastaya (%63) AKKBPC, 10 hastaya (%31) On-Pump KBPC, 2 hastada (%6) On-Pump AKKBPC uygulandı. Tüm hastalarda LIMA LAD arter için kullanıldı. Elektif KBPC yapılan hastalar (n:348); 263 hastaya (%75) AKKBPC, 67 hastaya (%20) On-Pump KBPC, 18 hastaya (%5) On-Pump AKKBPC uygulandı. Tüm hastalarda LIMA LAD arter için kullanıldı. Hastaların operasyon verileri Tablo 3'te özetlenmiştir.

Tablo 1. Demografik veriler

Değişkenler	Grup 1 ACİL (N=32)	Grup 2 ELEKTİF (N=348)	İstatistiksel Anlam
Cinsiyet	E=24 (%75)	E=217 (%62)	p<0.05
(E= Erkek, K=Kadın)	K=8 (%25)	K=131 (%38)	p<0.05
Ortalama Yaş (yıl)	E=58 ±2	E=53 ±4	Ö.D.
	K=60 ±3	K=59 ±3	Ö.D.
Hipertansiyon	20 (%62)	237 (%68)	p<0.05
DM	12 (%38)	114 (%33)	p<0.05
KOAH	5 (%17)	86 (%25)	p<0.05
Periferikvasküler hastalık	2 (%6)	37 (%11)	p<0.05
Sigara Kullanımı	28 (%88)	301 (%86)	Ö.D.
Ortalama serum LDL(mmol/L)	157±26	169±29	Ö.D.
Geçirilmiş MI	32 (%100)	205 (%59)	p<0.05
Obezite	14 (%43)	173 (%50)	p<0.05
Preop EF (%)	40 ±2	46 ±2	p<0.05

(D.M: Diyabetes Mellitus, KOAH: Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı, EF: Ejeksiyon Fraksiyonu)

Tablo 2. Akut Koroner Sendrom nedenleri

	n	%
Osteal Aktif Göğüs Ağrısı	14	43.75
Left main lezyon	9	28.12
LAD trombozu	3	9.37
Left main ekivalanı lezyon	2	6.25
Tekrarlayan fibrilasyon	2	6.25
Kardiyojenik şok	1	3.12
Post MI VSD	1	3.12
Toplam	32	100

(VSD: Ventriküler Septal Defekt)

Cerrahi Teknik: Hastalar operasyon masasına alındıktan sonra invaziv arteriyel ve EKG monitörizasyonu ile entübe edilip, genellikle sağ internaljuguler yolla santral ven monitörizasyonu uygulandı. Medyan sternotomi sonrası tüm hastalarda LİMA ve Safen Ven Grefti (SVG) hazırlandı. Grup 1'de; 20 hastaya (%63) AKKBPC uygulandı. 10 hastaya (%31) On-Pump KBPC uygulandı. Pompaya girilen hastaların vücut sıcaklıkları $30-32^{\circ}\text{C}$ olan orta derece sistemik hipotermi ve antegrad kan kardiyoplejisi ile myokardiyal koruma sağlanmıştır. 2 hastada (%6) On-Pump AKKBPC (pompada kros klemp

Tablo 3. CABG Protokolleri

	Grup 1 ACİL (n=32)	Grup 2 ELEKTİF (N=348)	İstatiksel Anlam
Opere edilen koroner arter sayısı	69 (%2.1)	739 (%2.8)	p<0.05
Atan Kalpte Bypass	20 (%63)	263 (%75)	p<0.05
KPB+KrossKlemp Bypass	10 (%31)	67 (%20)	p<0.05
KPB+ Atan Kalpte Bypass	2 (%6)	18 (%5)	p<0.05
Ortalama KrossKlemp Süresi	16 (%34)	11 (%23)	p<0.05
Ortalama KPB süresi(dk)	35±15	39±21	p<0.05
LİMA kullanımı	32 (%100)	348 (%100)	Ö.D.
Ortalama LİMA çıkarılma süresi (dk)	15±3	16 ±3	Ö.D.
CABG harici ek açık kalp cerrahi prosedürü	5 (%10)	6 (%10)	Ö.D.
Toplam CABG süresi (dk)	141±14	164 ±28	p<0.05
Ortalama Drenaj Miktarı (ml)	458±133	396 ±85	Ö.D.

(KPB: Kardiyopulmoner Bypass, LİMA: Left İnternal Mammary Artery, CABG: Coronary Artery Bypass Grafting)

Tablo 4. Postoperatif veriler

	Grup 1 ACİL (n=32)	Grup 2 ELEKTİF (N=348)	İstatistiksel Anlam
Erken Mortalite (≤ 10 gün)	2 (%6)	11 (%3)	p<0.05
Geç Mortalite (10-30 gün)	2 (%6)	7 (%2)	p<0.05
Stroke	3 (%9)	18 (%5)	p<0.05
Akut Böbrek Yetersizliği	2 (%6)	12 (%3)	p<0.05
Sepsis	1 (%3)	8 (%2)	Ö.D.
Sternal Yara Yeri Enfeksiyonu	2 (%6)	17 (%4)	Ö.D.
Uzamış Extübasyon	4 (%12)	29 (%8)	Ö.D.
Yüksek doz inotrop ihtiyacı	9 (%28)	11 (%3)	p<0.05
İABP kullanımı	6 (%19)	4 (%1)	p<0.05
Ortalama Extübasyon Süresi (saat)	10 ±2.3	7 ±1.9	p<0.05
Ortalama Yoğun Bakım Süresi (gün)	3.2 ±1.5	2.6 ±0.7	p<0.05
Hastanede total kalış süresi (gün)	9.5±2.3	7.6±1.7	p<0.05
Operasyondan 1 ay sonra EF (%)	46 ±2	48 ±2	Ö.D.

(İABP: İntra Aortic Baloon Pumping, EF: Ejeksiyon Fraksiyonu)

konulmadan) uygulandı. Tüm hastalarda LİMA left anterior descending arter (LAD) için kullanıldı. Grup 2'de; 263 hastaya (%75) AKKBPC uygulandı. 67 hastaya (%20) On-Pump KBPC uygulandı. KPB'a girilen hastaların vücut sıcaklıkları 30-32°C olan orta derece sistemik hipotermi ve antegrad kan kardiyoplejisi ile miyokardiyal koruma sağlandı. 2 hastada (%6) On-Pump AKKBPC (pompada kros klemp konulmadan) uygulandı. Tüm hastalarda LİMA LAD arter için kullanıldı.

Bulgular

Grup 1: (32 hasta); 2'si (%6) erken (≤ 10 gün), 2'si (%6) geç (10-30 gün) dönemde kaybedildi. 2 (%6) hastada stroke, 2 (%6) hastada akut böbrek yetmezliği, 1 (%3) hastada sepsis, 2 (%6) hastada sternal yara enfeksiyonu, 3 (%9) hastada uzamış entübasyon görüldü. 9 (%28) vakada operasyon sonrasında yüksek doz inotrop ihtiyacı gelişti ve ayrıca 6 (%19) hastada İABP ihtiyacı oluştu. Hastaların ortalama extübasyon süresi 8±2.3 saat,

ortalama yoğun bakım süresi 3.2±1.5 gün, hastanede total kalış süresi 9.5±2.3 gün idi. Hastaların operasyon öncesi ortalama %40±2 olan EF'nu, operasyondan 1 ay sonra ortalama %46 ±2 olarak ölçüldü.

Grup 2 (348 hasta); 11'i (%3) erken (≤ 10 gün), 7'si (%2) geç (10-30 gün) dönemde kaybedildi. 18 (%5) hastada stroke, 12 (%3) hastada akut böbrek yetmezliği, 8 (%2) hastada sepsis, 17 (%4) hastada sternal yara enfeksiyonu, 29 (%8) hastada uzamış entübasyon görüldü. 11 (%3) vakada operasyon sonrasında yüksek doz inotrop ihtiyacı gelişti ve ayrıca 4 (%1) hastada İABP ihtiyacı oluştu. Hastaların ortalama extübasyon süresi 7±1.9 saat, ortalama yoğun bakım süresi 2.6±0.7 gün, hastanede total kalış süresi 7.6±1.7 gün idi. Hastaların operasyon öncesi ortalama %46±4 olan EF'nu, operasyondan 1 ay sonra ortalama %48±2 olarak ölçüldü. Gruplar arasında kanama miktarı açısından anlamlı bir fark yoktu. Hastalara ait postoperatif veriler Tablo 4'te özetlenmiştir.

İstatistik: İstatistiksel analiz için Windows SPSS14.0 (SPSS Inc, Chicago, IL, ABD) kullanıldı. Normal dağılmış veriler Ortalama \pm Standart Sapma olarak verildi ve t-testi ile değerlendirildi. Sayısal verilerin normal dağılımının değerlendirilmesinde Kolmogorov Smirnov testi kullanıldı. Kategorik veriler Fischer exact testi ile değerlendirildi. $P < 0.05$ değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Tartışma

6 Mayıs 1953 yılında Dr. John Gibbon kalp akciğer makinesi kullanılarak ilk başarılı kalp operasyonunu yapmıştır (2). Daha sonraki yıllarda kardiyak cerrahide ilerlemeler yaşanarak elektif hastalar dışında akut MI sonrası hastalarda opere edilmeye başlanmıştır. Koen ve arkadaşları 1970'lerde üç hastaya akut MI sonrası operasyon yapımlarıyla MI sonrası cerrahi revaskülarizasyon başlamıştır (3). Akut koroner sendrom sonrası risk altındaki canlı doku sahası kurtarılma amacıyla hastalara farmakolojik ve mekanik revaskülarizasyon tekniklerinden birinin yapılması gerekmektedir. Böyle hastalarda trombolitik verilmesi reperfüzyonu sağlamak için yapılan ilk yöntemdir ve başarı oranı %70'ler düzeyindedir. Mekanik revaskülarizasyonda ise PTCA sonrası stent implantasyonu veya cerrahi uygulamaları yer almaktadır. Buradaki en önemli faktör MI sonrası hastaların hastaneye ve oradan tanı konularak anjiyografi ünitelerine alınma vakitleri olan ilk 6 saati içermesidir (4).

İlk 6 saat içerisinde MI'ya bağlı mekanik komplikasyonların olması, medikal tedaviye rağmen uzamış göğüs ağrısı olması, EKG değişikliklerinin olması, ciddi ventriküler aritmilerin varlığı ve en önemlisi lezyon oluşturan damar lezyonunun PTCA ile revaskülarizasyona olanak tanımadığı durumlarda acil cerrahi endikasyonları doğmaktadır.

Hastaların preoperatif mortaliteyi arttıran risk faktörleri operasyonun aciliyeti, ileri yaş, renal yetmezlik, önceki geçirilmiş MI, hipertansiyon, kardiyojenik şok, aortik kros klemp süresi, iskemi süresi, kardiyopleji kullanımı, preoperatif kronik akciğer hastalığının olması gibi risk faktörleri sayılabilir (5). Kardiyojenik şoktaki ve ejeksiyon fraksiyonu düşük olan hastaların operasyon sonrası prognozları kötüdür. Bu tür hastalarda preoperatif IABP takılmasının postoperatif mortaliteyi azalttığı gösterilmişse de (6) Thiele ve ark. (7) tarafından 600 hasta üzerinde yapılan randomize ve prospektif çalışmada IABP'nin kardiyojenik şok hastalarında mortalite üzerine bir etkisi olmadığı görülmüştür. Vakalarımızın hiçbirinde preoperatif IABP uygulaması yapılmamış ancak, operasyon sonrası yüksek doz

inotrop ihtiyacı olan Grup 1'de 9 (%28), Grup 2'de 11 (%3) hastada düşük kardiyak debinin devam etmesi nedeniyle Grup 1'de 6 (%19), Grup 2'de 4 (%1) hastada IABP uygulaması yapılmıştır.

Kardiyopulmoner bypass'ın vücut üzerine olan yan etkileri bilinmektedir, bu nedenle koroner bypass'ın atan kalpte yapılması birçok merkezde artmaktadır. Moscarelli ve ark. (8) yaptığı ve toplam 9 çalışmayı içine alan bir makalede toplam 3001 hasta analiz edilmiştir. Bunların 817'si atan kalpte, 2184 hastaya ise kardiyopulmoner bypass altında acil koroner revaskülarizasyon uygulanmıştır. Atan kalpte yapılan operasyonlar sonrasında 30 günlük mortalitenin daha az olduğu görülmüştür. Kerendi ve ark. (9) tarafından 544 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada ise atan kalpte ve kardiyopulmoner bypass altında yapılan hastalar karşılaştırılmış, hastaların 30 günlük mortalitelerinde bir fark olmamasına rağmen atan kalpte yapılan revaskülarizasyonda postoperatif MI, serebrovasküler olay, sternal yara efeksiyonu, hemodiyaliz gerektiren böbrek yetmezliği ve solunum problemine bağlı reentübasyon insidansı daha az görülmüştür. Akut koroner sendromlu hastaların revaskülarizasyonunda atan kalp tekniği ile kardiyopulmoner bypass tekniğinin karşılaştırıldığı pek çok çalışma mevcuttur ve bu konuda tartışma halen devam etmektedir (10-18). Çalışmamızda grup 1'de erken (≤ 10 gün) mortalite 2 (%6) iken, grup 2'de 11 (%3) olarak saptanmıştır. Creswell ve ark. (19) AMI semptomlarının başlamasından 6 saat içerisinde opere edilen hastaların mortalite oranlarını %9.1 olarak belirtirken, çok merkezli 32099 hastanın kardiyopulmoner bypass yapıldığı bir çalışmada AMI semptomlarının başlamasından 24 saat içerisinde opere edilen hastaların mortalite oranı %14 olarak bildirilmiştir (20). Ancak bahsi geçen bu çalışmalarda mortalite oranları bizim yaptığımız gibi erken veya geç şeklinde ayırt edilmemiştir. Çalışmamızda erken ve geç olarak ayırt ettiğimiz mortaliteyi toplam olarak vurguladığımızda (grup 1: 4 (%12), grup 2: 18 (%5)) sonuçlarımızın literatür ile uyumlu olduğunu görmekteyiz. Stroke; Grup 1: 3 (%9), Grup 2: 18 (%5) ($p < 0.05$), Akut böbrek yetersizliği: Grup 1: 2 (%6), Grup 2: 12 (%3) ($p < 0.05$), Uzamış extübasyon: Grup 1: 4 (%12), Grup 2: 29 (%8) ($p < 0.05$), Yüksek doz inotrop ihtiyacı: Grup 1: 9 (%28), Grup 2: 11 (%3) ($p < 0.05$), IABP kullanımı: Grup 1: 6 (%19), Grup 2: 4 (%1) ($p < 0.05$), kanama miktarı (ml) Grup 1: 458 ± 133 , Grup 2: 396 ± 85 , Grup 1: Ortalama extübasyon süresi (saat): Grup 1: 10 ± 2.3 , Grup 2: 7 ± 1.9 ($p < 0.05$), Ortalama yoğun bakım süresi

(gün): 3.2±1.5, Grup 2: 2.6±0.7 (p<0.05), hastanede total kalış süresi (gün): 9.5±2.6, Grup 2: 7.6 ± 1.7 (p<0.05) idi. Bu sonuçlar ile acil alınan vakalar ile elektif alınan vakalar arasında istatistiksel anlamlı fark gözlemlendi. Bir önemli fark ise; operasyon öncesi ile operasyon sonrası vakaların ortalama Ejeksiyon Fraksiyon (EF)'lerinin karşılaştırıldığında ortaya çıkan anlamlı farklılık olmuştur. Grup 1: 40±2 iken 46±2, Grup 2: 46±2 iken 48±2 (p<0.05). Buradan akut koroner sendrom geçiren hastalara yapılan acil koroner bypass cerrahisi işleminin uzun dönemli survi üzerine pozitif etkisinin gösterilmesidir. Sepsis; Grup 1: 1 (%3), Grup 2: 8 (%2), Sternal yara yeri enfeksiyonu; Grup 1: 2 (%6), Grup 2: 17 (%4) açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu.

Koroner arter bypass cerrahisinde LAD için altın standart greft kullanımı LİMA'dır. Fakat acil koroner bypassa LİMA hazırlanması vakit alacağı ve MI'de lezyonlu damarın öncelikle kanlandırılması amaçlandığı için bazı hastalara LİMA kullanılmaması ve direkt olarak SVG ile bypass yapılması gerektiğini savunan yazılar mevcuttur. Yavuz ve ark.'nın (10) yaptığı bir çalışmada 65 olgudan 29 olguya (%44) LİMA kullanılmıştır. LİMA kullanılmamasının nedeni olarak akut oklüzyonlu hastalarda iskemi süresini en aza indirmek, erken dönem SVG akımının LİMA akımından daha fazla olması, LİMA'da oluşabilecek diseksiyon endişesi olduğu yazılmıştır. Bizim yaptığımız hastalarda tüm hastalara LAD için LİMA kullanılmıştır.

Sonuç

Sonuç olarak akut koroner sendrom sonrası PTCA ve medikal tedaviye rağmen göğüs ağrısının devam etmesi, PTCA'ya bağlı mekanik komplikasyonlar sonrası, MI'nın mekanik komplikasyonları sonrası acil koroner bypass cerrahisi morbidite ve mortalitesinin yüksek olmasına rağmen kaçınılmaz bir girişim olarak karşımızda durmaktadır. Postoperatif dönemde yakın izlem, destek tedavi ve IABP ile elektif cerrahiye yakın prognoz sağlanabilmektedir.

Emergent Coronary By-Pass Surgery Results in Acute Coronary Syndrome Patients

Abstract

Objective: The results of Emergent Coronary By-Pass Surgery (CBPS) on Acute Coronary Syndrome (ACS) patients were compared with patients who had elective CBPS in our clinic.

Method: Between October 2011 and January 2013, 380 CBPS were performed. 32 patients had emergent CBPS in 6 hours who had acute coronary syndrome. 24 of the 32 patients were male (median age: 58±2), 8 of 32 patients were female (median age: 60±3). The patients who had emergent CBPS (n: 32); 20 (63%) patients were performed Beating Heart (BH) CBPS, 10 (31%) patients were performed CBPS with heart and lung machine (HLM), 2 (6%) patients were performed BH CBPS accompanied with HLM. In all patients Left Inter Mammary Artery (LIMA) was used for the Left Anterior Descending (LAD) artery. The patients who had elective CBPS (n: 348); 263 (75%) patients were performed Beating Heart (BH) CBPS, 67 (20%) patients were performed CBPS with heart and lung machine (HLM), 18 (5%) patients were performed BH CBPS accompanied with HLM. In all patients Left Inter Mammary Artery (LIMA) was used for the Left Anterior Descending (LAD) artery.

Results: Considering post operative results in emergent CBPS patients (n: 32); early mortality (≤10 days): 2 (6%), late mortality (10-30 days): 2 (6%), high dose inotrop need: 9 (28%), Intra Aortic Balloon Pumping (IABP) usage: 6 (19%), median intensive care unit (ICU) stay (days): 3.2±1.5. Elective CPBS patients (n: 348); early mortality (≤10 days): 11 (3%), late mortality (10-30 days): 7 (2%), high dose inotrop need: 11 (3%), Intra Aortic Balloon Pumping (IABP) usage: 4 (1%), median intensive care unit (ICU) stay (days): 2.6±0.7. There were no statistically significant difference between groups in postoperative hemorrhage.

Conclusion: Considering high morbidity and mortality rates, emergent CBPS should be performed without delay. By close surveillance and support therapy in post operative period, close prognosis to elective CBPS could be achieved by IABP.

Key words: Coronary Artery Disease, Acute Coronary Syndrome, Emergent Coronary By-Pass Surgery

Kaynaklar

1. Ryan TJ, Bauman WB, Kennedy JW, Kereiakes DJ, King SB 3rd, McCallister BD, et al. Guidelines for percutaneous transluminal coronary angioplasty. A report of the American Heart Association/American College of Cardiology Task Force on Assessment of Diagnostic and Therapeutic Cardiovascular Procedures (Committee on Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty). Circulation 1993; 88(6):2987-3007.
2. GIBBON JH Jr. Application of a mechanical heart and lung apparatus to cardiac surgery. Minn Med 1954; 37(3):171-185.
3. Kniazev MD, Stegaïlov RA. Emergency direct revascularization of the myocardium in acute infarct. Vestn Khir Im I I Grek 1975; 115(10):50-57.

4. Alishahi Tabriz A, Sohrabi MR, Kiapour N, Yazdani S. Factors Associated with Delay in Thrombolytic Therapy in Patients with ST-Elevation Myocardial infarction. *Tehran Heart Cent* 2012; 7(2):65-71.
5. Tomasco B, Cappiello A, Fiorilli R, Leccese A, Lupino R, Romiti A, et al. Surgical revascularization in acute coronary insufficiency: an analysis of the risk factors for hospital mortality in urgencies and emergencies. *G Ital Cardiol* 1995; 25(3):269-280.
6. Ui K, Nakamura M. Efficacy of reperfusion therapy in acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock. *J Cardiol* 1991; 21(2):263-272.
7. Thiele H, Zeymer U, Neumann FJ, Ferenc M, Olbrich HG, Hausleiter J, et al. Intraaortic balloon support for myocardial infarction with cardiogenic shock. *N Engl J Med* 2012; 367(14):1287-1296.
8. Moscarelli M, Harling L, Ashrafian H, Athanasiou T. Should we consider off-pump coronary artery bypass grafting in patients with acute coronary syndrome? *Interact Cardiovasc Thorac Surg* 2013; 16(3):350-355.
9. Kerendi F, Puskas JD, Craver JM, Cooper WA, Jones EL, Lattouf OM, et al. Emergency coronary artery bypass grafting can be performed safely without cardiopulmonary bypass in selected patients. *Ann Thorac Surg* 2005; 79(3):801-806.
10. Şenol Yavuz, Cüneyt Eriş, Yusuf Ata, Adnan Celkan, Mustafa Mavi İ. Ayhan Özdemir. Akut Myokard İnfarktüsünde Koroner Bypass Cerrahisi. *GKDC Dergisi* 1998; 6:465-472.
11. Puskas JD, Williams WH, Duke PG, Staples JR, Glas KE, Marshall JJ, et al. Off-pump coronary artery bypass grafting provides complete revascularization with reduced myocardial injury, transfusion requirements, and length of stay: a prospective randomized comparison of two hundred unselected patients undergoing off-pump versus conventional coronary artery bypass grafting. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2003; 125(4):797-808.
12. Angelini GD, Taylor FC, Reeves BC, Ascione R. Early and midterm outcome after off-pump and on-pump surgery in Beating Heart Against Cardioplegic Arrest Studies (BHACAS 1 and 2): a pooled analysis of two randomised controlled trials. *Lancet* 2002; 359(9313):1194-1199.
13. Légaré JF, Buth KJ, King S, Wood J, Sullivan JA, Hancock Friesen Cet al. Coronary bypass surgery performed off pump does not result in lower in-hospital morbidity than coronary artery bypass grafting performed on pump. *Circulation* 2004; 109(7):887-892.
14. Khan NE, De Souza A, Mister R, Flather M, Clague J, Davies S, et al. A randomized comparison of off-pump and on-pump multivessel coronary-artery bypass surgery. *N Engl J Med* 2004; 350(1):21-28.
15. van Dijk D, Nierich AP, Jansen EW, Nathoe HM, Suyker WJ, Diephuis JC, et al. Early outcome after off-pump versus on-pump coronary bypass surgery: results from a randomized study. *Circulation* 2001; 104(15):1761-1766.
16. Wijeyesundera DN, Beattie WS, Djaiani G, Rao V, Borger MA, Karkouti K, et al. Off-pump coronary artery surgery for reducing mortality and morbidity: meta-analysis of randomized and observational studies. *J Am Coll Cardiol* 2005; 46(5):872-882.
17. Mack M, Bachand D, Acuff T, Edgerton J, Prince S, Dewey T, et al. Improved outcomes in coronary artery bypass grafting with beating-heart techniques. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2002; 124(3):598-607.
18. Al-Ruzzeh S, Ambler G, Asimakopoulos G, Omar RZ, Hasan R, Fabri B, et al. Off-Pump Coronary Artery Bypass (OPCAB) surgery reduces risk-stratified morbidity and mortality: a United Kingdom Multi-Center Comparative Analysis of Early Clinical Outcome. *Circulation* 2003; 108:1-8.
19. Creswell LL, Moulton MJ, Cox JL, Rosenbloom M. Revascularization after acute myocardial infarction. *Ann Thorac Surg* 1995; 60(1):19-26.
20. Lee DC, Oz MC, Weinberg AD, Ting W. Appropriate timing of surgical intervention after transmural acute myocardial infarction. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2003; 125(1):115-159.

Klinik Çalışma

Gestasyonel Diyabetes Mellitus Patogenezinde Desnutrin'in Rolü Var mı?

Hasine Gölge Atlı*, Remzi Atılğan*, Hasan Atlı**, Ali Gürel**, Süleyman Aydın***

Özet

Amaç: Gestasyonel diyabetes mellitus (GDM), gebelikte meydana gelen diyabettir. Gebelik insülin direnci ile karakterizedir. Diyabetik olmayan gebelerde insülin direncindeki bu artış çeşitli adaptasyon mekanizmalarıyla dengelenmektedir. Bu adaptasyona yanıt yeterli olmazsa gestasyonel diyabetes mellitus gelişebileceği yönünde fikirler ortaya konmuştur. Desnutrin adipoz dokudaki lipolizin düzenlenmesinde rol oynayan lipolitik bir proteindir. Adipositlerde triaçilgliserol lipolizinin bozulmasıyla tip 2 diyabetes mellitus (DM), obezite, insülin direnci ve serum serbest yağ asitleri arasında açık bir ilişki olduğu bilinmektedir.

Yöntem: Bu çalışmada; sağlıklı gebeler ile GDM'lu olgular arasındaki plazma desnutrin düzeyleri karşılaştırılmış ve GDM etyopatogenezinde desnutrinin rolü araştırılmıştır.

Bulgular: Çalışmamızda; desnutrin düzeyi GDM'lu grupta normal gruba göre düşük bulunmuştur.

Sonuç: Bu azalma istatistiksel olarak anlamlı olmasa da ($p>0.05$) desnutrinin, GDM'nin etyopatolojisinde rol oynadığını düşündürmektedir.

Anahtar kelimeler: Gestasyonel diyabetes mellitus, desnutrin, insülin

Gestasyonel diyabetes mellitus (GDM) gebelikte başlayan veya fark edilen, insülin kullanılıp kullanılmadığından ve gebelikten sonra devam edip etmediğinden bağımsız olan, hiperglisemi ile sonuçlanan karbonhidrat intoleransı olarak tanımlanır (1). Gebelikte en sık görülen tıbbi sorunlardan biri olan diyabetes mellitus tüm gebelerin yaklaşık %2-3'ünde görülür ve bunun da %90'ını GDM oluşturur. GDM'un fizyopatolojisinde; gebelikte düzeyleri artan insan plasental laktojeni (HPL), büyüme hormonu (GH), kortizol, progesteron ve prolaktin insülin direncine neden olur ve insülin duyarlı hücrelerin glukoz alımını bozarak etki gösterirler ve bunlar gebeliğin diyabetojenik etkilerinden sorumludurlar. Gebelikte insülin

direnci olasılıkla reseptör sonrası düzeydeki bir bozukluğa bağlıdır. Bununla birlikte tüm gebelerde GDM oluşmaması, fizyopatolojide farklı mekanizmaların veya moleküllerin de rolü olabileceğini düşündürmektedir (2, 3).

Desnutrin, adipoz dokudaki lipolizin düzenlenmesinde rol alan yeni bir lipolitik proteindir. Desnutrin 486 aminoasitlik, 53.6 kDa ağırlığında tek peptitten oluşan bir proteindir. Desnutrinin en fazla beyaz ve kahverengi yağ dokusu olmak üzere testis, iskelet kası ve kalp kası gibi dokularda sentezlendiği gösterilmiştir (4).

Bu çalışmada; sağlıklı gebeler ile GDM'li olguların plazma desnutrin düzeylerini karşılaştırmayı ve GDM etyopatogenezinde desnutrinin rolünü araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya, yerel Etik Kurul'dan onay alındıktan sonra başlandı. Değerlendirilen GDM tanılı olguların tümü çalışma hakkında bilgilendirilerek, aydınlatılmış onamları alındı.

Çalışmaya 18 yaş üzeri ve 24- 40. gebelik haftalarında olan hastalar dahil edildi. Olgular; *Çalışma Grubu (n:40)*: GDM tanısı konulan hastalar ve *Kontrol Grubu (n:40)*: Tamamen sağlıklı gebeler olarak ayrıldı. Klinik parametreler olarak anne yaşı (yıl), ağırlığı (kg) ve boyu (cm) ile vücut kitle indeksi (VKİ), gravida (gebelik adedi), parite (doğum adedi), abortus (düşük adedi), son adet tarihi (SAT) ve

Bu çalışma Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılmıştır.

*Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Elazığ

**Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ

***Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ

Sorumlu Yazar: Dr. Ali GÜREL

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ

Tel:0505 7535047

E-mail: draligurel@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 09.07.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 30.10.2014

kan basıncı ölçümü kayıtları alındı. Tiroid fonksiyon bozukluğu, gebelik öncesi DM tanısı, karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerinde bozukluk, kronik böbrek yetmezliği, hipertansiyon, fonksiyonel dispepsi, gastrik yada intestinal cerrahi öyküsü, hematolojik hastalığı olanlar, son üç ay içinde herhangi bir nedenden dolayı tıbbi tedavi almış olanlar, herhangi bir endokrin bozukluğu olanlar, kronik inflamasyon (SLE, romatoid artrit vb.), akut veya kronik enfeksiyonu olan olgular, obstetrik ultrasonografide fetal biyometrisi %10-90 persentil dışında olan olgular çalışma dışında tutuldu. Rutin biyokimyasal analizler otoanalizör ile, desnutrin düzeyleri ise *Human desnutrin-Eliza kiti* kullanılarak üretici firmanın yönergelerine uygun şekilde çalışıldı.

İstatistiksel analizler için SPSS 12.0 paket programı kullanıldı. Veriler ortalama \pm SH (Standart Hata) olarak ifade edildi. Grupların karşılaştırılmasında Mann-Whitney-U testi kullanıldı. $P < 0.05$ değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Kontrol grubu ve çalışma grubu karşılaştırıldığında yaş, gravida, parite ve abortus değerleri arasında anlamlı farklılık izlendi ($p < 0.05$). Küretaj ve gebelik haftaları arasında anlamlı farklılık izlenmedi ($p > 0.05$). Grupların demografik özellikleri tabloda gösterilmiştir.

Tablo. Kontrol ve çalışma gruplarının demografik özellikleri.

Parametereler	Çalışma grubu	
	Kontrol grubu Ort. \pm SH	Çalışma grubu Ort. \pm SH
Yaş	27,85 \pm 1 ^a	32,3 \pm 0,95 ^a
Gravida	1,58 \pm 0,15 ^a	3,38 \pm 0,34 ^a
Parite	0,45 \pm 0,1 ^a	1,68 \pm 0,28 ^a
Abortus	0,13 \pm 0,002 ^a	0,73 \pm 0,15 ^a
Küretaj	0 ^b	0,02 \pm 0,002 ^b
VKİ	29,2 \pm 0,53 ^b	29,38 \pm 0,48 ^b
Gebelik haftası	29,9 \pm 0,84 ^b	29,9 \pm 0,78 ^b
Desnutrin (ng/ml)	4,95 \pm 0,43 ^b	4,37 \pm 2,27 ^b
İnsülin (IU/ml)	15,97 \pm 1,61 ^a	5,42 \pm 0,15 ^a

Ort: Ortalama, SH: Standart Hata, *a*: Gruplar arası değerlerdeki farklılık istatistiksel olarak anlamlı ($p < 0.05$), *b*: Gruplar arası değerlerdeki farklılık istatistiksel olarak anlamlı değil ($p > 0.05$).

İstatistiksel anlamlılığa ulaşmamakla birlikte, GDM' lu grubun desnutrin düzeyleri kontrol grubuna göre düşük olarak tespit edildi ($p > 0.05$). Gruplar arası karşılaştırmada çalışma grubunda

insülin seviyesi anlamlı olarak düşük bulundu ($p < 0.05$) (Tablo).

Tartışma

GDM dünya genelinde %3-7 sıklıkta görülen, gebelik esnasında ortaya çıkan bir DM çeşidi olup etyopatolojisi tam olarak aydınlatılamamıştır. Gebelik, glukoz toleransında bozulma ve insüline periferik direnç ile karakterizedir. Gebelikte insülin duyarlılığının %40 ile %70 oranında azaldığı bildirilmektedir (5, 6). İnsülin direnci gebelikte seviyeleri artan prolaktin, HPL, progesteron, östrojen, kortizol ve büyüme hormonu ile paralellik gösterir. Maternal insülin direncine adaptasyon pankreas hücrelerinden artmış insülin salınımı ile sağlanmaya çalışılır. Bu adaptasyon pankreas adacıklarında artmış insülin sentezi, glukozla bağlı insülin sekresyonunda artış, pankreas beta hücre kitlesinde artış, glukoz metabolizması ve cAMP metabolizmasında artış ile sağlanmaya çalışılır. Gebelerin %97-98'inde insülin direnci tolere edilebilirken, %2-3' ünde yeterli adaptasyon yanıtı oluşmaz ve GDM gelişir (7- 9). GDM'lu kadınların %20-50'sinde yaşamlarının ileri dönemlerinde tip 2 DM gelişeceği öngörülmüştür (10). Çalışmamızda, GDM grubunda insülin seviyelerini kontrol grubuna göre düşük olarak tespit ettik. Önceki çalışmalarda da GDM'da yetersiz insülin salınımı olduğu tespit edilmiştir (7, 8, 11).

Desnutrin 2000'li yıllarda keşfedilmiş ve DM'da çalışılmış olmakla birlikte GDM'daki rolü net değildir. Bu çalışmada, GDM'lu olgularda kontrol grubuna göre desnutrin düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlılık düzeyine ulaşmamakla birlikte azalmış olduğunu saptadık. Bu bulgu desnutrinin, GDM'un etyopatolojisinde rol oynayabileceğini düşündürmektedir. DM'lu hastalarda yapılmış olan bir çalışmada da desnutrin düzeylerinin azaldığı bildirilmiştir (12). Ayrıca obez ratlarda yapılmış deneysel bir çalışmada desnutrin düzeyleri yine düşük bulunmuştur (13). Bilindiği gibi DM ve GDM'da insülin direnci artmaktadır. Benzer durum obezitede de söz konusudur. Desnutrinin adipoz doku metabolizmasındaki rolü kritik öneme sahiptir. Trigliserid yıkımının fizyolojik ve nutrisyonel düzenlenmesinde desnutrinin önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Çünkü adiposit TAG lipolizinin bozulmasıyla Tip 2 DM, obezite, hiperlipidemi, insülin direnci ve serum serbest yağ asitleri arasında açık bir ilişki olduğu bilinmektedir (4). İn vitro ortamda 3T3-L1 hücrelerine isoproterenol, TNF-alfa ve insülin eklenmesiyle zaman ve doz bağımlı olarak

desnutrin seviyelerinin anlamlı oranda düştüğü gösterilmiştir (14). İnsülin tarafından desnutrinin down regüle edilmesi bu enzimin obezite ve olasılıkla obezite ile ilişkili olarak ortaya çıkan hiperlipidemi ve insülin direnci gibi metabolik bozuklukların gelişimine katkısı olabileceğini düşündürmektedir.

Araştırmacılar, dexametazonun doz ve süre bağımlı olarak 3T3-L1 hücrelerindeki desnutrin mRNA'sını artırdığını tespit etmişler ve açlık esnasında plazma glukokortikoid seviyesinin artmasıyla, açlığın yağ dokudaki desnutrin ekspresyonuna etkisi olduğunu ortaya koymuşlardır (13).

Deneyisel bir çalışmada diyabetik koşullarda insülinin makrofajlarda trigliserid (TG) yıkımını azaltarak TG akümülyasyonunu artırdığı gösterilmiş olup, insülinin bu etkisini cAMP aracılı hücre içi sinyal iletimiyle gerçekleştirdiği ifade edilmiş ve ratlarda hücrelere exojen cAMP in vitro ortamda verildiğinde, makrofajlarda insülinin diyabetik ortamda indüklediği TG degradasyonundaki azalmayı ortadan kaldırdığı gözlemlenmiştir (12). Farklı grup araştırmacılar da, farklı hücre tiplerinde cAMP'nin benzer etkilerini göstermişlerdir (15, 16). TG yıkım oranının, TG lipaz ekspresyonu ve aktivasyonu ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Hormon duyarlı lipaz (HSL) ve desnutrin TG yıkımı için gerekli olan iki ana lipaz olup, her iki enzimin insülin tarafından diyabetik koşullarda down regüle edilerek makrofajlarda TG akümülyasyonunu artırdığı gösterilmiştir. Diyabetik koşullarda insülinin, HSL mRNA ekspresyonu ve total protein seviyelerini düşürdüğü, normal glukoz konsantrasyonlarında HSL mRNA ve protein ekspresyonunu hafif derecede artırdığı gösterilmiştir. İnsülin antilipolitik bir hormon olup, HSL aktivitesini fosforilasyonu engelleyerek suprese ettiği bilinmektedir (17). İnsülinin desnutrinin mRNA seviyesini anlamlı olmayan derecede düşürdüğü, desnutrin protein seviyesini ise diyabetik koşullarda anlamlı oranda düşürdüğü gösterilmiştir (18, 19). HSL ve desnutrinin protein seviyelerinin diyabetik durumda düşmesi, bunların insülin tarafından TG hidrolizinin inhibisyonuna katılabileceği ve bunun da makrofajlardaki TG birikimine öncülük ettiğini düşündürmektedir. Ayrıca TG'lerin makrofajlarda birikmesi ve köpük hücre formasyonuna katılması erken ateroskleroz için de bir belirteç olduğundan, DM ateroskleroz için bağımsız bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Normal kan glukoz seviyesi varlığında insülinin makrofajlarda TG akümülyasyonuna çok az etkili olduğu gösterilmiştir. İnsanlarda GDM'da

desnutrin ile ilgili yapılmış başka bir çalışma olmayıp, bu çalışmada desnutrin seviyelerinin gebelikte düşmesi, desnutrinin GDM'un ortaya çıkmasını tetiklediğini düşündürmektedir.

Desnutrin aşırı salınımının adiposit doku triaçilgliserol (TAG) hidrolizinde, TAG asit deposunda ve yağ metabolizmasındaki etkilerinin anlaşılması obezite bağımlı hastalıkların araştırılmasında önem arz etmektedir. Deneyisel bir modelde desnutrin aşırı salınımına yol açan transgenik fareler oluşturulmuş ve bu ratların adipoz dokularındaki desnutrin aşırı salınımının lipolizi artırarak adiposit TAG içeriğini azalttığı, daha zayıf bir fenotip oluşturduğu, diyet bağımlı obezitenin azalmasını sağladığı görülmüştür. Yine bu ratlarda lipolizdeki uzun dönem artışa, artmış yağ asidi oksidasyonu, termogenezde artış, zayıflık ve artan insülin duyarlılığı şeklinde metabolik adaptasyonlar gelişmiştir (20). Bir başka deneyisel çalışmada desnutrin knock-out farelerde beyaz yağ dokusunda artış, çeşitli dokularda TAG birikimi ve kalpteki masif TAG birikimine bağlı erken ölüm izlendiği gösterilmiştir (16). Farklı araştırmacıların çalışmalarında da adipositlerde artan yağ asidi oksidasyonunun diyet bağımlı obezite gelişimine karşı koruyuculuğa katkıda bulunabileceği gösterilmiştir (21-23). Nitekim deneyisel çalışmalarda desnutrinin, insülin duyarlılığını artırdığı belirlenmiştir (24). Bu etkisini nasıl yaptığı henüz bilinmemektedir ve bu konuda daha ayrıntılı çalışmalara gereksinim vardır.

Gebelikte desnutrin serum düzeylerinin düşmesinin GDM'un ortaya çıkmasına katkıda bulunabileceğini düşünmekteyiz. Gestasyonel diyabette seviyelerinin düştüğü göz önüne alınınca, gebelikte desnutrin replasmanı belki de GDM gelişimini önlemek için yeni bir tedavi yaklaşımı olarak gelecekte benimsenebilecektir.

Çalışmamızda grupların yaş, gravida, parite ve abortus gibi değerleri arasında farklılık izlenmiş olması sonuçları kısmen etkilemiş olabilir. Öte yandan GDM' lu grubun desnutrin düzeyleri kontrol grubuna göre istatistiksel anlamlılığa ulaşmamakla birlikte düşük olarak tespit edilmiştir. Bu durumlar çalışmamızın kısıtlılıklarıdır.

Does Desnutrin Have A Role in The Pathogenesis of Gestational Diabetes Mellitus?

Abstract

Objective: Gestational diabetes (GDM) is diabetes that occurs during pregnancy. Pregnancy is characterized by insulin resistance. This increase in

insulin resistance in non-diabetic pregnant women is thought to be compensated by various adaptation mechanisms. It is thought that this adaptation is not enough response so gestational diabetes can develop. Desnutrin is a lipolytic protein that has role in the regulation of lipolysis in adipose tissue. It is known that there is a clear correlation between adipocyte triacylglycerol (TAG) lipolysis disruption and disorders such as type 2 diabetes mellitus (DM), obesity, insulin resistance and serum free fatty acids.

Methods: In this study; serum desnutrin levels of healthy pregnant women and patients with GDM were compared and the role of desnutrin in the pathogenesis of GDM was investigated.

Results: In our study; desnutrin levels of GDM group were lower than those in control group.

Conclusion: Although this decrease is not statistically significant ($p > 0.05$), desnutrin may play role in the etiology of GDM.

Key words: Gestational diabetes mellitus, desnutrin, insulin

Kaynaklar

1. Report of the Expert Committee (editorial). Diagnosis and Classification of Diabetes mellitus. Diabetes Care 2003; 26: 5- 20.
2. Aşıcı N. Gestasyonel Diyabetes Mellituslu Hastaların Tedavisinde Glyburide Kullanılması ve Sonuçların İnsülinle Tedavi Edilen Hastaların sonuçları İle Karşılaştırılması. Uzmanlık tezi, İstanbul: Sağlık Bakanlığı Süleymaniye Doğum ve Kadın hastalıkları Hastanesi, 2005.
3. Sheffield JS. Gestational diabetes; Effects of the degree of hyperglycemia and the gestational age at diagnosis. Soc Gyn Inv 1999; 6: 6- 7.
4. Schweiger M, Schreiber R, Haemmerle G, Lass A, Fledelius C, Jacobsen P, et al. Adipose triglyceride lipase and hormone-sensitive lipase are the major enzymes in adipose tissue triacylglycerol catabolism. J Biol Chem 2006; 281(52):40236-40241.
5. Herrera E, Lasunción MA, Palacín M, Zorzano A, Bonet B. Intermediary metabolism in pregnancy. First theme of the Freinkel era. Diabetes 1991; 40 Suppl 2:83-88.
6. Brody SC, Harris R, Lohr K. Screening for gestational diabetes: a summary of the evidence for the U.S. Preventive Services Task Force. Obstet Gynecol 2003; 101(2):380-392.
7. Köhl C. Insulin secretion and insulin resistance in pregnancy and GDM. Implications for diagnosis and management. Diabetes 1991; 40 Suppl 2:18-24.
8. Sorenson RL, Brelje TC, Roth C. Effects of steroid and lactogenic hormones on islets of Langerhans: a new hypothesis for the role of pregnancy steroids in the adaptation of islets to pregnancy. Endocrinology 1993; 133(5):2227-2234.
9. Parsons JA, Brelje TC, Sorenson RL. Adaptation of islets of Langerhans to pregnancy: increased islet cell proliferation and insulin secretion correlates with the onset of placental lactogen secretion. Endocrinology 1992; 130(3):1459-1466.
10. Nadal A, Alonso-Magdalena P, Soriano S, Ropero AB, Quesada I. The role of oestrogens in the adaptation of islets to insulin resistance. J Physiol 2009; 587(Pt 21):5031-5037.
11. Damm P, Köhl C, Hornnes P, Mølsted-Pedersen L. A longitudinal study of plasma insulin and glucagon in women with previous gestational diabetes. Diabetes Care 1995; 18(5):654-665.
12. Kralisch S, Klein J, Lossner U, Bluher M, Paschke R, Stumvoll M, et al. Isoproterenol, TNFalpha, and insulin downregulate adipose triglyceride lipase in 3T3-L1 adipocytes. Mol Cell Endocrinol 2005; 240(1-2):43-49.
13. Osuga J, Ishibashi S, Oka T, Yagyu H, Tozawa R, Fujimoto A, et al. Targeted disruption of hormone-sensitive lipase results in male sterility and adipocyte hypertrophy, but not in obesity. Proc Natl Acad Sci U S A 2000; 97(2):787-792.
14. Han C, Wang J, Li L, Zhang Z, Wang L, Pan Z. The role of insulin and glucose in goose primary hepatocyte triglyceride accumulation. J Exp Biol 2009; 212(Pt 10):1553-1558.
15. Duncan RE, Ahmadian M, Jaworski K, Sarkadi-Nagy E, Sul HS. Regulation of lipolysis in adipocytes. Annu Rev Nutr 2007; 27:79-101.
16. Unger RH. Lipotoxic diseases. Annu Rev Med 2002; 53: 319- 336.
17. Ahmadian M, Duncan RE, Varady KA, Frasson D, Hellerstein MK, Birkenfeld AL, et al. Adipose overexpression of desnutrin promotes fatty acid use and attenuates diet-induced obesity. Diabetes 2009; 58(4):855-866.
18. Kim JY, Tillison K, Lee JH, Rearick DA, Smas CM. The adipose tissue triglyceride lipase ATGL/PNPLA2 is downregulated by insulin and TNF-alpha in 3T3-L1 adipocytes and is a target for transactivation by PPARgamma. Am J Physiol Endocrinol Metab 2006; 291(1):115-127.
19. Kraemer FB, Shen WJ. Hormone-sensitive lipase knockouts. Nutr Metab 2006; 3: 12- 15.
20. Kopecky J, Clarke G, Enerbäck S, Spiegelman B, Kozak LP. Expression of the mitochondrial uncoupling protein gene from the aP2 gene promoter prevents genetic obesity. J Clin Invest 1995; 96(6):2914-2923.
21. Orci L, Cook WS, Ravazzola M, Wang MY, Park BH, Montesano R, et al. Rapid transformation of white adipocytes into fat-oxidizing machines. Proc Natl Acad Sci U S A 2004; 101(7):2058-2063.
22. Saha PK, Kojima H, Martinez-Botas J, Sunehag AL, Chan L. Metabolic adaptations in the absence of perilipin: increased beta-oxidation and decreased hepatic glucose production

- associated with peripheral insulin resistance but normal glucose tolerance in perilipin-null mice. *J Biol Chem* 2004; 279(34):35150-35158.
23. Meilin E, Aviram M, Hayek T. Insulin increases macrophage triglyceride accumulation under diabetic conditions through the down regulation of hormone sensitive lipase and adipose triglyceride lipase. *Biofactors* 2011; 37(2):95-103.
24. Kautzky-Willer A, Prager R, Waldhausl W, Pacini G, Thomaseth K, Wagner OF, et al. Pronounced insulin resistance and inadequate beta-cell secretion characterize lean gestational diabetes during and after pregnancy. *Diabetes Care* 1997; 20(11):1717-1723.

Klinik Çalışma

Investigation of Geriatric Age Group Trauma Cases Applying to Plastic Surgery Clinic

Serdar Yüce^{*}, Mustafa Öksüz^{*}, Muhammet Eren Ersöz^{*}, Ahmet Kahraman^{**}, Dağhan Işık^{***}, Bekir Atik^{****}

Abstract

Aim: The evaluation of patients over 65 years old applying to Plastic Surgery Clinic because of trauma.

Method: Geriatric age group trauma patients who applied to Plastic Surgery Clinic between the 2010-2014 years were included in the study. The ages, genders, diagnosis, trauma reasons, localizations, surgical applications, additional internal problems, anesthesia types and additional treatments given were classified.

Results: When trauma reasons were examined in 9 patients (39.13%) falling, in 6 of them (26.09%) traffic accident, in 2 of them (8.7%) injuries of sharp objects, in 2 (8.7%) injuries of animal, in 2 (8.7%) injury of tractor belt, in 1 of them (4.34%) pounding and in 1 of them (4.34%) injury of rope were obtained. When applied surgeries were examined in 6 (26.09%) patients open reduction and internal fixation was done for maxillofacial fracture, in 6 of them (26.09%) saturation for cuts, in 5 of them (21.74%) follow up for maxillofacial trauma, in 4 of them (17.40%) tendon repair, in 1 (4.34%) patient intermaxillar fixation for mandibula fracture and in 1 patient (4.34%) flap repair for tissue defect.

Conclusion: Surgical treatment of many old facts can be done securely with well preoperative preparation and efficient and functional results can be taken.

Key words: Geriatrics, aging, falling, maxillofacial injury, hand injury

Introduction

There is a rapid growth and characterised development in the number of olds in world's population due to the amendment of life standards and well medical maintenance. Although old people get rarely injured compared to other groups, trauma facts increases in geriatric population because of increase in

number of olds and their adoption of more active life style (1-6). Since trauma generally affects young age group, it is the fifth most important reason of death over 65 years of age (3,6). Aging and decreased senses are the most known risk factors for side effects after trauma. The average of mortality and morbidity increases in old trauma patients (7-9).

The physiologic changes of aging form an apparent effect on trauma patients over 65 years of age. There are many factors to ease the wounding of olds. The changes in postural stability, strength, balance and coordination ease the falling and other injuries (10,11). The decrease in eye sight, the loss in peripheral vision and hearing cause insufficiencies to realize environmental damages. Additional metabolic defects, cardiac rhythm problems, the effects of medicines, decrease in memory and reasoning also increase the accidental injuries (10,12).

In our study we did the evaluation of patients over 65 years of age that applied to Plastic Surgery Clinic in the last 4 years because of trauma.

Materials and Method

Geriatric age group trauma patients who applied to Plastic Surgery Clinic between the years 2010-2014 were included to the study. The

^{*}Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine, Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Van-Turkey

^{**}Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Hatay-Turkey

^{***}Katip Celebi University, Faculty of Medicine, Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Izmir-Turkey

^{****}Medeniyet University, Faculty of Medicine, Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Istanbul-Turkey

Corresponding Author: Serdar Yüce M.D.

Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine, Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, 65100 Van-TURKEY

Tel: +90 0432 2150472

Fax: Tel: +90 0432 2150472

E-mail: yuceserdar23@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 17.07.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 01.09.2014

age, gender, diagnosis, trauma reasons, localizations, surgical applications, additional internal problems, anesthesia types and additional treatments given were classified.

Results

In examinations it was obtained that there were 23 traumatic geriatric patients. Since the age range of patients were 66-90 years, the age average was found as 73.21 years. Six of the patients (26.09%) were women whereas 17 of them (73.91%) were men. When trauma reasons were examined in 9 of them (39.13%) falling, in 6 of them (26.09%) traffic accident (5 of them inside the car, 1 of them outside the car), in 2 of them (8.7%) injury of sharp object, in 2 of them (8.7%) injury of animal (biting and pounding), in 2 of them (8.7%) injury of tractor belt, in 1 of them (4.34%) pounding and in 1 of them (4.34%) injury of rope were obtained. The localization of injury areas were given in Table 1. When applied surgical processes were examined, in 6 of the patients (26.09%) open reduction and internal fixation for maxillofacial fracture, in 6 of them (26.09%) saturation for cutting (also K fixation in 1 patient), in 5 of them (21.74%) follow up with medical treatment due to maxillofacial trauma, in 4 of them (17.40%) intermaxillar fixation due to mandibula fracture (in 3 facts fixation done with K wire) and in 1 of them (4.34%) due to tissue defect repair with flap was done. When additional systemmatic problems were examined in the first three ranks there found hypertension, diabetes mellitus and congestive heart failure. The additional internal problems were given in Table 2. In 9 of the patients (39.13%) general anesthesia, in 8 of them (34.79%) local anesthesia and 1 of them (4.34%) spinal anesthesia were used and 5 of the patients (21.74%) were not operated.

Discussion

Aging is defined as a biological, sociological and physiological condition (5). The physiological changes caused by aging forms a significant effect on trauma patients over 65 age. The respond that old individuals show to trauma is related to limited physiological reserves (10,13). With aging there shows up a decrease in cardiac flow and provision of efficient tissue oxygenation during stress. Muscle atrophy, osteoporosis and decreased subcutaneous tissue cause more serious injuries in older people as a result of trauma (1,10,12,14). In addition the frequent usage of medication causes changes on cardiovascular responds. As a result of this there occurs changes in sensitivity of parameters that

are used in physiological and hemodynamic evaluation of injury (10).

Table 1. Localization of injury areas

	Number
Zygoma	7
Mandible	4
Periorbital region	3
Nasal bone	3
Finger	2
Hand	2
Foot	2
Malar region	1
Buccal region	1
Thigh	1
Total	26

Table 2. Accompanying internal problems

	Number
Hypertension	6
Diabetes mellitus	3
Congestive heart failure	2
Coronary artery disease	1
Cerebrovascular disease	1
Benign prostatic hypertrophy	1
Total	14

The most frequent reason of injuries of old people is falling (1,10,15). They cause increase in mortality, functional disability and decrease in life quality (1,16). Those fallings usually happen in flat areas or low heights like stairs. Even in these simple injuries cause serious results. Falling from high places are rarely seen in old people (1,10,17). In our study there occurred injuries because of falling in 9 patients. In 4 of them there was fracture in zygomatic bone, in 2 of them there was mandibular fracture and in 3 facts there was skin cut. Since there was no surgical indication in 3 patients having zygoma fracture, they were followed up with medical treatment, a treatment was provided with open reduction internal fixation method in 1 patient. One fact having mandibula fracture a treatment was provided by open reduction internal fixation method whereas it was provided with intermaxillar fixation in another fact. Three facts having skin cut were treated with suturation.

Old people want to enjoy life with social life as well as working actively in professional jobs (18,19). As a result of this traffic accidents, sharp object injuries, gun injuries and poundings are other injury reasons.

Maxillofacial trauma should be thought as a typical problem of young people. In reality rare maxillofacial defects can be seen in old people compared to the rest of the population. However as a result of increasing life period and more active life style, the number of old people having maxillofacial trauma and the requirement for trauma treatment increase (5,18).

The golden rule of reconstruction surgery in old people is to prefer simple methods. If it is possible the process should be done by IV sedation and local anesthesia. If operation is long, general anesthesia should be preferred (18,20). In the method of old people having facial fracture, it is important for the surgeon to know the anatomic and physiologic structure of aging period. Biological aging contains both general condition and specific structural maxillofacial changes (5). With advancing age, there is inevitable reserve loss in each organ system (5). It is seen in maxillofacial region, enlargement in paranasal sinus and at the same time bimaxillar alveolar bone with advancing resorption specification especially in edentulous region. At the end of all these changes there seen a decrease of power of facial skeleton against traumas (5).

Today it is tried to be provided not only repair but also esthetic restoration in people between 65-75 because this part of population still survives an active life. Generally over 75 years old the approach of surgeons change. Because of increased operative risk and insufficiency of self, general health condition should be examined. Function restoration is important however a good quality of life is more important than esthetic restoration. Each patient having facial fracture should be evaluated according to mental condition, fracture type and social status (5). During treatment of facial trauma in old patients, it is important to take algorithms into consideration. The changes related to age in middle facial bones are not taken into consideration. Those are treated with general techniques (18). In orbitozygomatic region fracture should be operated when there is an important movement in bone structures that cause chewing disorder or double seeing (5). Edentulous structure is frequently seen in old people and it affects the reduction of maxilla and mandibula fractures. Fracture reduction is hard and it can cause iatrogenic fractures. It may be necessary to remove bone plaques from edentulous chins (18). In mandibula fractures surgical indications are unfavorable, expose fracture, mandibula movement limitation. Especially in condyl fractures there is no

functional obstacle so surgeons suggest conservative treatment. In those patients the change in occlusion is not an indication reason because these patients are frequently edentulous or partially edentulous (5). If there is collapse in nasal fractures or existence of a condition of medialization of nasal pyramid that causes infunctoriality of airway, surgical operation will be done. In other complex maxillofacial fractures, there is important displacement of fragments and if fractures cause a functional problem, surgical operation will be applied (5).

In our patient group we obtained maxillofacial fracture in 11 patients. In 4 of them mandibula fracture was observed and in 3 of them treatment was provided by open reduction internal fixation and 1 of them treatment was provided by intermaxillar fixation. Since in 3 patients having zygoma fracture there obtained open reduction internal fixation (Figure 1), 4 of them were followed by medical treatment. 3 facts having zygoma fracture were treated by nasal fracture tamp.

The other group of geriatric age group trauma patients is formed by extremity injuries. Especially hand injuries are encountered more. There are some physical and psychological problems in geriatric age group like decrease in movement, sight and hearing. The longness of reaction period is the reason of this age group (18). Also the longness of this period increases the seriousness of injuries. We can encounter wide spectrum injuries on the hand from facial cuts to soft tissue, tendon, nerve injuries and amputation. Generally these injuries can be treated under local anesthesia. For old patients necessary treatment should be provided with more simple and short methods rather than complex repair techniques. In surgical planning treatment method should be chosen by considering the disease, additional diseases and general condition of the patient. Functional result should be taken forefront than esthetic result when necessary (18,21). In many facts the same treatment protocols is used with young age group. In amputations replantation decision should be taken by considering the general condition of patient.

In our study group 1 finger injury was repaired with flap, in 3 patients tendon repair and fracture fixation was done with K wire. In 1 patient the necessary treatment was provided with tendon repair (Figure 2), in another fact fracture fixation was provided with K wire and cut suturation and in 1 fact the treatment was provided with skin cut suturation in femoral.

Fig. 1. (A) Preoperative 3D computed tomography appearance of the maxillofacial fracture. (B) Appearance after intraoperative exploration. (C) Intraoperative appearance after internal fixation. (D) Postoperative X-ray appearance of the early result.

Fig. 2. (A) Intraoperative appearance of the tendon injury. (B) Intraoperative appearance of the early result after tendon repair.

As a result, in Plastic Surgery Clinics increasing traumatic geriatric age group patients will be encountered. Morbidity and mortality can be decreased by understanding the necessities and specific properties of old people. Old people should be evaluated according to the effects of aging period rather than their chronological ages. With well preoperative preparation surgical operation of many old trauma facts can be done securely and efficient functional and esthetic results can be taken.

Plastik Cerrahi Kliniğine Başvuran Geriatrik Yaş Grubu Travma Olgularının İrdelenmesi

Özet

Amaç: Plastik Cerrahi Kliniğine travma nedeniyle başvuran 65 yaş üstü hastaların değerlendirilmesi yapıldı.

Yöntem: Çalışmaya 2010-2014 yılları arasında Plastik Cerrahi Kliniğine başvuran geriatrik yaş grubu travma hastaları dahil edildi. Hastaların, yaşları, cinsiyetleri, tanıları, travma nedenleri, lokalizasyonları, yapılan cerrahi işlemler, ek dahili problemler, anestezi türleri, verilen ek tedaviler sınıflandırıldı.

Bulgular: Travma nedenleri incelendiğinde 9 (%39.13) hastada düşme, 6 (%26.09) hastada trafik kazası, 2 (%8.7) hastada kesici alet yaralanması, 2 (%8.7) hastada hayvan yaralanması, 2 (%8.7) hastada traktör kayış yaralanması, 1 (%4.34) hastada darp, 1 (%4.34) hastada ip yaralanması olduğu saptandı. Yapılan cerrahi işlemler incelendiğinde 6 (%26.09) hastada maksillofasiyal fraktür için açık redüksiyon ve internal tespit, 6 (%26.09) hastada kesi nedeniyle sütürasyon, 5 (%21.74) hastada maksillofasiyal travma nedeniyle medikal tedavi ile takip, 4 (%17.40) hastada tendon onarımı, 1 (%4.34) hastada mandibula fraktürü nedeniyle intermaksiller fiksasyon, 1 (%4.34) hastada doku defekti nedeniyle fleple onarım yapıldı.

Sonuç: İyi bir preoperatif hazırlıkla birçok yaşlı travma olgusunun cerrahi tedavisi güvenle yapılabilmekte ve yeterli fonksiyonel ve estetik sonuç alınabilmektedir.

Anahtar kelimeler: Geriatri, yaşlanma, düşme, maksillofasiyal yaralanma, el yaralanması

References

- Ekçi B, Aktaş C, Eren ŞH, Sarıkaya S. 65 yaş ve üzeri ile altı hastalarda düşük enerjili düşmelerin etkileri. Turkish Journal of Geriatrics. 2010; 13(3):185-190.
- Jacobs DG. Special considerations in geriatric injury. Curr Opin Crit Care 2003; 9(6):535-539.
- Fasola AO, Obiechina AE, Arotiba JT. Incidence and pattern of maxillofacial fractures in the elderly. Int J Oral Maxillofac Surg 2003; 32(2):206-208.
- Goldschmidt MJ, Castiglione CL, Assael LA, Litt MD. Craniomaxillofacial trauma in the elderly. J Oral Maxillofac Surg 1995; 53(10):1145-1149.
- Arangio P, Leonardi A, Torre U, Bianca C, Cascone P. Management of facial trauma in patients older than 75 years. J Craniofac Surg 2012; 23(6):1690-1692.
- Akköse Aydın S, Bulut M, Fedakar R, Özgürer A, Özdemir F. Trauma in the elderly patients in Bursa. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2006; 12(3):230-234.
- Sayhan MB, Sayhan ES, Oğuz S, Kavalcı C, Güler E. Motosiklete bağlı yaralanan yaşlı nüfusun bazı demografik özellikleri ve mortaliteyi etkileyen faktörler. Turkish Journal of Geriatrics 2013; 16(3):271-276.
- Kuhne CA, Ruchholtz S, Kaiser GM, Nast-Kolb D. Mortality in severely injured elderly trauma patients-when does age become a risk factor? World J Surg 2005; 29(11):1476-1482.
- Hayati Kandis H, Karakus A, Katırcı Y, Karapolat S, Kara IH. Geriatric population and forensic traumas. Turkish Journal of Geriatrics 2011; 14(3):193-198.
- Aktaş C, Eren SH, Eryılmaz M. Effects of comorbid disease and drug consumption on trauma patients 65 years of age and older: a university emergency department experience. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2008; 14(4):313-317.
- Schwab CW, Kauder DR. Trauma in the geriatric patient. Arch Surg 1992; 127(6):701-706.
- Levy DB, Hanlon DP, Townsend RN. Geriatric trauma. Clin Geriatr Med 1993; 9(3):601-620.
- Johnson CL, Margulies DR, Kearney TJ, Hiatt JR, Shabot MM. Trauma in the elderly: an analysis of outcomes based on age. Am Surg 1994; 60(11):899-902.
- Ferrera P, Bartfield J, D'Andrea C. Geriatric trauma: outcomes of elderly patients discharged from the ED. Am J Emerg Med 1999; 17(7):629-632.
- Işık AT, Cankurtaran M, Doruk H, Mas MR. Geriatrik olgularda düşmelerin değerlendirilmesi. Turkish Journal of Geriatrics 2006; 9:45-50.
- Sterling DA, O'Connor JA, Bonadies J. Geriatric falls: Injury severity is high and disproportionate to mechanism. J Trauma 2001; 50(1):116-119.
- Mandavia D, Newton K. Geriatric trauma. Emerg Med Clin North Am 1998; 16(1):257-274.
- Yüce S, Işıkdemir A, Tekerekoğlu B. Plastik Cerrahi ve Geriatri. Yeni Tıp Dergisi 2013; 30:214-219.

Yüce ve ark.

19. Watters JM. Surgery in the elderly. Can J Surg 2002; 45(2):104-108.
20. Shumrick KA, Campbell A, Becker F. Nasal reconstruction in the elderly patient. The case for not letting age determine method. Arch Facial Plast Surg 1999; 1(4):297-301.
21. Rhodes LM, Norman RH, Wrone DA, Alam M. Cutaneous surgery in the elderly: ensuring comfort and safety. Dermatol Ther 2003; 16(3):243-253.

Klinik Çalışma

Anxiety Scoring in Asymptomatic Premenopausal Patients with Benign Ovarian Cyst

Gokalp Oner^{*}, Pasa Ulug^{**}, Hicran Karaca Sonmezer^{***}, Iptisam Ipek Muderris^{****}

Abstract

Aim: The aim of this study was to investigate the effect of oral contraceptive usage and follow-up management on the anxiety levels of asymptomatic premenopausal patients with benign ovarian cyst.

Methods: Ninety asymptomatic premenopausal women were admitted to this prospective study. All of the women (21-39 years) underwent gynecological examination and transvaginal ultrasound examination. The patients with benign ovarian cyst were followed up in 3 months and divided into 2 groups. Although Group 1 was begun with oral contraceptive containing with ethinyl estradiol plus drospirenone, Group 2 was followed up without any medical treatment. Group 3 was the healthy control group without any ovarian cyst. Anxiety levels were measured by State Trait Inventory (STAI) when the patient firstly learned having cyst and after 3 months.

Results: The demographic characteristics of the groups were similar. Cyst diameter and CA-125 levels were comparable between the group 1 and 2. Anxiety scores were statistically significant higher in follow-up group with ovarian cyst. Anxiety scores were lower in the oral contraceptive administered group than follow-up group. However, all of the groups that learned having benign ovarian cyst had increased anxiety scores comparing with healthy control.

Conclusion: Having benign ovarian cyst without any malignancy suspicion was associated with increasing anxiety in women. Although oral contraceptive usage was not superior than following-up management for the benign ovarian cyst treatment, oral contraceptive administration might decrease patient's anxiety.

Key words: Anxiety, Benign ovarian cyst, combined oral contraceptive, Drospirenone; Ethinyl estradiol

Introduction

Although the prevalence of ovarian cysts in the general population has not been described in detail, cross sectional studies using ultrasound have shown that 4 to 7% had ovarian cysts >30 mm in diameter (1, 2). Benign ovarian cysts are a common gynecological problem among women of reproductive age worldwide. Based on the suppressor effect against gonadotropins promote

follicular growth functional cysts, some clinicians inferred that oral contraceptives might be useful for treatment as well as prevention. Since combined oral contraceptives (COC) suppress gonadotropins, pills might decrease cyst size. However, according to Cochrane review treatment of functional ovarian cysts with COC appears no better than watchful waiting (3). Most such cysts resolve spontaneously with or without treatment (4).

In clinical practice, women who have unilateral, mobile, unilocular, thin-walled cysts without internal echoes, has been generally waited cyst to regress spontaneously according to the gynecologist's recommendation. Indeed, functional cysts are known to regress spontaneously without any treatment (4). However, some clinicians prefer COC because of the treatment expectation of the patients with functional cysts. In addition, anxiety status of the patients with functional cysts has not been evaluated in the literature. Anxiety status of the patients using COC or waiting without any treatment has not been compared, yet. The Spielberger State-Trait Anxiety Inventory is a

^{*}Department of Obstetrics and Gynecology, Mugla Sitki Kocman University, Mugla, Turkey

^{**}Department of Obstetrics and Gynecology, Erzincan University, Erzincan, Turkey

^{***}Department of Analgesia, Acibadem University Hospital, Kayseri, Turkey

^{****}Department of Obstetrics and Gynecology, Erciyes University, Kayseri, Turkey

Corresponding Author: Gokalp Oner Assistant Professor, MD,

Department of Obstetrics and Gynecology, Mugla Sitki Kocman University, Mugla, Turkey

Tel: 0905062346822

E-mail: onerg@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 22.07.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 01.09.2014

well-known 40-item instrument, measuring respectively transient and enduring levels of anxiety (5).

The aim of the present study is to assess and compare the anxiety status of expectant management and COC usage in asymptomatic premenopausal women with benign ovarian cysts.

Material Methods

Ninety asymptomatic premenopausal women were admitted to this prospective controlled study. All patients without any complaint were examined for their yearly routine gynecological examination. All of the women (21-39 years) underwent gynecological examination and transvaginal ultrasound examination. All study participants completed a questionnaire regarding past medical history as well as family history of cancer. The study protocol was approved by the Ethics Committee of Erciyes University Hospital. Oral informed consent was obtained from each patient. Sixty patients were randomly divided into two groups.

Any woman with a known ovarian tumor or a personal history of ovarian cancer was excluded from this investigation. Eligibility criteria included all women had $35 \leq \text{CA-125 U/ml}$ values, no malignancy and any infection. Sixty patients in whom ultrasonography revealed unilateral, mobile, unilocular, thin-walled ovarian cysts without internal echoes and greater than 30 mm but not exceeding 60 mm in diameter were enrolled into the study. The patients with benign ovarian cysts were followed up in 3 months and randomly divided into 2 groups. Although Group 1 was treated with COC containing with ethinyl estradiol plus drospirenone, Group 2 was followed up without any treatment. Group 3 was the healthy control group without any ovarian cyst and gynecological disorder. Anxiety levels were measured by State Trait Inventory (STAI) when the patient firstly learned having cyst and after 3 months. STAI was applied to the patients by the same operator (H.K.S.) blinded to the groups.

The Spielberger Trait Inventory (STAI) contains 20 items and measures the subjective level of anxiety in general. Subjects rate each item on a 1-4 scale. High scores indicate high levels of anxiety (6). The STAI was standardized for a Turkish population by Oner and Le Comte in 1985 (7). The STAI state scale is scored on four levels of anxiety intensity from 1 = 'not at all' to 4 = 'very much' and with a sum score between 20 and 80. It is usually administered as a self-completion questionnaire. The 20 items are divided into two groups: ten items are formed to

record the presence of anxiety symptoms and the other ten items are scored to record the absence of anxiety symptoms. The latter are inverted for the purpose of calculating the sum score (5).

Numerical variables are presented as mean \pm standard deviation. Non-normally distributed metric variables were analyzed using the Kruskal-Wallis test and the Mann-Whitney U-test. For normally distributed data, a paired t-test was used to compare the values. $P \leq 0.05$ was considered to be statistically significant. All analyses were performed using Statistical Package for the Social Sciences Version 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Finally, the power of the study is more than 90. Power of the study is 96.6%.

Results

The demographic characteristics of the groups were similar. Cyst diameter and CA-125 levels were comparable between the groups. Table 1 summarized the anxiety scores of the groups. Anxiety scores were statistically significant higher in following-up management group with ovarian cyst comparing other groups (41.4 ± 3.7 ; 36.8 ± 3.0 and 32.4 ± 2.5 , $P \leq 0.05$). Anxiety scores decreased in the COC administered group comparing with follow-up group (36.8 ± 3.0 ; 41.4 ± 3.7 , $P \leq 0.05$). However, all of the groups that learned having benign ovarian cyst had increased anxiety scores comparing with healthy control (36.8 ± 3.0 and 41.4 ± 3.7 ; 32.4 ± 2.5 , $P \leq 0.05$). Although persistence of the ovarian cysts in COC (23%) usage was higher than expectant management (16%), there was no statistically significant difference between the groups. In figure 1, anxiety scores of groups were revealed and after 3 months the anxiety scores were significantly higher in follow-up group compared with COC usage group.

Discussion

Anxiety symptoms are common in the general female population, occur at an early age, and coexist with other mood disorders such as depression. Anxiety is a chronic recurring disorder, it has been suggested that appropriate evaluation and treatment of anxiety symptoms at an early age may prevent the onset of secondary disorders (8). In clinical practice, patients with benign ovarian cysts generally have expectations to get a drug for the treatment of the cysts. However the medical treatment was not superior to expectant management. Most such cysts resolve spontaneously with or without treatment (3). When we search PubMed database, our study

Table 1. Demographic characteristics of the patients and STAI scores of the groups

	Group 1 (oral contraceptive)	Group 2 (placebo)	Group 3 (control)
Age	30.233 ± 5.728 ^a	29.067 ± 6.581 ^a	30.117 ± 5.334 ^a
Gravida	1.967 ± 1.299 ^a	2.167 ± 1.510 ^a	2.017 ± 1.341 ^a
Live birth	1.767 ± 1.278 ^a	1.533 ± 1.383 ^a	1.645 ± 1.311 ^a
Cyst diameter	4.767 ± 0.728 ^a	4.700 ± 1.088 ^a	0
CA-125	9.800 ± 3.527 ^a	11.433 ± 4.014 ^a	0
Anxiety scores	36.833 ± 3.018 ^a	41.400 ± 3.766 ^b	32.433 ± 2.501 ^c
Cyst existence after 3 months	7 (% 23) ^a	5 (% 16) ^a	0

Statistically significant difference is not present in groups sharing the same letter. All data sets of power of performed test with $\alpha = 0.050$: 0.966–1.000.

Fig. 1. Comparison of the anxiety scores before and after treatment in the group 1, 2, and 3, respectively.

is the first to examine the relation of anxiety in women with benign ovarian cysts. We report a high rate of anxiety in young women with benign ovarian cysts.

Earlier studies indicated that the use of high-dose combination COC was associated with a substantially reduced risk of functional cysts. Then the results of cohort studies supported that the conservative management of ultrasound benign appearing ovarian masses in selected asymptomatic premenopausal women could be safely offered and cheap (9). Expectant management for ovarian masses in asymptomatic premenopausal women has been proposed for functional cysts because it is known that a large proportion of these lesions will resolve spontaneously (10, 11). However, the role of expectant management of sonographically benign appearing ovarian tumors in asymptomatic non-pregnant premenopausal women has been little

explored. In Cochrane data, expectant management might be acceptable for benign ovarian cysts. In our study, two treatment modalities were similar results. Although persistence of the ovarian cysts in COC usage was higher in rate than expectant management, there was no statistically significant difference between the groups. Additionally, this prospective randomized study also showed that anxiety scores were lower in COC usage group.

When we searched PubMed database with “ovarian cysts, anxiety”, there were studies found about the anxiety levels of polycystic ovarian syndrome (PCOS) (12, 13, 14). In these studies follow-up evaluation was pivotal to decrease anxiety levels of chronic diseases such as PCOS. Our study suggested that an increased anxiety level in women with benign ovarian cysts might be decreased in a short follow-up period, but patients generally expected a medical treatment

for ovarian cysts. This should be decreased anxiety levels of the patients.

Consequently, this preliminary study demonstrated that having benign ovarian cyst without any malignancy suspicion was associated with increasing anxiety in women. Although COC usage was not superior than following-up management for the benign ovarian cyst treatment, COC administration might decrease patient's anxiety.

Benign Over Kisti Olan Asemptomatik Premenopozal Hastalarda Anksiyete Skorlaması

Özet

Amaç: Bu çalışmamızın amacı oral kontraseptif kullanımı ile takip yönteminin benign over kisti olan asemptomatik premenopozal hastaların anksiyete seviyeleri üzerine etkisini araştırmaktır.

Yöntem: Doksan asemptomatik premenopozal bayan bu prospektif çalışmaya dahil edildi. Tüm bayanların (21-39 yaş) jinekolojik ve transvajinal muayeneleri yapıldı. Benign over kisti olan hastalar iki gruba ayrıldı ve 3 ay takip edildi. Grup 1'e drospirenon ve etinil östradiol içeren oral kontraseptif başlanırken grup 2'ye hiçbir medikal tedavi başlanmadı. Grup 3 herhangi bir ovarian kisti bulunmayan sağlıklı kontrol grup idi. Anksiyete seviyeleri hastalar ilk kistlerinin olduğunu öğrendiğinde ve 3 ay sonra, Kişisel Özellik Hali (STAI) ile ölçüldü.

Bulgular: Grupların demografik karakterleri benzerdi. Kist çapı ve CA-125 seviyeleri grup 1 ve 2'de benzerdi. Anksiyete skorları ovarian kisti olan takip grubunda istatistiksel olarak anlamlı yüksekti. Anksiyete skorları oral kontraseptif eklenen grupta takip grubuna göre daha azdı. Fakat anksiyete skorları sağlıklı kontrolle kıyaslandığında benign over kisti olduğunu öğrenen gruplarda artmıştı.

Sonuç: Herhangi bir malignensi şüphesi olmaksızın benign over kisti, bayanlarda artmış anksiyete ile ilişkilidir. Benign over kisti tedavisinde oral kontraseptif kullanımı ile takip yöntemi benzer olmasına karşın oral kontraseptif eklenmesi hasta anksiyetesini azaltmaktadır.

Anahtar kelimeler: Anksiyete, benign ovarian kist, kombine oral kontraseptifler, drospirenon, etinil östradiol

References

1. Teichmann AT, Brill K, Albring M, Schnitker J, Wojtynek P, Kustra E. The influence of the dose of ethinylestradiol in oral contraceptives on

follicle growth. *Gynecological Endocrinology* 1995; 9(2):299-305.

2. Christensen J, Boldsen J, Westergaard J. Functional ovarian cysts in premenopausal and gynecologically healthy women. *Contraception* 2002; 66(5):153-157.
3. Grimes DA, Jones LB, Lopez LM, Schulz KF. Oral contraceptives for functional ovarian cysts. *Cochrane Database Syst Rev* 2011; 7(9):CD006134.
4. Alcázar JL, Castillo G, Jurado M, García GL. Is expectant management of sonographically benign adnexal cysts an option in selected asymptomatic premenopausal women? *Hum Reprod* 2005; 20(11):3231-3234.
5. Spielberger CD, Gorsuch RL, Lushene PR, Vagg PR, Jacobs AG. 1983. Manual for the State-Trait Anxiety Inventory (Form Y). Consulting Psychologists Press, Inc.: Palo Alto.
6. Spielberger CD, Gorsuch RL, Lushene RD. STAI Manual. Palo Alto, Calif, Consulting Psychologist Press 1970.
7. Oner N, LeCompte A. Sureksiz Durumluk/ Surekli Kaygı Envanteri 2. Basım. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 1998.
8. Wittchen HU, Kessler RC, Pfister H, Lieb M. Why do people with anxiety disorders become depressed? A prospective-longitudinal community study. *Acta Psychiatr Scand Suppl* 2000; 406:14-23.
9. Chiaffarino F, Parazzini F, La Vecchia C, Ricci E, Crosignani PG. Oral contraceptive use and benign gynecologic conditions. A review. *Contraception* 1998; 57(1):11-18.
10. MacKenna A, Fabres C, Alam V, Morales V. Clinical management of functional ovarian cysts: a prospective and randomized study. *Human Reprod* 2000; 15(12):2567-2569.
11. Alcázar JL, Errasti T, Jurado M. Blood flow in functional cysts and benign ovarian neoplasms in premenopausal women. *J Ultrasound Med* 1997; 16(12):819-124.
12. Barry JA, Kuczmierczyk AR, Hardiman PJ. Anxiety and depression in polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis. *Hum Reprod* 2011; 26(9):2442-2451.
13. Dokras A, Clifton S, Futterweit W, Wild R. Increased prevalence of anxiety symptoms in women with polycystic ovary syndrome: systematic review and meta-analysis. *Fertil Steril* 2012; 97(1):225-230.
14. Açmaz G, Albayrak E, Açmaz B, Başer M, Soyak M, Zararsız G, et al. Level of anxiety, depression, self-esteem, social anxiety, and quality of life among the women with polycystic ovary syndrome. *Scientific World Journal* 2013; 2013:851815.

Klinik Çalışma

Tekrarlayan Periferik Fasiyal Paralizili Hastalarda Ayırıcı Tanı

Cüneyt Kucur, İsa Özbay, Onur Erdoğan, Fatih Oğhan, Nadir Yıldırım

Özet

Yüzün bir kısmının ya da tamamının kas fonksiyonlarının kaybedilmesi fasiyal paralizi olarak adlandırılmaktadır. Fasiyal paralizi; periferik ve santral olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Periferik fasiyal paralizili (PFP) hastaların %80'i yaklaşık 3 ay içerisinde düzelebilmektedir. Tüm periferik fasiyal paralizilerin %2-9'luk kısmı ipsilateral ya da kontralateral tarafta tekrar etmektedir. Tekrarlayan periferik fasiyal paralizilerin (TPFP) büyük çoğunluğu idiyopatik olmakla birlikte altta yatan önemli bir hastalığa bağlı ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle etiyojijiyi aydınlatabilmek için daha fazla hastalığı göz önünde bulundurmak ve ayırıcı tanıda düşünmek gerekmektedir. Bu yazımızda tekrarlayan periferik fasiyal paralizili 4 olgumuzu literatür eşliğinde tartışarak, olası tekrarlayan fasiyal paralizi nedenlerini gözden geçirdik. Bu bilgiler ışığında, prognozu en iyi seviyeye çıkarmak için yapılabileceklerin önemini vurgulamak istemekteyiz.

Anahtar kelimeler: Fasiyal paralizi, Bell palsi, Tekrarlayan periferik fasiyal paralizi

Fasiyal sinir yüz kaslarını, stapes ve diğastrik kası innerve eden motor lifleri, lakrimal, submandibular ve sublingual glandlara giden parasempatik lifleri, dil 2/3 ön kısmının tat duyusunu alan afferent lifleri, dış kulak yolu ve aurikulanın duyusunu alan somatik afferent lifleri içeren mikst bir sinirdir. Bu kranial sinir ilk defa 1800'li yıllarda Sir Charles Bell tarafından tanımlanmıştır.

Klinikte yüzün bir kısmının yada tamamının kas fonksiyonlarının kaybedilmesi olarak izlenen, 7. kranial sinirin mononöropatisi fasiyal paralizi olarak adlandırılmaktadır. Fasiyal paraliziler santral ve periferik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Etiyojijisi saptanamamış PFP Bell paralizi olarak tanımlanmaktadır. İdiyopatik periferik fasiyal paralizi insidansı 13-34/100 000 olarak rapor edilmiştir (1,2). Tüm PFP'lerin %60-70 gibi önemli bir kısmını Bell paralizisi oluşturmaktadır (1). Taverner'in yaptığı tanımlamaya göre Bell paralizisi tanısı için:

1. Yüzün bir tarafındaki tüm kas gruplarının paralizisi olmalıdır
2. Ani başlangıçlı olmalıdır
3. Santral sinir sistemi bulguları olmamalıdır
4. Serebellopontin köşe ya da kulak hastalıklarının belirtileri olmamalıdır (3).

Tüm Bell paralizili hastaların %2-9 oranında geçirilmiş fasiyal paralizi öyküsü bulunmaktadır (4,5). TPFP klinik pratikte nadir olarak görülmektedir. Etiyojijisi net olarak ortaya konulamayan bu hastalık kulak burun boğaz hekimleri açısından zorlu bir durum olabilmektedir. Hastanın tanısı ve prognozu açısından ayırıcı tanıda birçok ana başlığın düşünülmesi gerektirmektedir. Bu ana başlıklar travma, enfeksiyon, sistemik ve otoimmün hastalıklar, neoplastik hastalıklar, toksik sebepler, metabolik hastalıklar, genetik sebepler ve idiyopatik sebepleri içermektedir (Tablo 1). Bu yazımız ile sunmuş olduğumuz olguları literatür eşliğinde tartışarak olası tekrarlayan fasiyal paralizi sebeplerini gözden geçireceğiz.

Gereç-Yöntem

Hastanemize başvuran birden fazla aynı yada farklı tarafta meydana gelen periferik fasiyal paralizili hastalara yönelik yapılan tanı, tedavi ve takip bilgilerini kaydederek dört hastadan oluşan çalışmamızı sunduk. Her hastadan ayrıntılı anamnez aldık, tam bir KBB muayenesi yapıp gerekli olguları Nöroloji Anabilim Dalına konsülte ettik. Hastaların fasiyal paralizilerini

Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-BBC Anabilim Dalı, Kütahya

Sorumlu Yazar: Dr. Onur Erdoğan

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası KBB Anabilim Dalı Saray Mah. Fatih Sultan Mehmet Bul. Merkez/KÜTAHYA
Telefon: 0554 949 46 33

E-posta: onurerdogan38@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 08.08.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 24.03.2015

derecelendirmek için House-Brackmann derecelendirmesini kullandık (6). Bu sınıflamaya uygun olarak, fasiyal paralizi evrelemelerini 1-6 arasında 6 sınıfa ayırdık. Hastalarımızdan tam kan sayımı, sedimentasyon, C reaktif protein, romatoid faktör, anti nükleer antikor, biyokimyasal tetkikler (glukoz, kreatinin, kan üre değeri, alanin amino transferaz, aspartat amino transferaz, amilaz), viral ve bakteriyel etkenlerden: HSV, EBV, VZV, HIV, Borrelia burdogferi, trafenoma pallidum antikorları düzeyi ölçüldü. Tansiyon arterial değeri

kaydedildi. Hastalara 21. gün elektromyografik inceleme yapıldı. Tedavide; 1mg/kg/gün dozunda prednizolon başlayıp azalan dozlarla devam edilerek minimum 2 hafta steroid tedavisi, 3000mg/gün valasiklovir başlayıp 7 gün süren antiviral tedavi, 1 aylık B12 tedavisi yapıldı. Steroid tedavisinin yan etkilerinden hastaları korumak amacıyla yakın glukoz ve tansiyon kontrolleri açısından hastaların steroid tedavisinin ilk dozları hastanede verildi. Önemli bir problemle karşılaşılmayan hastalar taburcu edilerek poliklinik kontrolleri ile takip edildi.

Tablo 1. Tekrarlayan Periferik Fasiyal Paralizi Nedenleri

İdiopatik	• Bell paralizisi(1)
İnfeksiyon	• Viral <ul style="list-style-type: none">◦ Ebstein-barre virüs(10)◦ Herpes simpleks virüs(9)◦ Human immundefency virüs(10)◦ Varicella zoster virüs(10)
Sistemik, Otoimmün Hastalıklar	• Bakteriyel <ul style="list-style-type: none">◦ Borrelia burdogferi(11)
	• Parotit (12)
	• Guillain-Barré tedavisi (21)
	• Sarkoidoz (Heerefordt sendromu)(14)
	• Sistemik Lupus Eritamotozus(15)
	• Sjögren sendromu(16)
	• Multiple skleroz(17)
	• Behçet hastalığı(18)
	• Çölyak hastalığı(19)
	• Ailevi akdeniz ateşi(20)
Genetik ve Konjenital	• Melkerson rosental sendromu(22)
Neoplastik	• Familial(25)
	• Orta kulak adenomu(35)
	• Fasiyal kist yada nöroma(36,37)
	• Fibröz displazi(temporal kemik tutulumu)(38)
	• Temporal kemik hemanjiomu(39)
	• Lenfoma (40)
Toksik	• Linezolid(28)
Metabolik	• Diabetes mellitus(4)
Diğer	• Hipertansiyon(29)
	• Hamilelik(28)
	• Migren (41)
	• Hipertrigliseridemi (31)
	• Hiperlipoproteinemi(31)
	• Dental prosedürler(32)
	• Fasiyal sinir fibrozisi(33)

Olgu Sunumu

Olgu 1: Elli iki yaşında kadın hasta 3 gün önce başlayan sol yüz yarısında hareket kısıtlılığı şikâyetiyle polikliniğimize başvurdu. Hastadan alınan anamnezde 10 yıl önce sol periferik fasiyal paralizi geçirdiği öğrenildi. Özgeçmişinde, 16 yıl önce hipertansiyon tanısı aldığı, hiperkolesterolemi veya diabetes mellitus tanılarının olmadığı öğrenildi. Soy geçmişinde, ailesinde periferik fasiyal paralizi öyküsü olmadığını belirtmekteydi. Hastanın yapılan KBB muayenesinde House Brackmann (HB) 3 seviyesinde sol periferik fasiyal paralizi olduğu tespit edildi. Muayenesinde ek bir patolojik bulgu tespit edilmedi. Hastanın yapılan tetkiklerinde tam kan sayımı, sedimentasyon, C reaktif protein (CRP), romatoid faktör (RF), anti nükleer antikor (ANA), glukoz değerleri normal olarak değerlendirildi. Hastanın bakteriyel ve viral markerleri akut bir patolojiyi düşündürmüyordu. Yapılan gadolinyumlu manyetik rezonans incelemesinde fasiyal sinir trasesinde patolojik bir görüntü izlenmedi. Tedavide 1mg/kg/gün dozunda prednizolon, 3000mg valasiklovir üç doza bölünerek ve B12 vitamin verildi. Steroid tedavisi azalan dozlarda 2 hafta, antiviral tedavi 7 gün, B12 takviyesine ise 1 ay devam edildi. Hastanın seyrini izlemek amacıyla 21. günde yapılan elektromiyografi incelemesinde hafif düzeyde parsiyel aksonal hasar olduğu fakat rejenerasyonun devam ettiğini izlendi. Hastanın 4 hafta sonraki kontrolünde fasiyal paralizisinin HB 1 seviyesinde olduğunu tespit edildi. Bir ay sonra EMG tekrarı planlanan hastanın klinik iyileşme izlenmesi üzerine EMG tekrarına gerek duyulmadı.

Olgu 2: Otuz yaşında kadın hastanın 5 gün önce başlayan sağ yüz yarımında hareket kısıtlılığı şikayeti vardı. Hastanın 15, 20, 25 yaşlarında sağ tarafta periferik fasiyal paralizi öyküsü bulunmaktaydı. Hastanın hipertansiyon, diabetes mellitus ve hiperkolesterolemi öyküsü bulunmuyordu. Ailesinde fasiyal paralizi öyküsü yoktu. Hastanın yapılan KBB muayenesinde HB 4 seviyesinde sağ periferik fasiyal paralizi tespit edildi. Yapılan muayenesinde ek bir patoloji izlenmedi. Yapılan tetkiklerinde tam kan sayımı, sedimentasyon, CRP, RF, ANA, glukoz değerleri normal, bakteriyel ve viral markerleri akut bir patolojiyi düşündürmemekteydi, gadolinyumlu manyetik rezonans incelemesinde fasiyal sinir trasesinde patolojik bir görüntü izlenmedi. Tedavisi klinik yaklaşımımız dahilinde düzenlendi. 21. günde yapılan elektromiyografik incelemede hafif düzeyde parsiyel aksonal hasar olduğu fakat rejenerasyonun devam ettiğini izlendi.

Hastanın 3 aylık takibinde fasiyal paralizinin HB 2 seviyesine kadar gerilediği görüldü. Hasta fasiyal paraliziye yönelik mim egzersizleri ve fizyoterapi için fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümüyle birlikte takip edildi.

Olgu 3: Elli altı yaşında erkek hastanın 2 ay önce sağ yüz yarısında hareket kısıtlılığı meydana gelmiş ve fasiyal paralizde tam düzelme olmamıştı. Hastanın öyküsünde sağ kronik otitis media nedeniyle 15 yıl önce kanal wall down timpanoplasti operasyonu olduğu operasyon sonrası fasiyal paralizisinin bulunmadığı, 6 ay öncede sağ periferik fasiyal paralizi geçirdiği ve tam düzelme olduğu öğrenildi. Yapılan KBB muayenesinde sağ kanal mastoidektomi kavitesinde enfeksiyon yada kolesteatom bulgusunun olmadığı, sağ yüz yarımında da HB 3 seviyesinde periferik fasiyal paralizisinin olduğu izlendi. Hastanın hipertansiyon, diabetes mellitus ve hiperkolesterolemi; soygeçmişinde ailesel fasiyal paralizi öyküsü yoktu. Tam kan sayımı, sedimentasyon, CRP, RF, ANA, glukoz değerleri normal sınırlardaydı. Bakteriyel ve viral markerleri akut bir patolojiyi düşündürmüyordu. Yüksek rezolüsyonlu temporal bilgisayarlı tomografisinde kronik otitis medianın akut alevlenmesini düşündürecek bulgular ya da kolesteatom lehine bulgular yoktu. Fasiyal kanalda defekt izlenmedi. Gadolinyumlu manyetik rezonans incelemesinde fasiyal sinir trasesinde patolojik bir görüntü izlenmedi. Daha önce efektif tedavi almadığı öğrenilen hastaya klinik yaklaşımımız dahilinde önceki vakalarda olduğu gibi tedavi verildi. Steroid tedavisi azalan dozlarda 2 hafta, B12 takviyesine ise 1 ay devam edildi. Medikal tedavinin yanında hastaya fasiyal paraliziye yönelik mimik egzersizleri ve fizyoterapi başlandı. Hastanın yapılan elektromiyografik incelemesinde ağır düzeyde parsiyel aksonal hasar olduğu ve reinervasyonun hafif düzeyde devam ettiği izlendi. Hastanın 4 hafta sonraki kontrolünde fasiyal paralizinin HB 2 seviyesine gerilediği izlendi.

Olgu 4: Yirmi bir yaşında kadın hasta primer olarak işitme azlığı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Yapılan muayenesinde, bilateral otoskopik muayene normal sınırlarda idi ve hastanın sağ yüz yarımında hareket kısıtlılığı olduğu tespit edildi. Özgeçmişini sorgulandığında her iki yüz yarımında toplam 6 kez meydana gelen yüz felci geçirme öyküsü olduğu öğrenildi. İlk fasiyal paralizisinin 11 yaşında iken sol yüz yarımında meydana gelmiş ve 2 ay sonra tamamen düzelmişti. İkinci fasiyal paralizi atağı ise 1 yıl sonra sağ yüz yarımında meydana gelmiş, 6 ay sonra tamamen düzelmişti. Üçüncü

fasiyal paralizi öyküsü 1 yıl sonra sol yüz yarımında meydana gelmiş ve 2 ay sonra tamamen düzelmişti, Dördüncü fasiyal paralizi öyküsü ise 1 yıl sonra sağ yüz yarımında meydana gelmiş ve 2 ay sonra tamamen düzelmişti. Beşinci fasiyal paralizi öyküsü ise aradan 1 yıl geçtikten sonra sol yüz yüz yarımında meydana gelmiş ve tam düzelmeye olmamıştı. Altıncı ve son fasiyal paralizisi 1 yıl sonra sağ yüz yarımında olmuş ve minimal kas güçsüzlüğü sekel olarak kalmıştı. Hastanın tüm fasiyal paralizilerinin nisan ayında olduğu öğrenildi. Yapılan KBB muayenesinde otoskopik muayenesi doğaldı, bilateral HB 2 seviyesinde fasiyal paralizi tespit edildi. Odiometrik incelemesinde bilateral yüksek frekanslarda işitme eşliğinin 30dB olduğu izlendi. Tekrarlayan fasiyal paralizisi için yapılan tetkiklerinde tam kan sayımı, sedimantasyon, CRP, RF, ANA, glukoz değerleri normal olarak değerlendirildi. Hastanın bakteriyel ve viral markerları akut bir patolojiyi düşündürmüyordu. Hastanın gadolinyumlu manyetik rezonans incelemesinde fasiyal sinir trasesinde patolojik bir görüntü izlenmedi. Hasta poliklinik takibine alındı. Hastanın altı aylık takibinde, muayene bulgularında bir değişiklik saptanmadı.

Tartışma

Tekrarlayan periferik fasiyal paralizili olguları idiopatik olarak tanımlamak için birçok hastalığı gözden geçirmek gerekir. Gözden kaçan bir tanı olmaması için öncelikle ayrıntılı bir anamnez alınmalı, tam bir KBB muayenesi yapılmalı ve sonrasında etiyolojide payı bulunma ihtimali olan bütün hastalıklar gözden geçirilmelidir.

Tüm PFP'lerin %60-70 gibi önemli bir kısmını Bell paralizisi oluşturmaktadır (1). Tüm periferik fasiyal paralizilerin %2-9'luk kısmı tekrar etmektedir (4,5). Son iki yılda hastanemize başvuran 66 periferik fasiyal paralizi hastadan 4 tanesinin tekrarlayan fasiyal paralizi öyküsünün bulunduğu tespit ettik. Hastanemize başvuran hastaların %6'sının tekrarlayan fasiyal paralizi öyküsünün olması literatürle uyumlu bulunmuştur. Tekrarlayan fasiyal paralizi olguların %70'i ilk paralizisi ataklarını ikinci dekatta yaşamaktadır (7). Bizim ikinci olgumuz ilk fasiyal paralizisini 15 yaşlarında iken ve dördüncü olgumuz ise 11 yaşında iken yaşamıştı.

TPFP ipsilateral yada kontrlateral tekrarlama oranları birbirine eşittir. İpsilateral tekrarlayan fasiyal paraliziler önem arz etmektedir. Çünkü ipsilateral TPFP altta yatan tümöral bir kitlenin ilk bulgusu olabilmektedir. May ve ark. (8) yaptığı çalışmada; ipsilateral TPFP hastalarında %30 oranında tümör tespit etmişlerdir. Dört

olgumuzun da kontrlateral ve ipsilateral rekürrensleri mevcuttur. Olgularımızın yapılan gadolinyumlu manyetik rezonans görüntülemesinde (MRG) tümöre ait görüntü tespit edilmedi.

En çok üzerinde durulan teorilerden biri enfeksiyonlardır. Bakteriyel veya virütik sebepler üzerinde durulmaktadır. Viral sebepler arasında en sık herpes simpleks virüs (HSV) suçlanmaktadır (9). Herpes simpleks tanısı için Murakamive ark. (9) yaptığı çalışmada en iyi tespit yönteminin fasiyal dekompresyon sırasında alınan nöral sıvıda HSV DNA araştırmak olduğunu göstermişlerdir. Bizim olgularımızda fasiyal dekompresyon endikasyonu olmadığı için nöral sıvıda HSV DNA araştırılmadı. Fakat serum HSV antikör tayininde aktif bir enfeksiyon tespit edilmedi. HSV dışında Epstein Barre Virüs (EBV), Human İmmundeficiency Virüs (HIV), Varicella Zoster Virus (VZV), Rubella Virüs, Poliovirus gibi etkenler suçlanmaktadır (10). Diğer suçlanan mikroorganizmalardan B. burdogferi ve T. Pallidum ise serum ve BOS incelemesinde tespit edilebilmektedir. B. burdogferinin neden olduğu Lyme hastalığının literatürde bilateral yada tekrarlayan fasiyal paralizi yaptığı bildirilmiştir (11). Enfeksiyöz sebepler arasında tekrarlayan parotitler de gösterilmektedir (12). Yazımız ile sunmuş olduğumuz hastalarımızın hiçbirinde adı geçen mikroorganizmalar için bakılan markerlarda aktif enfeksiyonu düşündürecek pozitif bulgu saptanmadı.

Fasiyal paralizinin otoimmün nedenlerini ele alacak olursak sebeplerden biri de sarkoidozdur. Sarkoidoz, etiyolojisi bilinmeyen, birçok sistemi tutabilen, kazeifiye olmayan epiteloit granülomlarla karakterize bir hastalıktır. Olguların %5'inde klinik olarak nörolojik semptom ve bulgu saptanır. Düşük ateş, üveit, parotis bezi büyümesi ve fasiyal paraliziyile karakterize bir sendrom olarak tanımlanan, sıklıkla kadınlarda görüldüğü bildirilen Heerfordt sendromu bir nörosarkoidoz formudur. Sinir sisteminin herhangi bir bölümünü tutabilen nörosarkoidozda kraniyal sinirler içinde en sık tutulan fasiyal sinirdir ve fasiyal paralizi nörosarkoidozun en sık görülen klinik tablosudur (13). Heerfordt sendromu aynı zamanda tekrarlayan fasiyal paralizinin sebepleri arasında bulunmaktadır (14). Sunulan 4 hastamızın da yapılan muayenelerinde Heerfordt sendromu düşündürecek fizik muayene bulguları bulunmamaktaydı.

Diğer otoimmün sebepler arasında sistemik lupus eritematozus, sjögren sendromu, multiple skleroz, Behçet hastalığı, çölyak hastalığı, ailevi

akdeniz ateşi olduğu literatürdeki olgu sunumları ile gösterilmiştir (15-20). Yine literatürdeki olgu sunumları incelendiğinde Guillain-Barré bulunan bir hastaya yapılan plazmaferez sırasında tekrarlayan fasiyal paralizi olduğu bildirilmiştir (21). Olgularımızı tek tek incelediğimizde otoimmün bir hastalık düşündürecek anamnez, fizik muayene bulgusu ve labaratuvar testi bulunmamaktadır.

Konjenital ve genetik sebepleri incelediğimizde tekrarlayan fasiyal paralizi nedeni olarak karşımıza Melkerson rosental sendromu (MRS) ve ailesel fasiyal paralizi karşımıza çıkmaktadır (22,23). MRS tekrarlayan periferik fasiyal paralizi, ağrısız ve gode bırakmayan orofasiyal ödem, fissürlü dil triadı ile karakterize nöromukokütan granümatöz bir hastalıktır (24). Tanısı klinik olarak konulan bir hastalıktır. Bizim olgularımızın fizik muayene bulguları MRS'yi desteklemiyordu. Pitts ve ark. (4) yaptıkları çalışmada ailesel periferik fasiyal paralizi insidansını % 22.8 olarak bildirmişlerdir. Ailesel fasiyal paralizi tablosunun otozomal dominant olarak geçiş gösterebildiği ve aynı zamanda varyasyonlarının da olabileceği bildirilmiştir (25). Olgularımızın hiç birinde ailesel fasiyal paralizi öyküsü bulunmamaktaydı.

Hamilelik, hipertansiyon ve diabetes mellitus TPFPP riskini artıran faktörlerdir (7,27,38). Diabetes mellitus ve hipertansiyon tekrarlayan fasiyal paraliziler için birer risk faktörleridir. Pitts ve ark. (4) yaptıkları çalışmada diabetes mellitusun tekrarlayan fasiyal paralizi riskini 2.5 kat arttırdığını göstermişlerdir. Bunun muhtemel sebebi de diyabetik hastaların sinir dejenerasyonuna daha yatkın olmalarıdır. Hipertansiyon ise direkt basınç etkileri ile vazodilatasyona, ödeme ve fasiyal kanalda hemoraji oluşturarak fasiyal paraliziye neden olabildiği yönünde bir hipotez mevcuttur (29). Sunduğumuz vakalarımız arasında bir hastamızın yalnızca hipertansiyon tanısı bulunmaktayken, diğer vakalarımız arasında hipertansiyon ve diabet tanısı olan bulunmuyordu.

Literatürde hamilelikle beraber tekrarlayan fasiyal paralizili olgular bildirilmiştir (30). Muhtemel sebepler arasında sıvı retansiyonu, herpes virüs reaktivasyonu, gestasyonel immunosüpresyon, östrojen ve progesteronun etkileri olabileceği öne sürülmüştür. Hipertrigliseridemi ve hiperlipoproteinemi literatürde tekrarlayan fasiyal paralizi sebepleri arasında gösterilmektedir. Ayrıca dental prosedür uygulanan hastalarda ve fasiyal sinir fibrozisi nedeniyle tekrarlayan fasiyal paralizi olabileceği bildirilmektedir (32,33). Olgularımızı ele aldığımızda hamilelik, hipertrigliseridemi,

hiperlipoproteinemi ve tekrarlayan dental prosedür bulunmuyordu.

Sonuç

Tekrarlayan Periferik Fasiyal Paralizilerin önemli bir kısmını Bell paralizisi oluşturmaktadır fakat bu tanıyı koymadan önce etiolojide rol oynayan tüm sebeplerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde takip ve tedavi edilebilecek bir patolojiyi gözden kaçırabiliriz. Bu durumun önüne geçebilmek için hastalardan detaylı anamnez alıp, tam bir KBB muayenesi, gereken durumlarda nörolojik ve sistemik muayenesinin yapılması; rutin labaratuvar testlerin ve gadolinyumlu manyetik rezonans incelemenin yapılması önemlidir. Detaylı incelemeler yapılmadan Bell paralizisi tanısı konulması; altta yatan muhtemel bir tümöral neden, sistemik hastalık veya enfeksiyöz bir hastalığı atlamamıza neden olabilir.

Recurrent Peripheral Facial Paralysis: 4 Cases Presentation

Abstract

Facial paralysis is the total loss of voluntary muscle movement of one side of the face. It can be divided into two types including peripheral and central facial paralysis. Approximately %80 of patients with peripheral facial paralysis recovers completely in 3 months. However in 2-9% of patients, recurrences can be seen on ipsilateral or contralateral side. Although most of the cases are idiopathic, recurrent peripheral facial paralysis may develop due to an underlying severe disease. Therefore to enlighten the etiology, careful investigation and differential diagnosis is essential. Herein, we present 4 patients with recurrent peripheral facial paralysis with possible etiological causes and literature review. In conclusion, we wanted to emphasize the significance of approach to improve the prognosis of disease.

Key words: Facial paralysis, Bell palsy, Recurrent peripheral facial paralysis

Kaynaklar

1. Peitersen E. The natural history of Bell's palsy. Am J Otol 1982; 4(2):107-111.
2. Hauser WA, Karnes WE, Annis J, Kurland LT. Incidence and prognosis of Bell's palsy in the population of Rochester, Minnesota. Mayo Clin Proc 1971; 46(4):258-264.
3. Taverner D, Kemble F, Cohen SB. Prognosis and treatment of idiopathic facial (Bell's) palsy. Br Med J 1967; 4(5579):581-582.
4. Pitts DB, Adour KK, Hilsinger RL Jr. Recurrent Bell's palsy: analysis of 140 patients. Laryngoscope 1988; 98(5):535-540.

5. Yanagihara N, Mori H, Kozawa T, Nakamura K, Kita M. Bell's palsy-nonrecurrent vs. recurrent, unilateral versus bilateral. *Arch Otolaryngol* 1984; 110(6): 374-377.
6. House JW, Brackmann DE. Facial nerve grading system. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1985; 93(2):146-147.
7. Van Amstel AD, Devriese PP. Clinical experiences with recurrences of Bell's palsy. *Arch Otorhinolaryngol* 1988; 245(5):302-306.
8. May M, Hardin WB. Facial palsy: interpretation of neurologic findings. *Laryngoscope* 1978; 88(8 Pt 1):1352-1362.
9. Murakami S, Mizobuchi M, Nakashiro Y, Doi T, Hato N, Yanagihara N. Bell palsy and herpes simplex virus: identification of viral DNA in endoneurial fluid and muscle. *Ann Intern Med* 1996; 124(1 Pt 1):27-30.
10. Hoffmann DF. Recurrent facial paralysis associated with HIV infection. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 1994; 518-520.
11. Halperin JJ. Lyme disease and the peripheral nervous system. *Muscle Nerve* 2003; 28(2):133-143.
12. Nicholson JO. Recurrent facial paralysis with parotitis. *Am J Otol* 1989; 10(6):486-487.
13. Glocker FX, Seifert C, Lücking CH. Facial palsy in Heerfordt's syndrome: electrophysiological localization of the lesion. *Muscle Nerve* 1999; 22(9):1279-1282.
14. Arnould G, Weber M, André JM, Bricchet B. [An unusual inaugural form of sarcoidosis: alternating and recurrent facial paralysis]. [Article in French] *Rev Otonéuroophthalmol* 1971; 43(4):187-191.
15. Durgesh Kumar Gupta, Virendra Atam, S C Chaudhary Recurrent lower motor neuron type facial palsy: an unusual manifestation of SLEBMJ Case Reports 2011; doi:10.1136/bcr.12.2010.3564
16. Rouso E, Noel E, Brogard JM, Blicklé JF, Andrés E. [Recurrent facial palsy, primary Gougerot-Sjögren's syndrome and vitamin B12 deficiency]. [Article in French] *Presse Med* 2005; 34(2 Pt 1):107-108.
17. Ivanković M, Demarin V. From recurrent peripheral facial palsy to multiple sclerosis. *Acta Clin Croat* 2011; 50(3):419-421.
18. Menassa J, Sawaya R, Masri AF, Arayssi T. Recurrent peripheral facial paresis may constitute the sole clinical manifestation in neuro-Behcet disease. *Neurologist* 2008;14:77
19. Capone F, Batocchi AP, Cammarota G, Pilato F, Profice P, Di Lazzaro V. Gluten-related recurrent peripheral facial palsy. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2012; 83(6):667-668. doi: 10.1136/jnnp-2011-301921. Epub 2012 Mar 1.
20. Yılmaz U, Gülez N, Cubukçu D, Güzel O, Akinci G, Öztürk A. Recurrent peripheral facial palsy in a child with familial Mediterranean fever. *Pediatr Neurol* 2013; 49(4):289-291. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2013.05.003. Epub 2013 Jul 6.
21. Stevenson ML, Weimer LH, Bogorad IV. Development of recurrent facial palsy during plasmapheresis in Guillain-Barré syndrome: a case report. *J Med Case Rep*. 2010 Aug 6; 4:253. doi: 10.1186/1752-1947-4-253.
22. Ropper AH, Samuels MA. Adams and Victor's Principles of Neurology, 9th edn. Boston: McGraw-Hill, 2009
23. Clement WA, White A. Idiopathic familial facial nerve paralysis. *J Laryngol Otol* 2000; 114(2):132-134.
24. Zimmer WM, Rogers RS 3rd, Reeve CM, Sheridan PJ. Orofacial manifestations of Melkersson-Rosenthal syndrome. A study of 42 patients and review of 220 cases from the literature. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 1992; 74(5):610-619.
25. Clement WA, White A. Idiopathic familial facial nerve paralysis. *J Laryngol Otol* 2000; 114(2):132-134.
26. Thai XC, Bruno-Murtha LA. Bell's palsy associated with linezolid therapy: case report and review of neuropathic adverse events. *Pharmacotherapy* 2006; 26(8):1183-1189.
27. Bağ Ö, Karaarslan U, Acar S, İşgüder R, Unalp A, Öztürk A. Alternating facial paralysis in a girl with hypertension: case report. *Arch Argent Pediatr* 2013; 111(6):133-135.
28. Gbolade BA. Recurrent lower motor neurone facial paralysis in four successive pregnancies. *J Laryngol Otol* 1994; 108(7):587-588
29. Harms MM, Rotteveel JJ, Kar NC, Gabreëls FJ. Recurrent alternating facial paralysis and malignant hypertension. *Neuropediatrics* 2000; 31(6):318-320.
30. Walling AD. Bell's palsy in pregnancy and the puerperium. *J Fam Pract*. 1993; 36(5):559-563.
31. Kudoh A, Matsuki A. Recurrent facial paralysis with plasma hypertriglyceridemia and hyperlipoproteinemia: case report. *J Anesth* 1999; 13(2):110-111.
32. Shuaib A, Lee MA. Recurrent peripheral facial nerve palsy after dental procedures. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 1990; 70(6):738-740.
33. Hughes GB. Progressive facial nerve fibrosis-recurrent or slowly progressive facial paralysis: atypical Bell's palsy (lima bean in a pea pod) *Am J Otol* 1990; 11(6):458-459.
34. Psillas G, Arnaoutoglou M, Gatsios T, Rizos D, Koutsouraki E, Vital V. Autoimmune recurrent facial palsy and bilateral sudden sensorineural hearing loss following Ramsay Hunt-like syndrome. *Auris Nasus Larynx* 2012; 39(2):229-232. doi: 10.1016/j.anl.2011.03.007. Epub 2011 May 14.
35. Mori E, Kojima H, Wada K, Moriyama H. Middle ear adenoma diagnosed by recurrent

- facial paralysis. *Auris Nasus Larynx* 2009; 36(1):75-78. doi: 10.1016/j.anl.2007.12.006. Epub 2008 Mar 6.
36. Michalopoulos K, Bajaj Y, Strachan DR. Recurrent facial nerve palsy caused by a facial cyst. *Br J Hosp Med (Lond)* 2008; 69(8):475.
37. Scholz E, Langer J, Begall K. [Recurrent facial paresis with facial neurinoma]. [Article in German] *Laryngorhinootologie* 2007; 86(6):443-437.
38. Zaytoun GM, Dagher WI, Rameh CE. Recurrent facial nerve paralysis: an unusual presentation of fibrous dysplasia of the temporal bone. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 2008; 265(2):255-259.
39. Eby TL, Fisch U, Makek MS. Facial nerve management in temporal bone hemangiomas. *Am J Otol* 1992; 13(3):223-232.
40. Bodénez C, Vargaftig J, Barré P, Mansour G, Lamas G, Tankéré E. [Bilateral and recurrent facial palsy due to lymphoma: a case report]. [Article in French] *Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord)* 2007; 128(1-2):69-72.
41. Gupta VK. Recurrent facial palsy in migraine: mechanistic considerations. *Headache* 2005; 45(3):258-259.

Klinik Çalışma

Abdominal Bilgisayarlı Tomografi Tetkikinde Ölçülen Mide Antropilor Cidar Kalınlığının Benin ve Malin Mide Patolojilerinin Ayırımındaki Etkinliği

Alpaslan Yavuz*, Zülküf Akdemir*, Aydın Bora*, Cem Alptekin*, Ahmet Cumhuri Dülger**

Özet

Amaç: Günümüzde mide kanserli hastaların cerrahi tedavilerden küratif anlamda fayda görebilmeleri ve daha uzun yaşam sürelerine sahip olabilmeleri için erken tanı büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada abdominal bilgisayarlı tomografi tetkikinde ölçülen antropilorik duvar kalınlığı ile endoskopik-patolojik değerlendirme sonuçlarının karşılaştırmalı değerlendirilmesi, böylece benin ve malin durumların ayırımına katkı sağlayabilecek antropilorik duvar kalınlığına yönelik bir kesim değerinin saptanması amaçlandı. Ayrıca subklinik H. Pylori enfeksiyonunun antrum kalınlığına potansiyel etkisi araştırılmıştır.

Yöntem: Çalışmaya 18-80 yaşları arasında, antrum duvarının optimal izlendiği bilgisayarlı abdominal tomografi tetkikine sahip ve aynı zamanda endoskopik olarak antropilor duvar örnekleme yapılmış 73 hasta dahil edildi. Hastaların abdomen BT tetkiklerinden ölçülen antropilor cidar kalınlıkları ile yine antrum cidarından elde edilen biyopsi materyallerinin histopatolojik sonuçları retrospektif olarak karşılaştırıldı; benin (kronik gastrit, hafif-orta-şiddetli aktif kronik gastrit) ve malin (primer veya metastatic mide kanseri) patolojileri ayırmada cidar kalınlığı açısından ROC analizi ile kesim değeri belirlendi. Ayrıca patolojik incelemede benin bulguya sahip hastalarda H. Pylori enfeksiyonu açısından değerlendirilme yapıldı ve antrum cidar kalınlığı ile H. Pylori ilişkisi istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: 73 hastada (49 erkek, 24 kadın; ortalama yaş 50.9 yıl; yaş aralığı 18-80 yıl) sitopatolojik olarak saptanan mide antrum patolojilerin dağılımı; 17 hastada malin (16 hastada adenokarsinom, 1 hastada özefagus metastazi) ve 56 hastada benin (hafif-orta-şiddetli aktif kronik gastrit, kronik gastrit) idi. Antropilorik kalınlık açısından malin ve benin durumların ayırımı için kesim değeri 11,9 mm olarak alınması durumunda; duyarlılık %100 ve özgüllük %98 olarak bulunmuştur. Ayrıca benin patoloji sonucuna sahip hastalarda; gerek H. Pylori pozitif ve negatif grup arasında (p=0.249), gerek ise H. Pylori pozitif hastaların farklı tutulum şiddetindeki alt grupları arasında (p=0.638) antrum cidar kalınlığı açısından anlamlı farklılık saptanmadı.

Sonuç: Optimal şekilde elde edilmiş abdominal BT tetkiklerinde yapılan antropilor cidar kalınlığı ölçümü bu bölgeden orijin alabilecek benin ve malin patolojilerin ayırımı konusunda kayda değer bilgi sağlamaktadır. Ancak belirlenen kesim değerinin desteklenmesi amacıyla daha geniş kapsamlı çalışmalar önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Antrum, bilgisayarlı tomografi, endoskopi, mide kanseri

Gastrik kanserler günümüzde kanser nedenli mortalitenin en sık sebeplerinden birisi olarak kabul edilmekte olup tespit edildiği anda belirgin yayılım göstermemiş olgularda tercih edilecek

“cerrahi” yaklaşım kür ile sonuçlanabilecek tek tedavi protokolüdür (1). Saptanan lezyonların lenf nodu tutulumu, uzak metastaz gibi TNM sınıflandırma komponentlerinin yanı sıra özellikle daha erken evre tümörlerde tedavi protokolüne etki edebilecek en önemli parametrelerden birisi tümörün invazyon derinliğidir. Dolayısı ile erken evrede saptanmış gastrik kansinomlarda prognoz çok daha iyi seyretmektedir. Mide duvar tutulum lokalizasyonlarına göre gastrik kansinomların rölatif dağılımı %30 antrum, %30 gövde ve %40 fundus ve kardial olarak belirtilmiştir (2-5). Diğer taraftan yapılan çalışmalar ile normal mide antrum duvarının normal mide gövde kesim

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Sorumlu Yazar: Dr. Alpaslan Yavuz
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, 65100, Van, Türkiye
Tel: 0 532 3424959
Fax: 0 432 2121954

e-mail: alp_yavuz@hotmail.com
Makalenin Geliş Tarihi: 19.08.2014
Makalenin Kabul Tarihi: 17.09.2014

duvarından rölatif olarak daha kalın olabileceği bildirilmiştir (6,7). Gastrik patolojilerin, özellikle malin natürlü kalınlık artışlarının saptanmasına sıklıkla endoskopik yöntemler veya radyolojik görüntüleme yöntemlerine başvurulmakta olup özellikle çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) cihazları ile yapılan taramalarda lezyonların %90 doğruluk ile saptandığı yönünde bildiriler mevcuttur (8). Biz bu çalışmada; mide antropilör kesimine yönelik endoskopik biyopsi tetkiki ile nihai histopatolojik tanısı kesinleşmiş benin ve malin patolojiler ile bilgisayarlı tomografi ile ölçülmüş antrum duvar kalınlıkları karşılaştırılarak benin ve malin lezyon ayrımında kullanılabilecek duvar kalınlık kesim değeri saptamayı amaçladık. Ayrıca subklinik H. Pylori enfeksiyon mevcudiyetinin antrum duvar kalınlığına etkisini araştırdık.

Gereç ve Yöntemler

Çalışma Nisan 2013 - Ekim 2013 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında Tıp Fakültesi Etik Kurulu Komitesinden etik kurul onayı ve çalışmaya nihai olarak dahil edilen hastalardan bilgilendirilmiş onam formları alınarak yapıldı. Hastanemiz dâhiliye gastroenteroloji bölümünde sözü geçen tarihleri arasında çeşitli sebeplerle endoskopi (gastroskopi) ve/veya gastrik antral biyopsi yapılan 1610 hasta retrospektif olarak incelendi. Bu grup içerisindeki hastalardan; endoskopi tetkik tarihi itibarı ile önceki veya sonraki 1 ay içerisinde radyoloji departmanı tarafından, gastrointestinal sistem kaynaklı veya non spesifik farklı klinik şikâyetler nedeni ile intravenöz ve oral kontrast madde uygulaması sonrası elde edilmiş abdominal bilgisayarlı tomografi (BT) tetkiki çekilmiş olan 288 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastalar arasında aksiyel bilgisayarlı tomografi kesitlerinde planlanan mide antrum duvar kalınlığının optimal ölçümüne engel olabilecek durumdaki hastalar (optimal mide dolumu sağlanamayan 48 hasta, yoğun mide içerikli 35 hasta, proksimal mide kanserli 28 hasta, İV ve oral kontrast verilmeyen 21 hasta, daha önce mide operasyonu geçirmiş 19 hasta, daha önce kemoterapi ve abdominal radyoterapi uygulanan 11 hasta, asiti olan 8 hasta) çalışma dışı bırakıldı. Sonuçta optimum gastrik antrum kalınlığının ölçülebileceği, mide rugalarının net olarak seçilemeyeceği derecede negatif oral kontrast madde (su) ile optimum mide dolumu sağlanan 118 hasta endoskopik bulgular açısından yeniden incelendi. Nihai olarak endoskopi (gastroskopi) işlemi ile antrum duvarından örnekleme yapılan 73 hasta patolojik

bulgular ile antrum kalınlığı arasındaki korelasyonu incelemek ve benin-malin antitelerin ayrımında kullanılmak amacıyla antral duvar kalınlığı açısından bir kesim değeri hesaplamak için çalışmaya dahil edildi. Patolojik değerlendirme sonuçlarına göre histopatolojik olarak kronik gastrit ve hafif-orta-şiddetli aktif kronik gastrit bulguları benin, primer veya metastatik kanser bulguları malin olmak üzere 2 grupta incelendi. Ayrıca benin histopatolojik bulgulara sahip hastalarda çalışılmış *Helicobacter pylori* (H. Pylori) mevcudiyetine yönelik mikrobiyolojik inceleme yapıldı, H. Pylori pozitif hastalar histopatolojik olarak epitelde H.pylori benzeri organizmaların yoğunluğuna göre yapılan derecelendirmeye 1+, 2+, 3+ olarak üç gruba ayrıldı. H. Pyloriye yönelik inceleme sonuçları ile saptanan antrum kalınlıkları totalde ve subgruplar arasında ayrı ayrı karşılaştırılarak H. Pylori mevcudiyeti ile mide antrum duvar kalınlığı arasındaki muhtemel korelasyon araştırıldı. Malin histopatolojik sonuçlarına sahip hastaların H. Pylori yönünden mikrobiyolojik incelemeleri yapılmadığından bu hasta grubu H. Pylori ile antrum kalınlığı arasındaki ilişkiye yönelik retrospektif araştırmaya dahil edilememiştir.

Hastaların tümünde radyoloji departmanınca daha önce protokolü belirlenmiş intravenöz ve oral kontrast madde sonrası elde edilmiş üst ve alt abdominal BT tetkikleri mevcuttu. Hastalar ortalama 12 saatlik açlık sonrası tetkike alındı. Hastalara tetkikten 1 saat öncesinden başlayarak tetkik süresine kadar 1000 - 1500 ml suyu (kontrast madde ihtiva etmeyen) 10 dakikada 1-2 bardak (200-300ml) içerek tüketmeleri söylendi. Son 2 bardak ise çekimden hemen önce içirilip inceleme sırasında midenin optimal dolulukta olması sağlandı. Daha sonra hastalara otomatik bir enjektör aracılığı ile (CT 9000 ADV Liebel-Flarsheim, Cincinnati, Ohio, USA) önkol veninden 100 mL iyonize olmayan intravenöz kontrast madde iohexol (Amersham Health, İrlanda) veya iopromide (Schering, Almanya) 3 mL/saniye hızında uygulandı. Kontrast madde verilmeye başladıktan 70 saniye sonra hastanın nefesi tutturularak diyafragma üzerinden başlayarak simfizis pubis düzeyine kadar kesitler elde edildi. Gerek duyulan hastalarda denge fazında (3 dakika), yine nefes tutturularak üst abdomen BT incelemesi yapıldı. BT görüntüleri 16 dedektörlü çok kesitli bilgisayarlı tomografi cihazı (Somatom Emotion 16-slice CT 2012E, Siemens AG, Berlin and München, Almanya) ile elde edildi. BT çekimleri sırasında preset değerleri; efektif radyasyon dozu 120-130 Kv ve 80-120 mAs, rotation time 0.6 second, acquisition

16 × 1.2 mm, slice collimation 1.2 mm, slice width 3.00-5.00 mm, pitch factor 0.8, increment 5 ve matrix 512 × 512 olarak belirlendi.

Çalışmaya dahil edilen hastaların BT tetkikleri elektronik olarak çalışma istasyonuna (Siemens Syngo Multimodality Workplace; Version VE52A, Siemens Healthcare, Erlangen, Germany) aktarılmış veriler gastrik antrum kalınlığı açısından yeniden değerlendirildi. 16 dedektörlü cihazdan elde edilmiş 3 mm'lik kesit kalınlıklı, aksiyel ve multiplanar reformat görüntüler rutin BT incelemeleri için kullanılan yüksek çözünürlüklü gri tonlamalı medikal monitörde

değerlendirildi. Hastanın endoskopik ve klinik bilgilerinden haberi olmayan ve abdominal radyolojik pratikte sırasıyla 5 yıl ve 11 yıl tecrübeye sahip iki radyolog birlikte çalışma istasyonunda görüntüleri antropilör distansiyonu ve antral duvar kalınlığı açısından inceledi. Duvar kalınlığı aksiyel düzlemde antropilörün en kalın yerinden elektronik kaliperler yardımı ile ölçüldü (Şekil 1 ve Şekil 2).

Öncelikle çalışmaya dahil edilmiş BT ve endoskopi sonuçları mevcut 73 hastada endoskopi (gastroskopi) ve biyopsi sonuçlarına bakılmaksızın antrum duvar kalınlıklarına yönelik

Şekil 1. Gastroskopik değerlendirmede ülserovejetan kitle saptanan ve biyopsi sonrası orta derecede differansiye adenokarsinom (intestinal tip) tanısı alan 47 yaşında erkek hastanın abdomen BT tetkiki. Üst batin BT tetkikinde (a) aksiyel imajlarda antropilör cidarında en kalın yerinde 25,57 mm ölçülen, lümene protrüde kitle imajı mevcuttu. (b) Koronel reforme imajlarda antropilör üst duvarında kresentrik cidar kalınlaşması izlendi (siyah ok).

Şekil 2. Gastroskopiye eş zamanlı antrumdan yapılan biyopside orta derece aktif kronik gastrit, H. pylori (1+) saptanmış 53 yaşında erkek hastanın abdomen BT tetkiki. Üst batin BT incelemede mide korpus ve antropilör bölgesinden geçen (a) aksiyel imajlarda cidar en kalın yerinde 10, 4 mm ölçüldü. (b) Koronel reforme imajlarda antropilör süperior duvarında daha belirgin diffüz kalınlaşma izlendi (siyah ok).

yaş ve cinsiyet açısından tanımlayıcı istatistikleri karşılaştırıldı. Hastalarda antruma yönelik biyopsi sonuçlarına göre belirlenen alt gruplar dağılımların tanımlayıcı istatistikleri ve alt gruplar arasındaki cidar kalınlığı açısından farklılıklar istatistiksel olarak değerlendirildi. Ayrıca histopatolojik olarak benin bulgulara sahip hastalar içerisinde H.pylori negatif saptananlar ile H.pylori pozitif saptanan alt gruplar arasında cidar kalınlıkları bakımından farklılıklar tanımlayıcı istatistikler ile araştırıldı. Malin ve benin natürlü antral kalınlaşmaların ölçümsel ayrımı için yapılan ROC eğrisi ile kesim değeri ve gerçek pozitif değer, gerçek negatif değerler hesaplandı.

Üzerinde durulan özellikler için tanımlayıcı istatistikler; Ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler olarak ifade edilmiştir. Sürekli değişkenler bakımından grupları karşılaştırmada Tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Varyans analizini takiben farklı grupları belirlemede Duncan testi kullanılmıştır. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemede ise Ki-kare testi kullanılmıştır. Ayrıca malin ve benin patolojileri ayırmada cidar kalınlığı için kesim değerini belirlemede ROC analizi yapılmıştır. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak alınmış ve hesaplamalar için SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır.

Bulgular

Çalışmamıza abdominal BT tetkikleri mevcut ve endoskopik antrum örnekleme yapılmış 73 hastanın (49 erkek, 24 kadın; Ortalama yaş 50.9; Yaş aralığı 18-80) biyopsi materyallerindeki histopatolojik inceleme bulgularına göre 17'si (11 erkek, 6 kadın; Ortalama yaş 63.1; Yaş aralığı 31-80) malin, kalan 56'sı (38 erkek, 18 kadın; Ortalama yaş 47.9, Yaş aralığı 18-80) ise benin kategoride değerlendirildi.

Çalışmaya dahil edilen tüm hastalar için cinsiyete göre tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçlarına göre; yaş ortalamaları bakımından cinsiyetler arasında istatistik olarak anlamlı fark bulunmadı (p=0.768). Genel

ortalama gastrik antrum cidar kalınlığı 7,82 mm (2,6-33,2 mm), erkeklerde ortalama cidar kalınlığı 7,84 mm ve kadınlarda 7,80 mm olarak ölçülmüş olup, cinsiyetler arasındaki ortalama gastrik antrum cidar kalınlıkları arasındaki fark istatistik olarak anlamlı bulunmadı (p=0.972).

Endoskopi sonucuna göre tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları incelendiğinde, yaş bakımından benin ve malin gruplar arasında istatistik olarak anlamlı fark saptandı (p=0.001). Kanser hastalarında ortalama yaş 63 olup, diğer gruplardan istatistik olarak anlamlı şekilde yüksek saptandı. Kanser hastalarında ortalama cidar kalınlığı 19,47 mm, normal hastalarda 5,01 mm olarak saptandı. Cidar kalınlığı bakımından yapılan değerlendirmede benin ve malin gruplar arasında istatistik olarak anlamlı fark saptandı (p=0.001).

Ayrıca endoskopik biyopsi ile histopatolojik değerlendirmeleri yapılmış ve sonucunda benin natürlü lezyon tariflenmiş 56 olguya ek olarak yapılan H. Pylori' ye yönelik patolojik-mikrobiyolojik değerlendirme; 50 hastada H. Pylori pozitif, 6 hastada ise H. Pylori negatif olarak bulundu (kanser tanı hastalarda H. Pylori açısından değerlendirilme yapılmadı). H. Pylori alt gruplarına göre tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları incelendiğinde; H. Pylori pozitif saptanan 50 hasta ile H. Pylori negatif saptanan 6 hastada ortalama antrum duvar kalınlıkları sırasıyla 6.26 ± 2.52 ve 5.02 ± 1.88 olarak hesaplandı. İki grup arasında antrum cidar kalınlığı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p= 0.249). Ayrıca toplam 50 H. Pylori pozitif hastada; 28 kişi H. Pylori 1+, 12 kişi H. Pylori 2+, 10 kişi H. Pylori 3+ olarak saptandı. H. Pylori 1+' lerde ortalama cidar kalınlığı 6,51 mm (3,2-14,6), H. Pylori 2+'lerde ortalama cidar kalınlığı 6,19 mm (4-9.1), H. Pylori 3+'lerde ortalama cidar kalınlığı 5,62 mm (2,7-10,5) ölçülmüş olup gruplar arasındaki fark istatistik olarak anlamlı bulunmadı (p=0.638). H. Pylori alt gruplarında saptanan bulgular ve istatistiksel karşılaştırma sonuçları tablo 1' de gösterilmiştir.

Tablo 1. H. Pylori pozitif hastalarda, cidar kalınlığının H.pylori alt gruplarına göre tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları

H. Pylori'ye Yönelik histopatolojik İnceleme Sonuçları	N	Antrum Cidar Kalınlığı (mm)				p
		Ortalama	Standart Sapma	Min.	Maks.	
H. Pylori 1+	28	6.511	2.8169	3.2	14.6	0.638
H. Pylori 2+	12	6.196	1.6740	4.0	9.1	
H. Pylori 3+	10	5.620	2.5961	2.7	10.5	
Total	50	6.257	2.5218	2.7	14.6	

Şekil 3. Abdomen BT tetkikinde ölçülen mide antrum kalınlık değerine göre malin ve benin mide patolojilerini ayırmaya yönelik kesim değeri belirlemek için oluşturulmuş ROC eğrisi gösterilmiştir.

Malin ve benin natürlü antral kalınlaşmaların ölçümsel ayrımı için planlanan ROC eğrisi ile elde edilen grafikte (Figür 3), eğri altında kalan alan % 99.6 ($p=0.001$ ve standart hata 0.004) olarak bulundu. Buna göre cidar kalınlığı ile malin ve benin antitelerin abdomen BT tetkikinde ölçülen gastrik antral kalınlık ile ayırımında için kesim değerinin 11,9 mm olarak alınması durumunda; gerçek pozitif değer (duyarlılık) %100 ve gerçek negatif değer (özgüllük) %98 olarak bulundu.

Tartışma

Erken mide kanseri reyonel lenf nodu tutulumuna bakılmaksızın mukoza ve submukoza ile sınırlı adenokarsinom olarak tanımlanır. Erken mide kanserinde 5 yıllık survey %85-100, ileri evre mide kanserinde %7-27 oranında değişmektedir. Erken mide kanserinin preoperatif doğru ve erken tanınması oldukça önemlidir, çünkü bu hastalar laparoskopik veya minimal invaziv cerrahiye ideal adaylar olabilir. Mide kanserlerinin doğru bir şekilde preoperatif T evrelemesi BT' de %69-85 oranında değişmektedir. Erken mide kanserinde bu oran %26-53'e düşmektedir. Diğer taraftan hızlı dinamik kontrastlı taramalar, midenin su ile doldurulması erken mide kanserinin saptanma oranını %80-85'e çıkarmaktadır. Multidetektör

BT ile MPR ve virtual endoskopi bu oranı %96'ya çıkarmaktadır (9). Erken mide kanserinde lenf nodu metastazı %10-20 oranında değişmektedir (10). Demirci ve ark. nın 44 mide kanseri olgusunda ÇKBT ile yaptıkları evrelemede primer tümörü tanıma oranı %95, mide kanseri invazyon derinliğini ve serozal tutulumu saptamadaki genel doğruluk oranı sırası ile %84 ve %95, lenf nodu evrelemesinde genel doğruluk oranı %71 bulunmuştur (11). Fawzi ve ark. nın mide kanserli 50 hastada spiral BT ile yaptıkları çalışmada spiral BT' nin mide kanseri için doğruluğu ve saptanabilirliği %96 ve %100 bulunmuştur. BT' nin mide kanserini preoperatif evrelemedeki sensitivitesi %79, spesifitesi %50 saptanmıştır (12). Bu çalışmalardan da anlaşılabilceği gibi mide kanserinde özellikle erken tanı ve tanı sonrası tedavi protokolünün belirlenmesinde optimal koşullarda elde edilmiş abdomen BT tetkiki oldukça önemli bir role sahiptir. Ancak rutin radyoloji pratiğinde rastlanılan ve bazı zamanlarda içinden çıkılması zor bir hal alan bir durum da mide doluluğu net ve optimal şekilde sağlanmışken distal mide-antropilorik kesiminde dikkat çeken rölaf cidar kalınlık artışlarıdır. Genellikle peristaltik hareketlere sekonder olarak değerlendirilen ve göz ardı edilebilen bu durum, zemininde yer alabilecek erken evre bir mide kanserini

gizleyebilir. Ancak bu tür hastaların tamamını endoskopi-gastroskopi gibi ileri tetkik incelemelere yöneltmenin maliyet-yararlılık ilkesi ile bağdaşmayacağını düşünmekteyiz. Dolayısı ile mide antropilorik kesimde yer alan belirttiğimiz şekildeki rölatif kalınlık artışlarını değerlendirmek ve seçici olarak endoskopik incelemelere yönlendirmek için bir kesim değeri belirlemenin faydalı olacağı hipotezi ile 11.9 mm olarak hesaplanan kesim değerine ulaşıldı (Şekil 3). Sadece bir olgumuzda cidar 13,6 mm olmasına rağmen antral erozyon, orta aktif kronik gastrit (benin bulgular) saptandı. Çalışmamızda saptanan kesim değerine göre elde edilen duyarlılık (%100) ve özgüllük (%98) değerlerinin çalışmamıza dahil edilen kısıtlı hasta sayısına bağlı olabilir; dolayısıyla çalışmamızın sonuçlarının daha geniş hasta serilerini kapsayan yeni çalışmalar ile desteklenmesi önerilmektedir. Benzer temalı bir çalışmada Pickhardt ve arkadaşları kontrast madde tatbiki sonrası çok kesitli tomografi cihazı ile normal mide gastrik antrumuna ait görünüm özellikleri ve kalınlık değerlerini incelemiştir (6). Bu çalışma sonucunda incelenen 153 hastanın 152 sinde (%99) gastrik gövdeye kıyasla gastrik antrumda rölatif kalınlık artışı saptandı. Bu kalınlaşma %96 oranında konsantrik biçimde iken %4 oranında eksantrik görünümde idi. Ortalama olarak antrum duvar kalınlığındaki uzunluk yaklaşık 4.6 cm olarak belirlendi ve farklı yerlerden yapılan antrum duvar kalınlık ölçümlerinde en az bir bölgede duvar kalınlığı %56 hastada 5 mm'yi ve %5 hastada ise 10 mm'yi aşmış olarak izlendi. Netice olarak distal antral duvar kalınlığının mide gövde kesiminden az bir miktar daha fazla olması fizyolojik bir durum olarak belirtilmiş ve normal hasta popülasyonunda antrum duvar kalınlığının 12 mm düzeyine kadar artmış olabileceği vurgulanmıştır. Bu çalışma bulguları eşliğinde anatomik olarak mide genelinden daha fazla kalınlığa ulaşabilen antrumda lokalize tümörlerin erken tanısı için alternatif bir ölçüm yöntemi oluşturulması hedeflenmiştir.

H.pylori gastritinin peptik ülser, atrofik gastrit, mide adenokanseri ve lenfoma gelişiminde etyolojik bir ajan olduğu bilinmektedir (13-15). H.pylori WHO tarafından birinci derecede karsinojenler arasında kabul edilmiştir (16). 12 farklı çalışmanın bir arada değerlendirildiği bir meta-analizde, 1228 gastrik non-kardiya kanseri olan hastada H.pylori bulunma olasılığının 5,9 kat daha fazla olduğu saptanmıştır (17). Uemura ve ark. ları yaptıkları çalışmada, 1526 enfekte olan ve olmayan hastayı ortalama 7,8 yıl takip etmişler ve bu süre sonunda enfekte bireylerin %2,9'unda gastrik kanser geliştiği ancak enfekte

olmayan hiçbir hastada bu malignitenin gelişmediğini tespit etmişlerdir (18). Ayrıca mide kanseri için predispoze faktör olduğu pek çok çalışma ile ortaya konulmuş H. Pylori ile mide antrum duvar kalınlığı arasındaki olası ilişkiyi çalışmamız tarafından da değerlendirilmiş ancak H. Pylori ile antrum kalınlığı arasında anlamlı korelasyon saptanmamıştır. Bu konu ile ilgili benzer bir çalışma Kul ve arkadaşları (7) tarafından yapılmış olup bu çalışmada yine gastrik antrum kalınlığının normal popülasyonda mide gövde kesiminden rölatif daha kalın olabileceği vurgulanmış ve subklinik H. Pylori enfeksiyonunun gastrik duvar kalınlığına anlamlı etkisinin olmadığı belirtilmiştir. Bizim çalışmamız sonucu da H. Pylori açısından benzer sonuçlar vermiş olup antruma spesifik yaptığımız değerlendirmede antrum cidar kalınlığı ile H. Pylori pozitifliği arasında ilişki saptanmamıştır.

Çalışmamızda kısıtlayıcı faktörler olarak; normal popülasyonun çalışmaya dahil edilmemiş olunması, H. Pylori açısından sadece benin gruba yönelik mikrobiyolojik çalışma yapılmış olunması ve yine çalışmaya dahil edilen hasta sayısının kısıtlı olması sayılabilir.

Sonuç

Çalışmamızda antropilorik bölge kaynaklı mide kanserli olgular ile mide benin patolojik durumlar arasında cidar kalınlığında istatistik olarak anlamlı farklılık mevcut olup benin ve malin süreçlerin ayırımında anlamlı katkı sağlayabilir.

The efficiency of Antropyloric Thickness Measured in Abdominal Computed Tomography Examination in Differentiating Benign and Malignant Gastric Processes

Abstract

Aim: Recently, the early diagnosis of gastric cancer has an evident significance for curative surgical therapies and for providing longer survival period. In this study, a cut-off value to contribute the differentiation of benign and malign gastric processes was aimed to be obtained by the comparative assessment of the endoscopically gained pathologic findings and antropyloric thickness measured from abdominal computed tomography examinations. The effect of subclinical H. Pylori infection to gastric antrum thickness was also investigated.

Materials and Methods: 73 patients who had antral biopsies via endoscopic examinations, and who also had an abdominal computed tomography examination with an optimal quality for the antral thickness measurement were included. The antral

thicknesses measured from CT examinations were compared with the pathological findings and ROC analysis was performed to calculate the cut-off value regarding the antral thickness for differentiating benign and malignant aspects. Additionally, patients with benign conditions were assessed in terms of H. Pylori infection, the relationship between the antrum thickness and H. Pylori was investigated.

Results: The distribution of pathologic findings in 73 patients (49 male, 24 female; mean age 50.9 years; range 18-80) was; 17 cases were malignant (16 patients with adenocarcinoma, 1 patient was with metastasis from esophageal cancer) and 56 cases were benign (active chronic gastritis, chronic gastritis). The cut off value to differentiate benign from malignant conditions regarding the antropyloric wall thickness was calculated as 11.9 mm with a sensitivity of 100% and specificity of 98%. No significant difference was found in terms of antral thickness between the patients with and without H. Pylori infection ($p=0.249$), and also between the different subtypes of H. Pylori positive patients ($p=0.638$).

Conclusion: Antropyloric wall thickness measurements from optimally achieved abdominal CT examinations can provide remarkable information that can be beneficial to differentiate the benign and malignant processes originating from gastric antrum. However, further studies with extended series are encouraged to support the determined cut-off value.

Key words: Antrum, computed tomography, endoscopy, gastric cancer

Kaynaklar

- Hallinan JT, Venkatesh SK. Gastric carcinoma: imaging diagnosis, staging and assessment of treatment response. *Cancer Imaging* 2013; 13:212-227.
- Cady B, Ramsden DA, Stein A, Haggitt RC. Gastric cancer. *Contemporary aspects. Am J Surg* 1977; 133(4):423-429.
- McBride CM, Boddie AW Jr. Adenocarcinoma of the stomach: are we making any progress? *South Med J* 1987; 80(3):283-286.
- Cady B, Rossi RL, Silverman ML, Piccione W, Heck TA. Gastric adenocarcinoma. A disease in transition. *Arch Surg* 1989; 124(3):303-308.
- Antonioli DA, Goldman H. Changes in the location and type of gastric adenocarcinoma. *Cancer* 1982; 50(4):775-781.
- Pickhardt PJ, Asher DB. Wall thickening of the gastric antrum as a normal finding: multidetector CT with cadaveric comparison. *AJR Am J Roentgenol* 2003; 181(4):973-979.
- Kul S, Sert B, Sari A, Arslan M, Koşucu P, Ahmetoğlu A et al. Effect of subclinical Helicobacter pylori infection on gastric wall thickness: multislice CT evaluation. *Diagn Interv Radiol* 2008; 14(3):138-142.
- Kim YH, Lee KH, Park SH, Kim HH, Hahn S, Park do J et al. Staging of T3 and T4 gastric carcinoma with multidetector CT: added value of multiplanar reformations for prediction of adjacent organ invasion. *Radiology* 2009; 250(3):767-775.
- Shen Y, Kang HK, Jeong YY, Heo SH, Han SM, Chen K et al. Evaluation of Early Gastric Cancer at Multidetector CT with Multiplanar Reformation and Virtual Endoscopy. *Radiographics* 2011; 31(1):189-199.
- Akagi T, Shiraishi N, Kitano S. Lymph node metastasis of gastric cancer. *Cancers (Basel)* 2011; 3(2):2141-2159.
- Demirci E. Mide Kanserlerinin Evrelendirilmesinde Multidedektor BT'nin Etkinliği, Operasyon Sonuçları ile Karşılaştırma. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi (2010). Ankara.
- Fawzy SY, Momjian RLB, Khaleel IA. The Role of Spiral Computed Tomography in the Detection & Staging of Gastric Malignancy. *IJGE Issue 5 Vol 1* 2005.
- Cohen H. Peptic Ulcer and Helicobacter Pylori. *Gastroenterol Clin North Am* 2000; 29(4):775-789.
- Fontham ET, Ruiz B, Perez A, Hunter F, Correa P. Determinants of Helicobacter pylori infection and chronic gastritis. *Am J Gastroenterol* 1995; 90(7):1094-1101.
- Morgner A, Bayerdorffer E, Neubauer A, Stolte M. Malignant tumors of the stomach. Gastric mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma and Helicobacter pylori. *Gastroenterol Clin North Am* 2000; 29(3):593-607.
- Eslick GD, Lim LLY, Byles JE, Xia HHX, Talley NJ. Association of Helicobacter pylori infection with gastric carcinoma: a meta-analysis. *Am J Gastroenterol* 1999; 94(9):2373-2379.
- Helicobacter and Cancer Collaborative Group. Gastric cancer and Helicobacter pylori: a combined analysis of 12 case control studies nested within prospective cohorts. *Gut* 2001; 49(3):347-353.
- Uemura N, Okamoto S, Yamamoto S, Matsumura N, Yamaguchi S, Yamakido M et al. Helicobacter pylori infection and the development of gastric cancer. *The New England Journal of Medicine* 2001; 345(11):784-789.

Klinik Çalışma

Çocuk Böbrek Taşlarında Perkutan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz

Mehmet Kaba*, Necip Pirinççi*, Kerem Taken*, Sultan Kaba**, İlhan Geçit*, Hüseyin Eren*, Murat Demir*, Kadir Ceylan***

Özet

Amaç: Kliniğimizde son 3 yılda pediatrik yaş grubunda yapılan perkutan nefrolitotomi deneyimlerimizi sunmaktır.

Yöntem: Yaş ortalaması 12,76 yıl (5-16yıl) olan 14'ü erkek, 11'ü kız olmak üzere 25 hastada 25 renal üniteye PNL ameliyatı yapıldı. Taşlar 16 hastada (%64) sağ, 9 hastada(%36) sol taraf yerleşimiydi. Taşların 12'si pelvis renalis, 6'sı alt pol, 1'i orta pol ve 6'sında hem pelvis hem de alt pol yerleşimliydi. Böbreğe giriş sağlamak için tüm hastalarda 18F balon dilatasyon yapıldı. PNL işlemi için 15 F rijid nefroskop kullanıldı.

Bulgular: Ortalama taş boyutu 321.68 mm² (±142.377) idi. Ortalama PNL ameliyatı süresi 58.48 dk (±11.8 dk) idi. Ortalama skopi kullanma süresi 3.48 dk (±1.75 dk) idi. Akses için balon dilatasyon yapıldı. Postoperatif 1. günde 21 hastada tam taşsızlık (%84) sağlandı. 4 hastada (%16) operasyon sonrası rezidüel taş saptandı. 1 hastada (%4) forsepsle taş alınması sırasında kopan üreteral stent'in akciğere migre olduğu görüldü. İki hastada(%8) postoperatif dönemde kan replasmanına gerek duyuldu. Ortalama hastanede yatış süresi 2.76 gün (±1.6) idi.

Sonuç: Çocuklarda taş hastalığının tedavisinde PNL güvenli ve başarılı sonuçları olan bir tedavi yöntemidir.

Anahtar kelimeler: Çocuk, perkutan nefrolitotomi, taş

Üriner sistem taş hastalığı ülkemizde yaygın görülen bir hastalık olup, Müslümanoğlu ve ark.'nın (1) 2011 yılında yayınladığı çalışmalarında Türkiye'deki üriner sistem taş hastalığı prevalansı %11.1 olarak bulmuşlardır.

Perkutan nefrolitotomi (PNL), böbrek taşı tedavisinde kabul görmüş minimal invazif cerrahi yöntemlerden birisi olup ilk kez 1976 yılında Fernström ve Johansson tarafından uygulanmıştır (2). İlk pediatrik PNL'yi Woodside ve ark. (3) rapor etmiştir. Daha uzun ömür beklentisi süresince oluşabilecek tekrarlayan nükslerden dolayı, pediatrik taş hastalığının tedavi şekli, minimal invaziv yöntemlerin daha öncelikli olarak kullanılması gerekliliğini doğurmaktadır. Çocuklarda sıklıkla, vücut yapısı, böbreğin mobil

olması ve böbrek boyutunun küçük olması, metabolik ve anatomik anomalilerin etyolojide rol alması ve bütün işlemler için anestezi gerektirmesi nedeniyle taş tedavisi erişkinlere göre değişkenlik göstermektedir (4).

Bu çalışmada pediatrik böbrek taşlarında PNL uygulamasıyla ilgili deneyimlerimizin sonuçları sunulmaktadır.

Gereç ve Yöntem

Ağustos 2011 ve Haziran 2014 tarihleri arasında PNL uyguladığımız 25 hasta çalışmaya alındı. Çalışmaya 17 yaş ve üstü olan hastalar dahil edilmedi ve çalışmamız retrospektif olarak yürütüldü. Ameliyat öncesi rutin hemogram, biokimya ve koagülasyon testleri yapıldı. Tam idrar tetkiki ve idrar kültürü yapıldı. Üriner enfeksiyon saptanan hastalarda cerrahi girişim için kontrol idrar kültüründe üreme olmayana kadar beklenildi. Tüm olgulara direk üriner sistem grafisi (DÜSG), üriner ultrasonografi (USG), intravenöz pyelografi (IVP) ve kontrastsız spiral bilgisayarlı tomografi (BT) yapıldı. Taş boyutu taşın en uzun kenarı ile buna dik açı gelen kenarının çarpımı sonucu mm² olarak tespit edildi. Hastalara operasyondan yarım saat öncesinde 1 gr seftriakson intravenöz olarak yapıldı. Hastalara genel anestezi uygulandı. Oda sıcaklığı ve kullanılacak sıvıların sıcaklıkları,

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı, Van, Türkiye

***Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Sorumlu Yazar: Dr. Mehmet Kaba
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, 65000, Van, Turkey
Tel: +90-(432)-215 0473
Fax: +90-(432)-216 7519
E-mail: mehmetkaba@yahoo.com
Makalenin Geliş Tarihi: 01.10.2014
Makalenin Kabul Tarihi: 27.10.2014

hipotermiyi önlemeye yönelik olarak vücut sıcaklığına getirilmeye çalışıldı. Operasyon sabahından nefrostomi çekilene kadar sabah ve akşam hastaların kilogramlarına göre 250-500 mg parenteral ikinci kuşak sefalosporin verildi. Tüm PNL işlemleri genel anestezi altında ve pron pozisyonunda yapıldı. Perkütan nefrolitotomi ameliyatı, litotomi pozisyonunda sistoskopi ile girilerek operasyon planlanan tarafa 4 f üreter kateteri yerleştirildi. Kateterin böbrekte olduğu floroskopi ile doğrulanarak foley sondaya tespit edildi. Daha sonra pron pozisyonu verildi. Floroskopi eşliğinde Chiba iğnesi ile böbreğe girildi. İdrarın geldiği gözlemlenildikten sonra aksesten hidrofilik kılavuz tel ilerletilerek üzerinden 18F balon dilatator ile dilatasyon yapıldı. 18 F çalışma kılıfı (Cook balon dilatator) pelvikalisiel sisteme yerleştirildi. Nefroskopi işlemi için 15 F Wolf marka rijid nefroskop kullanılırken litotripsi yöntemi olarak pnömotik litotripsi (Elmed litotriptör, TürkiyeLithoclast) uygulandı. Operasyon sonunda 14F foley kateter nefrostomi olarak yerleştirildi. Buradan opak madde verilerek sistemin bütünlüğü ve nefrostomi tüpün konumu kontrol edildi.

Postoperatif dönemde genellikle 1. günde sonda ve üreter kateteri 2. günde nefrostomi kateteri çekildi. Nefrostomi traktından ıslatmanın 24 saati geçtiği durumlarda hastalara DJ kateter yerleştirildi. Ameliyat sonrası tüm hastalara tam kan sayımı yapılarak hemoglobin düzeyleri kontrol edildi ve gereken hastalara transfüzyon yapıldı. Taştan arınma durumu postoperatif 1. günde DÜSG değerlendirildi. 4 mm üzeri taşlar rezidü olarak kabul edildi. Postoperatif hastanede kalış süreleri kaydedildi. Tüm hastalar ameliyattan 3 ay sonra IVP ile yeniden değerlendirildi ve sonuçlar incelendi. İstatistiksel değerlendirme için aritmetik ortalama kullanıldı.

Bulgular

Çalışmaya alınan 25 hastanın 14'ü (%56) erkek, 11'i (%44) kız olmak üzere yaş ortalamaları 12.76 (± 2.98 yıl) olarak belirlendi. Taşlar 16 hastada (%64) sağ, 9 hastada (%36) sol taraf yerleşimiydi. Taşların 12'si pelvis renalis, 6'sı alt pol, 1'i orta pol ve 6'sında hem pelvis hemde alt pol yerleşimliydi. Ortalama taş boyutu 321.68 mm² (± 142.37 mm²) idi. Yirmi beş hastada 25 renal üniteye giriş yapıldı. Hastaların özellikleri, taş boyutları, cerrahi sonuçları, taşsızlık oranları Tablo 1'de özetlenmiştir. Tüm hastalara tek girişle kalisyel sisteme girildi. Giriş floroskopi kılavuzluğunda yapıldı. Bir hastada orta polden, 24 hastada alt polden giriş yapıldı. Üst pol girişi gereken hasta olmadı. Ortalama PNL ameliyatı süresi 58.48 dk (± 11.82 dk) idi. Ortalama skopi

kullanma süresi 3.48 dk (± 1.7 dk) idi. Postoperatif 1. günde 21 hastada tam taşsızlık (%84) sağlandığı görüldü. Dört (%16) hastada klinik önemli rezidüel taş saptandı. Bu hastaların tümünde ise daha sonraki bir seansta uygulanan ESWL ile taşsızlık sağlandı. İki hastada postoperatif dönemde kan transfüzyonu gerektiren hematüri görüldü. Bir hastada taş forsepsiyile taş alınması sırasında 2 cm'lik üreteral kateter parçasının sağ böbrekten venöz dolaşım yoluyla sol akciğere migrate olduğunu belirledik. Göğüs cerrahisi ile konsülde edildi. Mini torakolumbar bir insizyonla akciğer parankiminden rest kateter alındı. Hastanede yatış süresi ortalama 2.76 gün (± 1.66 gün) idi. 3 hastaya nefrostomi traktından drenajın devam etmesi üzerine D-j kateter takıldı. Bir hastada antibiyotik ve antienflamatuar tedavi ile kontrol altına alınabilen ateş meydana geldi. PNL işlemine bağlı gelişen komplikasyonlar. Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo 1. Hastaların özellikleri, taş boyutları, cerrahi sonuçları, taşsızlık oranları

Hasta sayısı	25
PNL sayısı	25
Ortalama yaş(yıl)	12.7
Ortalama taş yükü	321mm ²
Tract boyutu (Fr)	18
Tek tracts (%)	%100
Taşsızlık oranı (%)	84

Tablo 2. Operasyon sırasında veya sonrasında karşılaştığımız komplikasyonlar

Komplikasyon	Hasta sayısı
Transfüzyon gerektiren kanama	2
Ateş	1
Kateter migrasyonu	1
Nefrostomi traktından uzamış drenaj	3
Toplam	7

Tartışma

Ülkemizde üriner sistem taş hastalığı görülme sıklığı dünya ortalamasının üzerindedir (4). Türkiye'de yapılan bir çalışmada 1 ay ile 6 yaş arasında ortalama %15 nüks bildirilirken, metabolik bozukluğu olanlarda bu oran %37.5 olarak rapor edilmiştir (5). Çocuk hastalar taş hastalığı riskini daha uzun yıllar taşımaktadır. Bu özellik dikkate alındığında bu hasta grubunda olabildiğince minimal invaziv tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir.

PNL, hastanede kalış süresinin kısa olması, düşük komplikasyon oranı ve yüksek taştan

temizlenme başarısı ile günümüzde açık cerrahinin yerini geçmiş minimal invazif bir tedavi seçeneğidir (5,6). Erişkinlerde olduğu gibi pediatrik yaş grubunda da büyük veya staghorn taşlar, büyük alt kaliks taşları, ESWL'nin başarısız olduğu taşlar, obstrükte olmuş böbrekte taş ile birlikte üreteropelvik bileşke darlığının olması PNL için ana endikasyonlarını oluşturmaktadır (7-13). PNL'nin ne zaman planlanacağı konusunda net bir konsensüs olmamasına rağmen genel olarak 1.5 cm den büyük taşlarda ve 1 cm'den büyük alt pol taşlarında, veya 1 cm'den büyük sistin taşı olan çocuklarda uygun bir girişim olarak bildirilmektedir (4, 15, 16).

Pediatrik PNL sonrası taşsızlık oranları %67 ile %100 arasında değişmektedir (5). Büyük retrospektif çalışmalar PNL monoterapisiyle %90'lar kadar yüksek başarı oranı olduğunu göstermektedirler (7). Mahmud ve Zaidi (17) PNL monoterapisiyle %60 olan taşsızlık oranları tedavi ESWL ile kombine edildiğinde %100'lere varan başarı elde ettiklerini bildirmişlerdir. Salah ve ark.'nın (18), 135 hastalık serilerinde taşsızlık oranı %98.5 iken Zeren ve ark.'nın (6), taşsızlık oranı %87 idi. Bizim çalışmamızda ortalama taş boyutu 321.68 mm² ve taşsızlık oranımız %84 idi.

Böbrek hasarı azaltmak için, Jackman ve ark. (19) küçük bir cilt kesisi ve daha küçük tract boyutu ve düşük komplikasyon oranları ve daha az ağrıya neden olan bir 15F peel-away vasküler kılıf kullanarak "mini-perk" tekniğini tanıttı. Bizim serimizde tüm hastalarda tek trakt kullanılmış ve 18 F dilatasyon uyguladık ve taş kırma sırasında böbrekte herhangi bir yaralanma olmadı.

Çocuk hastalarda PNL yaparken üroloğun yetişkin hastalara kıyasla daha dikkatli olması gereken durumlar; opere edilen renal ünitenin küçüklüğü ve buna göre endoskopik aletlerin rölatif olarak büyük kalması, çocuk hastanın oluşabilecek fazla bir kanamayı tolere edememesi, hipoterminin daha kolay gelişebilmesi ve sıvı absorpsiyonu ve kolayca yüklenme olabilmesi durumlarıdır. Perkütan nefrolitotomi sırasında karşılaşılan en sık ve ciddi komplikasyonlardan biri de masif kanamadır ve literatürde bu oranın %7-15'lere ulaştığı görülmektedir. Kanama hem hasta mortalitesini hem de taşsızlığı etkileyen önemli bir faktördür. Kullanılan malzemenin çapı, taş yükü ve operasyon süresi çocuk olgu grubunda kan transfüzyonunu etkileyen faktörler olarak bildirilmiştir (14,20). Bizim çalışmamızda da 2 (%8) hastada postoperatif dönemde kan replasmanı gerekecek düzeyde kanama meydana geldi.

Postoperatif yüksek ateş ve nefrostomi yerinden sızıntı çocuk hastalarda sıkça görülen minör komplikasyonlardır (7,20). Bizim hastalarımızın 1 (%4) tanesinde postoperatif ateş yüksekliği gözlenmiş ancak antibiyotik ve antienflamatuar tedaviye cevap alındı. Bunların dışında ürinom, hematoma, komşu organ yaralanması ve hidropnömotoraks gibi komplikasyonlar literatürde yayınlanmıştır.

Perkütan nefrolitotomi ameliyatlarından sonra karşılaşılan minör komplikasyonlardan biri de %8 oranında görülen nefrostomi traktından uzamış drenajdır (7,20). Gerekli olgularda DJ stent bu sorunu çözmek için kullanılabilir. Biz 3 vakamızda (%12) karşılaştığımız bu durum D-J kateter takılarak hastanın ısıtması kesildi.

Sonuç olarak, Taş hastalığının tekrarlama riski nedeniyle pediatrik böbrek taşı hastalığında minimal invazif seçeneklere öncelik verilmelidir. PNL operasyonun ciddi komplikasyonları olabilmesine rağmen çocuk hastalarda güvenli ve etkin uygulanabilmektedir.

Our Percutaneous Nephrolithotomy Experiences in Pediatric Nephrolithiasis

Abstract

Aim: To present our experiences with percutaneous nephrolithotomy performed in pediatric age groups within prior 3 years.

Method: Percutaneous nephrolithotomy was performed in 25 renal units of 25 patients (14 boys, 11 girls) with mean age of 12.76 (5-16) years. Stones were localized at right side in 16 patients (64%) whereas at left side in 9 patients (36%). Of the stones, 12 were localized at renal pelvis, while 6 at lower pole, one at middle pole, and 6 at both renal pelvis and lower pole. In all patients, 18 F balloon dilation was performed to access kidney. Again, in all patients, 15 F rigid nephroscope was used for percutaneous nephrolithotomy.

Results: Mean size of stones was 321.68±142.377 mm². Mean percutaneous nephrolithotomy time was 58.48±11.8 min. Mean duration of scopy use was 3.48±1.75 min. Balloon dilation was performed for access to kidney. Stone-free status was achieved in 21 patients (84%) on the postoperative day 1. Residual stones were detected in 4 patients (16%) after percutaneous nephrolithotomy. In one patient, it was found that broken tip of ureteral stent during extraction of stone by using forceps was migrated to lung. Two patients (8%) required blood replacement at postoperative period. Mean length of hospital stay was 2.76±1.6 days.

Conclusion: PNL is a safe treatment modality with successful outcomes in the treatment of pediatric stone disease.

Key words: Percutaneous nephrolithotomy, child, stone

Kaynaklar

1. Muslumanoglu AY, Binbay M, Yuruk E, Akman T, Tepeler A, Esen T, et al. Updated epidemiologic study of urolithiasis in Turkey. I: Changing characteristics of urolithiasis. *Urol Res* 2011; 39(4):309-314.
2. Fernström I, Johansson B. Percutaneous pyelolithotomy. A new extraction technique. *Scand J Urol Nephrol* 1976; 10(3):257-259.
3. Woodside JR, Stevens GF, Stark GL, Borden TA, Ball WS. Percutaneous stone removal in children. *J Urol* 1985; 134(6):1166-1167.
4. Ünsal A. Çocuklarda böbrek taşı tedavisinde perkütan nefrolitotomi. *Endoüroloji Bülteni* 2008; 4:1-6.
5. Sahin A, Tekgöl S, Erdem E, Ekici S, Hasçıçek M, Kendi S. Percutaneous nephrolithotomy in older children. *J Pediatr Surg* 2000; 35(9):1336-1338.
6. Zeren S, Satar N, Bayazit Y, Bayazit AK, Payasli K, Ozkeçeli R. Percutaneous nephrolithotomy in the management of pediatric renal calculi. *J Endourol* 2002; 16(2):75-78.
7. Wadhwa P, Aron M, Bal CS, Dhanpatty B, Gupta NP. Critical prospective appraisal of renal morphology and function in children undergoing shockwave lithotripsy and percutaneous nephrolithotomy. *J Endourol* 2007; 21(9):961-966.
8. Ozden E, Sahin A, Tan B, Doğan HS, Eren MT, Tekgöl S. Percutaneous renal surgery in children with complex stones. *J Pediatr Urol* 2008; 4(4):295-298.
9. Ünsal A, Kara C, Bozkurt ÖF, Bayındır M, Çiçekbilek İ. Bilateral böbrek ve üreterinde sistin taşları olan 9 aylık infantta anegrad perkütan yaklaşım. *Turkish Journal of Urology* 2009; 35:56-60.
10. Ünsal A, Çimentepe E, Sağlam R. İlk 50 perkütan nefrolitotomi deneyimimiz. *Turkish Journal of Urology* 2002; 28:422-427.
11. Ünsal A, Bozkurt ÖF, Kara C, Bayındır M, Oğuz U, Değerli S. Epidural anestezi ile perkütan nefrolitotomi. *Turkish Journal of Urology* 2008; 34:311-314.
12. Ünsal A, Çimentepe E, Sağlam R. Endoürolojik girişimlerde pnömatik litotripsi. *Turkish Journal of Urology* 2001; 27:363-367.
13. Erdenesteg G, Manohar T, Singh H, Desai MR. Endourologic management of pediatric urolithiasis: proposed clinical guidelines. *J Endourol* 2006; 20(10):737-748.
14. Türk C, Knoll T, Petrik A, et al. Guidelines on Urolithiasis European Association of Urology 2012.
15. Farhat WA, Kropp BP. Surgical treatment of pediatric urinary stones. *AUA Update Series* 2007; 26:3.
16. Wu HY, Docimo SG. Surgical management of children with urolithiasis. *Urol Clin North Am* 2004; 31:589-594.
17. Mahmud M, Zaidi Z. Percutaneous nephrolithotomy in children before school age: experience of a Pakistani centre. *BJU Int* 2004; 94(9):1352-1354.
18. Salah MA, Tóth C, Khan AM, Holman E. Percutaneous nephrolithotomy in children: experience with 138 cases in a developing country. *World J Urol* 2004; 22(4):277-280.
19. Jackman SV, Docimo SG, Cadeddu JA, Bishoff JT, Kavoussi LR, Jarrett TW. The "mini-perc" technique: a less invasive alternative to percutaneous nephrolithotomy. *World J Urol* 1998; 16(6):371-374.
20. Kapoor R, Solanki F, Singhanian P, Andankar M, Pathak HR. Safety and efficacy of percutaneous nephrolithotomy in the pediatric population. *J Endourol* 2008; 22(4):637-640.

Klinik Çalışma

Pigmente Deri Lezyonlarında Dermoskopik ve Patolojik Tanıların Karşılaştırılması

Neşe Kurt Özkaya^{*}, Songül Sağlam Zor^{**}, Mürsel Çepni^{***}

Özet

Amaç: Deri lezyonlarını değerlendirirken klinik ön tanı doğruluk oranını artırma amaçlı dermoskop kullanılır. Bu çalışmada dermoskopik tanısı konulup cerrahi önerilen melanositik ve nonmelanositik lezyonların dermoskopik ve patolojik tanıların uyumluluğunun istatistik olarak anlamlı olup olmadığının karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Dermatolojik muayeneleri aynı hekim tarafından 15 mm'lik 10x büyütme, 8 beyaz LED özellikleri olan (3GEN DermLite DL 100) el dermoskop cihazı kullanılarak yapılan 116'sı (%63.04) kadın, 68'i (%36.96) erkek toplam 184 hastadan alınan 300 adet eksizyon materyalinin tanıları karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Hastaların en küçüğü 7, en büyüğü 80 (ort. 36.47) yaşında olup; 116'sı (%63.04) kadın, 68'i (%36.96) erkek toplam 184 hastadan alınan 300 adet eksizyon materyalinin tanıları karşılaştırılmıştır.

Lezyonların 220'si melanositik, 80'i nonmelanositik olarak değerlendirildi. Melanositik lezyonların 190'ının (%86.36) dermoskopik ve patolojik tanısı aynı olup, 30'unun (%13.64) farklıydı. Nonmelanositik lezyonların 30'unun (%37.5) dermoskopik tanısı ile patolojik tanısı aynı, 50'sinin (%62.5) tanısı ise farklıydı.

Sonuç: Melanositik lezyonlarda doğru tanı koyma oranı nonmelanositik lezyonlara göre istatistik olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0.001). Çalışmamızda dermoskopi melanositik lezyonlarda daha yüksek oranda başarı sağlamıştır. Klinik tanının doğruluk oranının artması; hasta takibinde, cerrahi işlem öncesi planlamada ve doğru ön tanıyla da patoloğa yardımcı olacağı kanaatindeyiz.

Anahtar kelimeler: Dermoskopik tanı, patolojik tanı, pigmente deri lezyonları

En büyük duyu organımız olan deri, yüzey genişliği itibariyle yaşam boyu kimyasallar, değişik derecelerde ısı, radyasyon, güneş ışını gibi çok çeşitli etkenlere maruz kalır. Bunların zararlı etkileri veya kalıtsal etkenler nedeniyle de çeşitli lezyonlar oluşur. Dermatolojik klinik muayenede tanıya yardımcı wood ışığı, dermoskop, diaskopi, büyüteç gibi araçlar kullanılır. Bu araçlardan biri olan dermoskop halen pigmente ve nonpigmente deri lezyonlarının teşhisi için yaygın olarak kullanılır (1). İyi organize edilmesi halinde eğitimli personel ve yeterli teknik donanımla melanositik

ve nonmelanositik lezyonların tespitinde ve tedavisinde noninvaziv olarak geçerli ve güvenilir bir yöntemdir (2).

Dermoskopi deri yüzey mikroskobisi ya da epiluminesans mikroskopi olarak adlandırılan noninvaziv görüntüleme teknikleri, ışık ve büyütme sistemleri kullanılarak pigmentli deri lezyonlarının in vivo incelemesini sağlar (2). El dermoskoplarında pigmente lezyonlar 10X büyütülerek incelenir, digital dermoskoplar ise 100X büyütme sağlar. Bu yöntemle lezyon yüzeyine mineral yağ uygulanır. Yağ, yüzeyin parlamasını önler ve kornifiye tabakayı translusen hale getirir. Böylelikle epidermis, dermoepidermal bileşke ve yüzeyel dermis daha görünür hale gelir (1). Tanı değeri açısından, makroskopik değerlendirme ile histopatolojik inceleme arasında yer almaktadır (3). En tecrübeli ellerdeki kullanımında bile histopatolojik incelemenin yerini alamayacağı, ancak klinik tanıyı güçlendirerek gereksiz cerrahi girişimi önleyebileceği gösterilmiştir (4).

Türkiye'de dermoskopi ise 1993'ten beri kullanılmaktadır (5).

Dermoskopik muayenede ilk olarak incelenen lezyonun, melanositik ya da nonmelanositik olduğuna karar verilir. Nonmelanositik olanlar,

^{*}Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Kliniği, Van

^{**}Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, Van

^{***}Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Kliniği, Amasya

Sorumlu Yazar: Dr. Neşe KURT ÖZKAYA

Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi polikliniği, Van

Tlf:0505 389 07 45

E-mail: nesekurtozkaya@mynet.com

Makalenin Geliş Tarihi: 02.10.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 01.12.2014

bazal hücreli karsinom, squamoz hücreli karsinom, hemanjiyom, seboreik keratoz, aktinik keratoz, dermatofibrom, vasküler lezyonlar v.b. olarak ayrılır. Geriye kalanlara ve melanositik olarak ayrılmış olanlara ikinci basamakta benign nevüs ve melanom ayrımı yapılır (6).

Gereç ve Yöntem

Çalışmamız Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Etik Kurulundan onay alınarak yapılmıştır. Hastaların dermatolojik muayeneleri aynı hekim tarafından yapılmış olup dermoskopik muayenede 15 mm'lik 10x büyütme, 8 beyaz LED özellikleri olan (3GEN DermLite DL 100) el dermatoskop cihazı kullanılmıştır.

Van Bölge Hastanesi Dermatoloji Polikliniğinde Aralık 2013-Haziran 2014 tarihleri arasında dermoskopik muayene sonucu tanısı konulan ve cerrahi eksizyon önerilen hastaların; yaşı, cinsiyeti, lezyonun yeri, dermoskopik tanısı gibi özellikleri kaydedilerek plastik cerrahi polikliniğine yönlendirilmiştir. Cerrahi yapılan hastaların lezyonlarının dermoskopik tanıları ile patolojik tanıları karşılaştırılmıştır (Resim 1). Ayrıca lezyonlar melanositik, nonmelanositik şeklinde ve lokalizasyonuna göre ayrılmıştır.

Melanositik ve nonmelanositik lezyonların dermoskopik ve patolojik tanılarının uyumluluğunun istatistik olarak anlamlı olup olmadığı belirlenmiştir.

Bulgular

Hastaların en küçüğü 7, en büyüğü 80 (ort.36.47) yaşında olup; 116'sı (%63.04) kadın, 68'i (%36.96) erkek toplam 184 hastadan alınan 300 adet eksizyon materyalinin tanıları karşılaştırılmıştır.

Lezyonların 220'si melanositik, 80'i nonmelanositik olarak değerlendirildi. Melanositik lezyonların 190'nın (%86.36)

dermoskopik tanısı ile patolojik tanısı aynı olup, 30'unun (%13.64) dermoskopik tanısı ile patolojik tanısı farklıydı. Nonmelanositik lezyonların 30'unun (%37.5) dermoskopik tanısı ile patolojik tanısı aynı, 50'sinin (%62.5) tanısı ise farklıydı (Grafik 1). Dolayısıyla melanositik lezyonlarda doğru tanı koyma oranı non-melanositik lezyonlara göre istatistik olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0.001).

Lezyonların 258'i baş-boyun bölgesinde yer alırken, 28'i gövdede, 14'ü ekstremitelerde yer almaktaydı (Grafik 2).

Tartışma

Noninvaziv bir yöntem olan dermoskopi, tanı değeri açısından, makroskopik değerlendirme ile histopatolojik inceleme arasında yer almaktadır (3). Melanositik pigmente deri lezyonlarının birbirinden ayrımı, planlanacak tedavi yaklaşımı açısından önemlidir (2). Klinik muayene ve ihtiyaç duyulursa yardımcı araçlar kullanılarak konulan ön tanıya, varsa biyopsi sonucuna göre cerrahi yapılacak hastalarda eksizyon sınırının genişliği planlanır.

Klinik muayenenin doğruluk değerini arttırmak için yardımcı araçlar kullanılır. Bu araçlardan biri olan dermoskopi deri yüzey mikroskopisi ya da epilüminesans mikroskopisi olarak adlandırılır, ışık ve büyütme sistemleri kullanılarak pigmentli deri lezyonlarının in vivo incelenmesini sağlar. Günümüzde artık birçok hastanede el veya digital dermatoskop poliklinik şartlarında bulunmaktadır. Braun ve ark. (7) yaptığı çalışmada pigmente deri lezyonlarında dermoskopik lezyonların dermoskopik özelliklerini vurgulamış ve hasta değerlendirmesinde dikkate alınmıştır.

2009 yılında yayınlanan bir çalışmada pigmente lezyonun melanositik nonmelanositik ayrımını yapmakta klinik muayenenin sensitivitesi %96.6

Resim 1.a). Klinik görünüm, b). Dermoskopik görünüm Patoloji sonucu, compound nevus.

Grafik 1. Lezyonların dağılımı.

Grafik 2. Lezyonların yerleşim bölgelerine göre dağılımı.

ve spesifitesi %61.5 çıkmıştır. Dermskopik muayenenin sensitivitesi %97.7 ve spesifitesi %88.8 olduğu için daha üstün bulunmuştur (8). Ayrıca aynı çalışmada lezyonların klinik ön tanıları ile dermskopik ön tanıları karşılaştırıldığında %77.7, klinik ön tanıları ile histopatolojik tanıları karşılaştırıldığında %67, dermskopik ön tanıları ile histopatolojik tanıları karşılaştırıldığında ise %87 oranında birbiri ile uyumlu olduğu belirtilmiştir. 2002 yılında yayınlanan çalışmada yalnız deneyimli muayene eden için dermskopinin melanomun teşhisinin doğruluğunu yardımsız göz ile inspeksiyonu yapılan muayeneye göre artırdığı yönündedir (9).

Dermskopinin nevüs tipini belirlemede histopatolojiye göre üstünlüğünü değerlendiren bir çalışma; “Dermskopinin %80’lik tanı doğruluğu başarılı bulunmakla birlikte, histopatolojik incelemedeki tanı doğruluğunun yerini alacak düzeyde değildir” (4) şeklinde

yorumlanırken, 2010 yılında yapılan bir çalışmada da %60 oranında dermskopik tanı ile histopatolojik tanı uyumlu bulunmuş olup dermskopi uygulamalarının iyi organize edilmesi halinde eğitilmiş personel ve yeterli teknik donanımla melanositik ve nonmelanositik lezyonların tespitinde ve tedavisinde noninvaziv olarak geçerli ve güvenilir bir yöntem olduğu vurgulanmıştır (3).

Melanom insidansı günümüzde hızla artmakta, her on yılda bir ikiye katlanmaktadır (10). Melanomun doğal gelişimi, nodular tip haricinde bifaziktir. Epidermal yüzey boyunca ilerleyen horizontal ya da radyal gelişim fazı, yani in situ melanom, erken tanı için zaman kazandırır. Eğer melanom bu dönemde tanınmazsa, ilerleyerek vertikal gelişim fazına geçer ve metastatik potansiyel kazanır. Önemli olan bu potansiyeli kazanmadan, yani in situ dönemdeki tanı koyabilmektir (10). Melanom tanısını koymada

kliniğe yardımcı yöntemler arasında belki de en kolay ulaşılabılır olanlardan biri dermatoskoptur.

Nonmelanositik lezyonlardan bazal hücreli karsinom ve değişik tipleri üzerine yapılmış birçok çalışma mevcuttur. 2001 yılında yayınlanan bazal hücreli karsinomun bilinen dermoskopik kriterlerine ek olarak "Consensus net meeting 2000" de tanımlanan yeni kriterler de dikkate alınarak yapılan bir çalışmada histopatolojik tanı ve dermoskopik tanı doğruluk oranının bazal hücreli karsinom için %91 olduğu ancak bu konuda yapılacak ileri çalışmalarla yeni kriterlerin eklenmesi sonucu bu oranları daha da artırmanın mümkün olabileceği vurgulanmıştır (11).

Şenel, yaptığı çalışmada nonmelanositik lezyonların dermoskopik özellikleri ve paternlerini belirttiği yazısında dermatologların bu özellikleri ve paternleri iyi bilmesi gerektiğini vurgulamıştır (1). Dermatologların tanısal doğruluğunu tespit etmek için 2013 yılında yayınlanan bir çalışmada deri tümörlerinin teşhis ve tedavisinde dermatologların ilk sırada olması gerektiği vurgulanarak, her ne kadar farklı çalışmalar birebir karşılaştırılabilir olmasa da malign deri tümörlerini doğru teşhis etmekte dermatologların diğer uzmanlara göre daha üstün olduğu bunun sebebinin belki de daha geniş tanısal deneyimleri ve dermoskopiye daha liberal kullanmaları olabileceği şeklinde yorumlanmıştır (12).

2012 yılında yayınlanan saçlı deri tümörlerinin dermografik özellikleri ve anatomik lokalizasyonuna göre dağılımını, pigmente melanositik ve nonmelanositik skalp tümörlerinin global ve lokal dermoskopik kriterlerinin prevalansını analiz etmek için yapılan çok merkezli çalışmada lezyonların %59.8'i melanositik, %40.2'si nonmelanositik olarak değerlendirilmiştir ve skalp tümörleri için en olası lokalizasyonlar parietal (%26), temporal (%21.4), frontal (%19.5) bölge iken sonra sırasıyla occipital, vertex, çok daha az oranla nuchal bölge takip etmiştir. Ayrıca melanositik skalp tümörlerinin klinik özellikleri ve hastaların dermografik özellikleri değerlendirildiğinde, nevüsü olan hastalarla karşılaştırıldığında malign melanomanın daha çok erkek cinsiyette ve daha yaşlılarda olduğu ve malign melanoma hastalarının daha yüksek prevalansta androjenik alopesi, güneş yanığı izleri, değişiklik öyküsü olduğu tespit edilmesine rağmen ne dermoskopik paternlerin ne de melanoma kalınlığının androjenik alopesi yada anatomik lokalizasyonla hiçbir korelasyonu gösterilememiştir. Nonmelanositik skalp tümörlerinin klinik özellikleri ve hastaların dermografik özellikleri

değerlendirildiğinde; %62 oranında nonmelanoma deri kanseri olduğu, bu kanserlerin de risk profiline (>65 yaş, güneş yanığı öyküsü, androjenetik alopesi, deri kanseri öyküsü) skalp melanomlarına benzediği vurgulanmış ve dermoskopik paternleri özetlenmiştir (13). 2012 yılında yapılan diğer bir çalışmada ise dermoskopinin melanom teşhisinde önemli olduğu vurgulanarak, özellikle genç hastalarda benign lezyonların eksizyon oranını azalttığı vurgulanmıştır (14).

Dermoskopinin melanositik nonmelanositik lezyonların ayırımında veya her bir lezyonun ayırıcı tanısında, lokalizasyonda farklı kriterler değerlendirilerek birçok çalışma yapılmıştır ve sonuçlarda çoğunlukla dermoskopinin klinik tanı doğruluğunu artırdığı ancak histopatolojik tanının daha değerli olduğu vurgulanmıştır. Hatta Ahnlide ve ark. (12) yaptığı çalışmada çoğu vakada preoperatif biyopsinin çalışma dışı bırakılabileceği ve böylece ilave tıbbi bakım masraflarının azalacağı hastaya gereksiz işlemler de yapılmamış olacağı vurgulanmıştır.

Sonuç olarak; dermoskopinin pigmente lezyonlarda klinik tanının doğruluk oranını belirli düzeyde artırdığı bir gerçektir. Bizim çalışmamızda da dermoskopi melanositik lezyonlarda daha yüksek oranda başarı sağlamıştır. Klinik düzeyde dermatoskop kullanımının yaygınlaştırılması ile klinik tanının doğruluk oranının artacağı ve bu sayede hasta takibinde, cerrahi işlem öncesi planlamada ve doğru ön tanıyla patoloğa yardımcı olacağı kanaatindeyiz.

Comparison of Dermoscopic Versus Pathological Diagnoses in Pigmented Skin Lesions

Abstract

Background: Dermoscope is used to increase the precision ratio of clinical pre-diagnosis in terms of dermatological lesions. This study aims to compare statistical significance of dermoscopic versus pathological diagnoses in terms of melanocytic and non-melanocytic lesions in which surgical excision is recommended.

Methods: Dermatological examinations were performed by the same doctor with 15mm (10x focus), 8 white LED hand dermatoscope (3GEN DermLite DL 100). A total of 184 patients were enrolled; 116 of them were (63.04%) women, 68 of them were (36.96%) male. A total of 300 excision materials were compared in this study.

Findings: The youngest patient was 7 years old and the oldest patient was 80 years old (average age was 36,47 years). 220 of the lesions were melanocytic, and

80 of the lesions were non-melanocytic. 190 of the melanocytic (86.36%) lesions had the same pathological diagnoses. 30 of the melanocytic (%13.64) lesions had different pathological diagnoses. 30 of the non-melanocytic (%37.5) lesions have the same pathological diagnoses. 50 of the non-melanocytic (62.5%) lesions had different pathological diagnoses.

Results: Melanocytic lesions had statistically significant (p=0.001) higher ratio of same (precise) diagnosis than non-melanocytic lesions. Dermoscopy provided significantly higher rates of success in cases of melanocytic lesions. We believe that increasing of precision ratio of clinical pre-diagnosis is very helpful for pathologists in finding right diagnoses. In addition, follow up of patients, planning of surgical interventions would be greatly improved by right diagnoses.

Key words: *Dermoscopic diagnosis, pathological diagnoses, pigmented skin lesions*

Kaynaklar

- Şenel E. Dermoscopy of non-melanocytic skin tumors, Indian Journal of Dermatology, Venereology, And Leprology 2011; 77(1):16-22.
- Tüzün Y, Gürer MA, Serdaroğlu S, Oğuz O, Aksungur VL. Dermatoloji, 3.Baskı, Cilt II, Dermoskopi, 1805-1806, Nobel Tıp Kitabevleri, 2008.
- Ateş B, Altınay İK, Köşlü A. Dermoskopi polikliniği hastalarının retrospektif olarak değerlendirilmesi. Şişli Eftal Hastanesi Tıp Bülteni 2010; 44(1):17-21.
- Şahin MT, Türel A, Er M, İnanır I, Demir MA, Öztürkcan S. Nevus Nevosellularislerde Dermoskopik ve Histopatolojik Tanıların Karşılaştırılması, ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 5(2):19-22.
- Şahin S. Dermoskopi: Nereye Doğru? Türkderm Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 2011; 45(4):167.
- Şahin MT, Soyal MC. Deri Tümörlerinde Dermoskopi, Türkiye Klinikleri Dermatoloji Özel 2013; 6(3):80-91.
- Braun RP, Rabinovitz HS, Oliviero M, Kopf AW, Saurat JH. Dermoscopy of pigmented skin lesions, J Am Acad Dermatology 2005; 52(1):109-121.
- Kandi B, Demir B, Çiçek D, Özarcın R. İmportance of dermoscopy in the diagnosis and differential diagnosis of pigmented skin lesions, F.Ü.Sağ. Bil.Tıp Derg 2009; 23(2):95-101.
- Kittler H, Pehamberger H, Wolff K, Binder M. Diagnostic accuracy of dermoscopy, The Lancet Oncology 2002; 3(3):159-165.
- Özdemir F. Melanom Tanısı, Türkderm 41 2007; Özel Sayı 2:6-14.
- Ceylan C, Özdemir F, Kazandı A. Pigmente bazal hücreli karsinomda yeni tanımlanan dermoskopik kriterler ve tanısal değeri, Türkderm Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 2001; 35(4):300-306.
- Ahnlıde I, Bjellerup M. Accuracy of clinical skin tumour diagnosis in a dermatological setting, Acta DermVenereology 2013; 93:305-308.
- Stanganelli I, Argenziano G, Sera F, Blum A, Özdemir F, Karaarslan IK ve ark. Dermoscopy of scalp tumours: a Multi centre Study Conducted by the İnternational Dermoscopy Society, Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 2012; 26:953-963.
- Argenziano G, Cerroni L, Zalaudek I, Staibano S, Hofmann-Wellenhof R, Arpaia N, et al. Accuracy in melanoma detection: A-Ten Year Multicenter Survey, J Am Academy Dermatology 2012; 67(1):54-59.

Olgu Sunumu

Makülopapüler Döküntü ve Pnömoni ile Seyreden Bir Bruselloz Olgusu

Tuna Demirdal, Recep Balık, Serap Ural, İlknur Vardar, Sibel El

Özet

Bruselloz tüm dünyada yaygın olarak görülmekte olup sıklığı ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile ters orantılıdır. Ülkemizde birçok bölgede endemik olarak görülmektedir. Bruselloz sistemik bir hastalıktır ve en sık iskelet sistemi tutulmaktadır, deri lezyonları ile klinik semptomları bulunan olgulara nadiren rastlanmaktadır. Bu olgu sunumunda öksürük, ateş, yüksekliği ve her iki ayak bileğinde makülopapüler lezyon yakınması ile polikliniğe başvuran bir bruselloz olgusu sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Bruselloz, döküntü, ateş

Bruselloz, bir zoonozdur ve enfekte hayvanlarla direkt temas ya da pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi ile insanlara bulaşabilmektedir (1). Ülkemizde hastalık en sık Güneydoğu Anadolu Bölgesi (%49.2)'nde, Doğu Anadolu Bölgesi (%21.7)'nde, İç Anadolu Bölgesi (19.9) ve Ege Bölgesi (%5)'nde görülmektedir (2). Brusellozda ateş yüksekliği (%80-100), hepatomegali (%20-40), splenomegali (%20-40), lenfadenopati (%10-20) ve artrit (%20-60) en sık saptanan bulgulardır. En sık osteoartiküler (%69) olmak üzere deri (%17), genitoüriner (%8), sinir sistemi (%7), solunum sistemi (%5) ve hematolojik (%4) sistem tutulumu görülür (3). Brusellozlu hastalarda deri tutulumu %5-14 arasında değişmektedir (4). Bu lezyonların çoğu papül, ülser, apse, eritema nodosum, purpura ve vaskülit de içeren geçici lezyonlar olarak bildirilmiştir (5). Brusellozda görülen deri lezyonları enfekte hücrelerdeki mikrobiyal replikasyonun veya mikroba karşı konak yanıtının sonucunda meydana gelmektedir (6). Bunun yanında deri lezyonları bakterinin direkt inokulasyonu, hipersensivite reaksiyonu, immun kompleks birikimi veya mikroorganizmanın hematojen yol ile cilde direkt

Resim 1. Bacak iç yüzünde squamlı papüler lezyonlar ve plaklar

invazyonuna da bağlı olabilir. Histolojik bulgular dermiste perivasküler lenfositik infiltrasyonun olduğu inflamasyon ve fokal granulatöz lezyonlar şeklindedir (7,11).

Olgu Sunumu

50 yaşında, kırsal kesimde yaşayan, öncesinde hiçbir sağlık sorunu bulunmayan kadın hasta yaklaşık 20 gün öncesinde kene ısırığı ve akabinde başlayan öksürük, balgam çıkarma, ateş, üşüme, titreme, halsizlik ve ayak bileğinde eklem ağrısı ve bacakta oluşan makülopapüler döküntü (Resim 1) yakınması ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın öyküsünde yaklaşık 15 gün önce sol kolundan kene ile ısırıldığı ve kenenin doktor tarafından çıkarıldığı öğrenildi. Hastanın yakın geçmişinde herhangi bir ilaç kullanımı yoktu. Fizik muayenesinde ateş: 38.5 °C, nabız: 98/dk, kan basıncı: 120/80 mmHg, solunum sayısı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi S.B. Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İzmir

Sorumlu Yazar: Dr. Recep Balık

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi S.B. Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Basın Sitesi 35360 Karabağlar / İzmir

Tlf: 0532 697 49 64

E-posta: drbaalik@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 14.01.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 20.05.2014

16/dk idi. Her iki ayak bileğinde makülopapüler döküntüler vardı. Sistemik muayenesinde her iki akciğer bazalinde ral saptandı. Hasta Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) ve pnömoni ön tanılarıyla enfeksiyon hastalıkları servisine yatırıldı.

Bulgular

Hastanın yapılan laboratuvar incelemesinde; lökosit:3.410/mm³ (%72 polimorfonükleer lökosit, %24 lenfosit %3.5 monosit), hemoglobin 12.6 g/dl ve hematokrit %39.5 olup, eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) 41 mm/saat, C-reaktif protein (CRP) 6.67 mg/dl idi. Biyokimyasal tetkiklerinde AST: 75 U/l (N:5-34), ALT: 75 U/l (N:0-55), GGT:153 U/l (N:9-36), ALP: 238 U/l (N:40-150), LDH: 363 U/l (N:125-220) olarak saptandı, diğer biyokimyasal parametreler normal sınırlardaydı. Serolojik incelemelerde HbsAg (-), anti-HCV (-), anti-HIV (-), anti rubella IgM (-), anti rubella IgG (+), Anti CMV IgM (-), Anti CMV IgG (+), anti toksoplazma IgM (-), anti toksoplazma IgG (-) idi. Akciğer grafisinde parakardiyak bölgede minimal infiltrasyon saptandı.

Hastanın kültürleri alındıktan sonra KKKA tanısı için kan numunesi alındı ve Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile referans laboratuvara gönderildi. Hastaya pnömoni ön tanısıyla ampirik olarak sefuroksim aksetil 500 mg po tb 2x1/gün tedavisi başlandı. Sefuroksim aksetil tedavisi 3 gün boyunca uygulandı, ancak hastanın ateşi düşmedi. Döküntülü lezyonlar için dermatoloji görüşü alındı. Spesifik tanı konamadı, topikal steroid önerisinde bulunuldu. Laboratuvar bulgularında lökopeni ve anemi olması, ALT ve AST yüksekliği, antibiyotik tedavisine rağmen ateşin sürmesi, ayırıcı tanıda toplum kaynaklı pnömoniden uzaklaşılmasına yol açtı. Hastanın brusella açısından endemik bir bölgeden gelmesi nedeniyle brusella serolojik testleri istendi. Brusella tüp aglütinasyon testi 1/160 (+) olarak saptandı. Bunun üzerine tedavi 2x100 mg doksisisiklin + 1x600mg rifampisin ile değiştirildi. Hastanın izleminde AST, ALT değerlerinde artış tespit edilmesi üzerine rifampisin tedavisi 2. gün kesilerek yerine siprofloksasin 2x750 mg/gün PO tedavisi başlandı. Hastanın ateşi bruselloz tedavisinin üçüncü gününde kontrol altına alındı. Hastanın yatışının altıncı gününde kan kültürlerinde *Brucella* spp. üredi. KKKA için Türkiye Halk Sağlığı Referans Laboratuvarlarına gönderilen numunede ELİSA IgM ve PCR testleri negatif olarak sonuçlandı. Hasta ayaktan takip planlanarak tabucu edildi. Kontrollerinde kliniğin

düzeldiği, ilave yakınmanın olmadığı gözlemlendi. Olgunun mevcut tedavisi 6 haftaya tamamlandı.

Tartışma

Hastalık dünyanın her bölgesinde görülebilmekle birlikte Portekiz, İspanya, Güney Fransa, İtalya, Yunanistan, Türkiye ve Kuzey Afrika ülkelerinin yer aldığı Akdeniz havzası ile Arap Yarımadası, Hindistan, Meksika, Orta ve Güney Amerika'da hiperendemiktir. İnsanlara bulaş yolları, enfekte hayvanın pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinin tüketimi, sekresyonlarının bütünlüğü bozulmuş cilt ile direkt teması, enfekte aerosollerin inhalasyonu, konjunktivaya inokülasyonudur (8). Bruselloz geniş bir klinik spektruma sahiptir ve birçok hastalığı taklit etmesi tanı koymada zorluklara neden olmaktadır (9). Özellikle subakut ve kronik bruselloz olgularında bazen tek bulgunun deri döküntüsü olması ve lezyonların özgül olmaması nedeni ile tanı konulmasında gecikilebilmektedir. Arıza ve ark.'nın (10) yaptığı 436 olgunun incelendiği çalışmada hastaların 27'sinde (%6) deri lezyonları tespit edilmiştir ve en sık görülen deri lezyonları 20 vakada (%71) dissemine mor eritematöz papüllo-nodüler erupsiyon, üç vakada (%11) eritema nodosum benzeri lezyonlar olmuştur. Metin ve ark.'nın (11) 103 olguyu içeren çalışmalarında %13.6 oranında deri lezyonu saptamışlar. Kartal ve ark.'nın (12) yaptığı, 68 hastanın incelendiği çalışmada ise 2 hastada ciltte peteşi ile seyreden deri tutulumu izlenmiş, her iki hastada da trombositopeni ve anti-trombosit antikorlar saptanmıştır. Bizim olgumuzda ise trombositopeni ve peteşiyal lezyonlar saptanmamıştır. Buzgan ve ark. (13) tarafından 1028 bruselloz olgusunun gözden geçirildiği bir çalışmada cilt lezyonları akut brusellozlu olguların %2,4'ünde, subakut olguların %3,2'sinde, kronik olgularda %2,1'inde, tüm olguların %2,4'ünde saptanmıştır. Bu olguların 13'ünü makülopapüler-ürtikeriyal döküntüler, 9'unu peteşi purpura ve 3'ünü ise eritema nodosum oluşturmaktadır.

Kaya ve ark.'nın (14) yaptığı bir olgu sunumunda ekstremitelerde ve gövdede yaygın maküler döküntüsü ve el ve ayaklarda iki taraflı uyuşması olan, bruselloza bağlı periferik nöropatili bir hasta tanımlamışlardır. Makülopapüler döküntüsü olan olgumuzda periferik nöropati saptanmadı, hastamızın nörolojik muayenesi normaldi.

Yüce ve ark.'nın (1) yaptığı bir çalışmada bruselloz tanısı konan hastaların %20'sinde polikliğine başvuru anından solunum sistemi semptomları saptanmış. Bizim olgumuzda da

akciğer tutulumunu yansıtan öksürük ve balgam şikâyetleri tespit edildi, bu durum ilk etapta toplum kaynaklı pnömoni düşünmemize neden oldu. Kesin tanı konulduktan sonra solunum sistemine ait bulguların brusella pnömonisi ile de ilişkili olabileceği düşünülmüştür.

Hastamızın ilaç kullanım öyküsünün bulunmaması, lezyonlarının kaşıntısız olması ve eozinofili görülmemesi nedeni ile ayırıcı tanıda aşırı duyarlılık reaksiyonu düşünülmüştür. Yapılan serolojik testler ve bakılan viral markerların negatif sonuçlanması nedeni ile viral hastalıktan uzaklaşıldı. Hastanın izleminde koagülasyon testlerinde herhangi bir anormallik saptanmaması, trombositopeni bulunmaması referans laboratuvarında bakılan ELİSA IgM ve PCR'ın negatif sonuçlanması üzerine KKKK dışlandı. Pnömoni ön tanısı ile yatırılan hastada uygun antibiyoterapiye rağmen ateş yanıtının alınmaması nedeni ile hastada başka tanılar düşünüldü.

Ülkemizde bruselloz'un endemik olması, brusellozda görülen deri lezyonlarının nonspesifik olması, brusellozlu hastalarda solunum sistemi tutulumunun olabileceği akılda tutulmalıdır. Sonuç olarak ülkemiz gibi brusellozun endemik olduğu bölgelerde ateş yüksekliği ve deri döküntüsü ile başvuran hastalarda ayırıcı tanıda mutlaka bruselloz da düşünülmeli ve ayırıcı tanıya yönelik testler yapılmalıdır.

A Case of Brucellosis Presenting with Maculopapular Rash and Pneumonia

Abstract

Brucellosis is common all over the world. Frequency of the disease is inversely proportional to the level of development of countries. In our country brucellosis is endemic in many areas. Brucellosis is a systemic disease. Skeletal system involvement is most common. Patients with skin lesions and clinical symptoms are rarely seen. In this case report, a 50 years old female patient who had brucellosis with cough, fever, papular rash on both ankles and legs was presented.

Key words: Brucellosis, rash, fever

Kaynaklar

1. Yüce A, Cavus S, Yapar N. Bruselloz: Ellibeş Olgunun Değerlendirilmesi. Klimik Derg 2006; 19:13-17.
2. Ayaz C. Brusellozun Türkiyedeki durumu 12. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi Kitabında. Antalya 2005; 100-101.
3. Gür A, Geyik MF, Dikici B, Nas K, Cevik R, Sarac J ve ark. Complication of brucellosis in diferent age groups: a study of 283 cases in Southeastern Anatolia of Turkey. Yonsei Med J 2003; 44(1):33-44.
4. Akçalı C, Savas L, Baba M, Turunç T, Seçkin D. Cutaneous manifestatons in brucellosis: A prospective study. Adv Ther 2007; 24(4):706-711.
5. Young EJ. *Brucella* species, pp: 2920-25. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds), Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. 2010, 7th ed. Churchill Livingstone, Philadelphia.
6. Stefanova MB, Starova A, Bezhoska AI. Cutaneous manifestations of brucellosis. Macedonian Journal of Medical Sciences 2010; 3:257-262.
7. Milionis H, Chistou L, Elsiat M. Cutaneous manifestations in brucellosis case report and the review of the literature. Infection 2000; 28(2):124-126.
8. Yüce A, Çavuş SA. Türkiye'de Bruselloz: Genel Bakış. Klimik Derg 2006; 19:87-97.
9. Doganay M, Aygen B. Human brucellosis: An Overview. Int J Infect Dis 2006; 7:173-182.
10. Ariza J, Servitje O, Pallarés R, Fernández Viladrich P, Rufi G, Peyri J et al. Characteristic cutaneous lesions in patients with brucellosis. Arch Dermatol 1989; 125(3):380-383.
11. Metin A, Akdeniz H, Buzgan T, Delice I. Cutaneous findings encountered in brucellosis and review of the literature. Int J Dermatol 2001; 40(7):434-438.
12. Kartal ED, Özgüneş İ, Çolak H. Altmışsekiz bruselloz olgusunun sistem tutulumları açısından değerlendirilmesi. Flora Derg 2004; 9:258-265.
13. Buzgan T, Karahocagil MK, Irmak H, Baran AI, Karsen H, Evirgen O ve ark. Clinical manifestations and complications in 1028 cases of brucellosis: a retrospective evaluation and review of the literature. Int J Infect Dis 2010; 14(6):469-478.
14. Kaya S, Kostakoğlu U. Maküler döküntü ve periferik nöropati ile seyreden bir bruselloz olgusu Mikrobiyoloji Bul 2009; 43(1):147-151.

Olgu Sunumu

Rutin Abdominal BT Tetkiklerinde Sol Renal Ven Anomalilerinin Görülme Sıklığı

Abdussamet Batur*, Serdar Karaköse**, Alpaslan Yavuz*, Aydın Bora*

Özet

Amaç: Rutin abdomen BT incelemelerinde sol renal ven anomalilerinin görünümleri ve görülme sıklığının araştırılması.

Yöntem: Toplam 1004 abdomen BT tetkiki retrospektif olarak sol renal ven anomalileri açısından incelendi. Sol renal venin seyri ardışık BT kesitleri ile takip edilerek anomalileri araştırıldı.

Bulgular: Çalışma kapsamındaki 1004 olgunun 63'ünde (~%6.3) sol renal ven anomalisi saptandı. Bunlardan 43 (%4.3)'ü retroaortik, 20'si (%2) sirkumaortik renal ven anomalisi idi.

Sonuç: Sol renal ven anomalilerinin, retroperitoneal cerrahi ve girişimsel işlemlerden önce tanımlanması önemlidir. Bu anomaliler dikkatli incelemeler ile rutin abdomen BT tetkiklerinde saptanabilir.

Anahtar kelimeler: Sol renal ven, bilgisayarlı tomografi, varyasyon

Renal ven (RV) embriyolojik gelişiminin oldukça karmaşık olması çeşitli varyasyonlara yol açmaktadır. Renal ven varyasyonlarından retroaortik ve sirkumaortik sol renal ven en sık görülür. Retroaortik RV aortanın arkasından vena kavaya drene olur. Sirkumaortik renal vende ise aortanın önünden ve arkasından birer dal vena kavaya direne olur (1). Sağ böbrek veni doğrudan vena kava inferiora (VKI) drene olurken sol renal ven aortayı çaprazlayıp VKI'ya drene olur. Venin uzun seyrinden dolayı böbrek nakillerinde sol böbrek kullanılır. Nefrektomilerde, retroperitoneal cerrahide ve suprarenal ya da renal venöz örneklemede renal ven varyasyonu göz önünde bulundurulmadığı takdirde; ağır böbrek hasarı, kanama, ürolojik komplikasyonlar görülebilir (1,2). Bu nedenle özellikle retroperitoneal cerrahi işlemler öncesinde venöz varyasyon varlığı araştırılmalıdır.

Bu çalışmamızda farklı nedenlerle elde edilen abdominal Bilgisayarlı Tomografide (BT) ilimizdeki sol renal ven varyasyon sıklığını sunmayı amaçladık.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabas Tıp Merkezi, Radyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

**Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Konya

Sorumlu Yazar: Dr. Abdussamet Batur

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabas Tıp Merkezi, Radyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Tel: 00905067928305

E-mail: drsamet56@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 14.01.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 05.06.2014

Gereç ve Yöntem

Hastanemizde Ocak 2009-Mayıs 2013 tarihleri arasında çeşitli nedenlerle çekilen 1004 abdomen BT tetkiki incelendi. İnceleme çok kesitli (64 kesit) BT cihazında 5 mm kesit kalınlığı ile gerçekleştirildi. Görüntüler 120-150 mL intravenöz non-iyonik kontrast maddenin 3-5 mL/s hızda enjeksiyonu sonrası 70. saniyede elde edildi.

Bulgular

Yaşları 18-87 arasında (ortalama 47±13) olan 590 (%58.76) erkek ve 414 (%41.24) kadın hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışma kapsamındaki 1004 olgunun 63'ünde (~%6.3) sol renal ven anomalisi saptandı. Bunlardan 43'ü (%4.3) retroaortik (Resim 1), 20'si (%2) sirkumaortik renal ven (Resim 2a, b) anomalisi idi.

Resim 1. Abdominal aortayı arkadan çaprazlayıp vena kava inferiora drene olan retroaortik sol renal ven (oklar).

Resim 2. Sirkumaortik sol renal venin (a) preaortik ve (b) retroaortik dalları (ok)

Tartışma

Renal ven varyasyonları, karmaşık embriyolojik gelişim süreci nedeniyle sık izlenir. Koç ve ark. (3) tarafından yapılan çalışmada multiple RV görülme sıklığı %18.8, sirkumaortik RV sıklığı %5.5 ve retroaortik RV sıklığı %4.7 olarak bildirilmiştir. Yapılan başka çalışmalarda bu oranlar sırasıyla %9-30, %2.4-17 ve %1.7-3.4 olarak bildirilmiştir (4,5,6). Bizim çalışmamızda sirkumaortik renal ven sıklığı %2 ve retroaortik RV sıklığı %4.3 olarak bulundu. Diğer çalışmalara göre yöremizdeki sirkumaortik RV sıklığı daha düşük düzeyde iken retroaortik RV oranı benzer düzeyde bulundu.

Hoeltl ve ark. (7) sol retroaortik veni 2 kategoriye ayırdılar: Ortotopik veni tip 1, L4-L5 vertebra seviyesinden orjin alıp böbreğe uzanan veni tip 2 olarak sınıflandırdılar. Bundan ayrı bazı araştırmacılar da sirkumaortik veni tip 3 olarak tanımladılar. Diğer abdominal ven varyasyonları gibi renal ven anomalileri de genellikle asemptomatiktir. Ancak, sol retroaortik RV klinik olarak varikoselle prezente olabilir. Karazincir ve ark. (8) tarafından yapılan çalışmada varikoselli olguların %9.3'ünde retroaortik RV tesbit edilmiştir (p=0.018).

Günümüzde artan böbrek nakli ve diğer böbrek ameliyatlarından önce renal ven varyasyon varlığının bilinmesi ameliyat tekniği açısından ve olası komplikasyonların önlenmesi için önemlidir (2). Yine abdominal aorta cerrahisinde ve renal ya da suprarenal ven örneklemesinde de varyasyonun bilinmesi gerekir. Sirkumaortik venlerde suprarenal ven hemen her zaman preaortik komponente drene olur. Retroaortik varyasyonda ise suprarenal ven ya böbrek hilusu düzeyinde drene olur ya da doğrudan vena kava inferiora dökülür (2). Bu nedenle invaziv işlemler

öncesinde varyasyon varlığı işlem tekniğini etkileyecektir.

Kontrastlı BT incelemelerde sol renal ven varyasyonları kolayca tanınabilir. İnceleme esnasında varyasyonların radyolog tarafından raporlanması, aortik ya da böbrek cerrahisinde komplikasyonların önlenmesi açısından önem taşımaktadır.

Left Renal Vein Anomalies in Routine Abdominal CT Scans

Abstract

Aim: The purpose of this study was to investigate the incidence of left renal vein anomalies in routine abdominal computed tomography scans.

Methods: One thousand and four patients (590 men, 414 women) were evaluated retrospectively with routine abdominal computed tomography scans.

Results: Sixty three patients of 1004 were identified with renal vein variants (6.3%). Forty three (4.3%) patients exhibited retroaortic left renal vein and twenty (2%) patients had circumaortic renal veins.

Conclusion: The incidence of renal vein variations observed in this study is discussed and compared with that reported in the literature. It is necessary to emphasize that the presence of these renal vein variations in particular must be acknowledged since they have significant clinical importance.

Key words: Left renal vein, computed tomography, variations

Kaynaklar

1. Dilli A, Ayaz UY, Karabacak OR, Tatar IG, Hekimoglu B. Study of the left renal variations by means of magnetic resonance imaging. Surg Radiol Anat 2012; 34(3):267-270.

2. Satyapal KS, Kalideen JM, Haffejee AA, Singh B, Robbs JV. Left renal vein variations. *Surg Radiol Anat* 1999; 21(1):77-81.
3. Koc Z, Ulasan S, Oguzkurt L, Tokmak N. Venous variants and anomalies on routine abdominal multi-detector row CT. *Eur J Radiol* 2007; 61(2):267-278.
4. Minniti S, Visentini S, Procacci C. Congenital anomalies of the venae cavae: embryological origin, imaging features and report of three new variants. *Eur Radiol* 2002; 12(8):2040-2055.
5. Reed MD, Friedman AC, Nealey P. Anomalies of the left renal vein: analysis of 433 CT scans. *J Comput Assist Tomogr* 1982; 6(6):1124-1126.
6. Urban BA, Ratner LE, Fishman EK. Three-dimensional volume-rendered CT angiography of the renal arteries and veins: normal anatomy, variants, and clinical applications. *Radiographics* 2001; 21(2):373-386.
7. Hoeltl W, Hruby W, Aharinejad S. Renal vein anatomy and its implications for retroperitoneal surgery. *J Urol* 1990; 143(6):1108-1114.
8. Karazincir S, Balci A, Görür S, Sumbas H, Kiper AN. Incidence of the retroaortic left renal vein in patients with varicocele. *J Ultrasound Med* 2007; 26(5):601-604.

Olgu Sunumu

Dev Orta Konka Bülloza Piyoseli: Olgu Sunumu

Nazım Bozan*, Hakan Çankaya*, Mehmet Hafit Gür**, Mahfuz Turan*, Mehmet Zeki Erdem*, Barış Avşar*, Mehmet Fatih Garça*

Özet

Konkaların kemik yapısında meydana gelen pnömotizasyona konka bülloza denir. Lateral nazal duvarın en sık görülen anatomik varyasyonu olup etmoid hava hücrelerinin migrasyonu sonucu geliştiği düşünülmektedir. Ostiumun tıkanmasından konka bülloza içerisinde mukus birikmesiyle mukosel, enfeksiyon eklenmesiyle de piyosel gelişir. Bu olguda yaklaşık 4 aydır burun tıkanıklığı, baş ağrısı ve postnazal akıntı şikayetleri olan 17 yaşındaki erkek hastanın yapılan anterior rinoskopik muayenesinde sağ nazal pasajı tama yakın dolduran kitle ve septumun sola deviye olduğu görüldü. Hastaya lokal anestezi altında endoskopik olarak konka bülloza piyoselinin lateral ve inferior kısımları rezeke edilince bol miktarda yoğun kıvamlı pürülan materyal aspire edildi. İntraoperatif ve postoperatif dönemde herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadı. Postoperatif takiplerinde hastanın herhangi bir yakınmasının olmadığı ve nazal pasajın açık olduğu izlendi. Burun tıkanıklığı ve baş ağrısı şikayetiyle başvuran hastalarda konka bülloza piyoseline dikkat çekmek amacıyla bu olgu sunuldu.

Anahtar kelimeler: Burun tıkanıklığı, konka bülloza, piyosel

Lateral nazal duvarın anatomik varyasyonlarından biri olan konka bülloza, konkaların kemik yapısında meydana gelen pnömotizasyondur (1). Konka bülloza çoğunlukla orta konkada görülür, ancak daha az oranda üst ve alt konkada da görülebilir (2). Mukosel ve piyoselin bülloz orta konkada gelişimi nadir olmakla beraber, nazal kaviteyi dolduracak kadar büyük hacimlere ulaşması çok seyrek (3,4). Burun tıkanıklığı, baş ağrısı, postnazal akıntı şikayeti nedeniyle başvuran hastada belirlediğimiz konka bülloza piyoseline dikkat çekmek amacıyla bu olguyu sunduk.

Olgu Sunumu

On yedi yaşında erkek hasta, yaklaşık 4 aydır devam eden baş ağrısı, burun tıkanıklığı, koku almada bozukluk ve postnazal akıntı

Bu olgu, 9. Türk Rinoloji Kongresi 23-26 Mayıs 2013 Antalya' da elektronik poster olarak sunulmuştur.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

**Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van, Türkiye

Sorumlu Yazar: Dr. Nazım Bozan

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, 65400, Van, Türkiye

Tel: +90-(432)-215 0473

Fax: +90-(432)-216 7519

E-mail: drnzbozan@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 22.01.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 03.04.2014

şikayetleriyle kliniğimize başvurdu. Fizik muayenede anterior rinoskopik ve endoskopik muayenesinde sağ nazal pasaj girişine kadar uzanım gösteren düzgün yüzeyli, hiperemik mukozayla örtülü nazal pasajı dolduran kitle ve kitlenin etrafında pürülan sekresyon mevcuttu. Kitle septumu sola doğru deviye etmekteydi (Resim 1). Radyolojik olarak koronal paranazal sinüs bilgisayarlı tomografi (BT) yöntemi kullanıldı (Resim 2). Radyolojik görüntülemeye sağ nazal kaviteyi dolduran etrafı ince kemik lamel ile çevrili yumuşak doku dansitesinde kitle ile sağ maksiller sinüs, etmoid sinüsler, sfenoid sinüs ve frontal sinüste havalanma kaybına neden olan dansiteler izlenmekte ve septum nazi sola doğru deviyeydi. Hastanın biyokimyasal ve hematolojik kan tahlilleri normal sınırlardaydı. Lokal anestezi altında endoskopik cerrahi yapılmaya karar verildi. Endoskop eşliğinde kitleye girildiğinde pürülan materyal aspire edildi (Resim 3). Orta konkanın inferior ve lateral kısmı rezeke edilerek operasyona son verildi (Resim 4). İntraoperatif ve postoperatif dönemde herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadı. Postoperatif takiplerinde hastanın şikayetlerinin olmadığı ve nazal pasajın açık olduğu görüldü.

Tartışma

Konka bülloza paranazal bölgenin en sık görülen anatomik varyasyonudur. Konka bülloza vakalarında %55 anterior etmoid hücreler, %45

Resim 1. Sağ nazal pasajı dolduran orta konka bülloza piyoselinin görüntüsü.

Resim 2. Koronal paranasal bilgisayarlı tomografide konka bülloza piyoselinin görüntüsü.

Resim 3. Konka piyoselinden pürülan akıntı görülmekte.

Resim 4. Rezeke edilen orta konka lateral kısmı.

posterior etmoid hücreler orta konkanın pnömotizasyonundan sorumludur (1).

Bolger ve ark. (1) konka büllozayı üçe ayırmıştır. Pnömotizasyon orta konkanın vertikal lamelinde ise ‘lamellar’, konkanın inferior bülböz segmentinde ise ‘bülböz’, tüm orta konkanın geniş pnömotizasyonu ise ‘gerçek-ekstensif’ konka bülloza olarak tanımlanmıştır. Lameller ve bülböz tipler genellikle asemptomatik, ekstensif tip ise semptomlar ortaya çıkmaktadır. Bizim olgumuz ekstensif konka bülloza grubundadır.

Konka bülloza asemptomatik olabildiği gibi, komplike olarak konka bülloza piyoseline neden olabilir (4). Asemptomatik konka bülloza tedavi gerektirmezken, osteomeatal komplekste

tıkanıklığa ve sinüzite yol açan konka bülloza ve piyoseli cerrahi olarak tedavi edilmelidir (5). Cerrahi tedaviden önce nazal pasajı dolduran bir piyoselin nazal kavitenin benign lezyonları ve neoplaziden ayırıcı tanısı yapılmalıdır (6). Ayırıcı tanı için biopsi yapılmalı, vasküler lezyonlar ve intrakranial yapılarla bağlantısını değerlendirmek için radyolojik olarak tanı desteklenmelidir. Bu nedenle bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) intranasal kitlelerin teşhisinde yararlıdır (7). Bu olgunun endoskopik incelemesinde konkanın ileri derecede büyümüş olduğu ve nazal septumu sola deviye ettiği görüldü. Çekilen koronal paranasal bilgisayarlı tomografi görüntüsünde sağ nazal kaviteyi

dolduran etrafı ince kemik lamel ile çevrili yumuşak doku dansitesinde kitle ile sağ maksiller sinüs, etmoid sinüsler, sfenoid sinüs ve frontal sinüste havalanma kaybına neden olan dansiteler izlenmekte ve septum nazı sola doğru deviyeye olarak rapor edildi. Operasyon başlangıcında kitlenin içerisinden pürülan mayi aspire edilmesi piyosel tanısını desteklemektedir.

Konka bülloza piyoselinin tanı ve tedavisinde gecikme orbita invazyonu ve subdural ampiyem gibi bazı komplikasyonlara yol açabileceğinden tedavisi cerrahidir (8). Cerrahi tedavisinde konka büllozanın lateral lamellasının rezeksiyonu etkili cerrahi yöntemdir (5). Hastamızda konka bülloza piyoselinin endoskopik olarak lateral rezeksiyonu ve paranazal sinüsleri etkilediği için aynı seansta fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi de yapıldı.

Sonuç

Konka bülloza orta konkanın sık görülen bir anatomik varyasyonudur. Asemptomatik olabileceği gibi piyosel şeklinde ve nazal pasajı bloke edecek kadar dev boyutta karşımıza çıkabilir. Malign ve benign intranasal kitlenin ayırıcı tanısında mutlaka gözönüne alınmalıdır. Osteomeatal kompleksi kapatılarak paranazal sinüslerin drenajını bozabilir. Tanısında bilgisayarlı tomografi (BT) son derece önemlidir. Tedavisinde endoskopik sinüs cerrahisi kullanılır.

Giant Medium Concha Bullosa Pycocle: Case Report

Abstract

Pneumatization which occurs in bone structures of conchas called concha bullosa. It is the most common anatomic variation of lateral nasal wall and it is considered that it develops due to migration of ethmoid air cells. Mucocoele develops due to accumulation of mucosa in concha bullosa because of the blockage of ostium and pycocle develops with

the accruing of infection. In this case, in the anterior rhinoscopic examination of 17 years old male patient who had nasal obstruction, headache and postnasal draining complaints for nearly 4 months, it was seen that there was a bulk filling right nasal passage almost completely and the septum was deviated to the left. When lateral and inferior parts of concha bullosa pycocle were resected endoscopically under local anaesthesia; plenty of viscous purulent materials were aspirated. No complication occurred in intraoperative and postoperative era. In postoperative follow-ups, it was observed that the patient had no complaints and nasal passage was open. This case is presented in order to draw attention to concha bullosa pycocle in patients who apply with nasal obstruction and headache complaints.

Key words: Nasal construction, concha bullosa, pycocle

Kaynaklar

1. Bolger WE, Butzin CA, Parsons DS. Paranasal sinus bony anatomic variations and mucosal abnormalities: CT analysis for endoscopic sinus surgery. Laryngoscope 1991; 101(1 Pt 1):56-64.
2. Unlü HH, Akyar S, Caylan R, Nalça Y. Concha bullosa. J Otolaryngol 1994; 23(1):23-27.
3. Irwin BC. Pycocoele of the middle turbinate. J Laryngol Otol 1983; 97(3):271-274.
4. Eyibilen A. A case of concha bullosa pycocle leading to complete occlusion of the nasal passage. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2001; 8:332-34.
5. Zinreich SJ, Benson ML, Oliverio PJ. Sinonasal cavities: CT normal anatomy, imaging of the osteomeatal complex, and functional endoscopic surgery. In: Som PM, Curtin HD, editors. Head and neck imaging. 3rd ed., St. Louis: Mosby-Year Book; 1996; 97-126.
6. Genç S, Kürkçüoğlu ŞS, Tunçel Ü. Masif konka bülloza piyoseli. KBB-Forum 2008; 7:49-51.
7. Hatipoglu HG, Cetin MA, Yuksel E. Nasal septal deviation and concha bullosa coexistence: CT evaluation. B-ENT 2008; 4:227-232.
8. Bahadır O, Imamoğlu M, Bektas D. Massive concha bullosa pycocle with orbital extension. Auris Nasus Larynx 2006; 33:195-198.

Olgu Sunumu

Meckel Divertikülünde Tanı ve Tedavide Laparoskopi: Olgu Sunumu

Serkan Arslan, Mehmet Şerif Arslan, Mehmet Hanifi Okur, Bahattin Aydoğdu, Hikmet Zeytun, Erol Basuguy

Özet

Meckel divertikülü gastrointestinal sistemin sık rastlanan konjenital anomalilerden biridir. Bu çalışmada laparoskopi yardımı ile hem tanı konulup hem de tedavi edilen olgu sunuldu. 12 yaşında erkek hastada yaklaşık bir haftadır sol alt kadranda düzelmeyen karın ağrısı mevcuttu. Hastaya tanısal laparoskopi yapıldı. Göbekten 10 mm lik bir trokar ve sol alt ve üst kadrandan olmak üzere 2 adet 5 mm lik trokar ile tanısal laparoskopi yapıldı. Meckel divertikülü tespit edilerek transumblikal olarak göbekten çıkarıldı. Wedge rezeksiyon yapılarak hem tanı hem tedavi sağlandı. Sonuç olarak, Meckel divertikülünde laparoskopi hem tanıda hem de tedavide önemlidir. Laparoskopi deneyimi az olan cerrahlar, laparoskopi ile tanı koyduktan sonra açık ameliyata geçerek ameliyatı tamamlayabilir veya göbekten çıkararak ekstrakorporal yapabilir. Deneyimli cerrahlar ise laparoskopik Meckel divertikülü eksizyonu yapabilir. Meckel divertikülünden şüphelenilen olgularda USG, BT gibi görüntüleme yöntemlerinin tanı değeri düşüktür. Tc-99m sintigrafi yapılamayan merkezlerde de tanıda kullanılabilir. Ayrıca batındaki ek patolojilerin tespitinde de yararlıdır.

Anahtar kelimeler: Meckel divertikülü, laparoskopi, çocuk, karın ağrısı

Meckel divertikülü gastrointestinal sistemin sık rastlanan konjenital anomalilerden biridir. İlk defa 1808 yılında tanımlanmıştır. Toplumda görülme ihtimali % 2 oranındadır. Erkeklerde 2 kat daha sık görülmektedir. Kanama, perforasyon, divertikülit, obstrüksiyon sık rastlanan komplikasyonlarıdır. Çoğu asemptomatiktir (1). Meckel divertikülünde tanıda klasik yöntemler olan Tc-99m sintigrafi, USG, BT, tanısal laparotomi kullanılmaktadır. Laparoskopi hem tanıda hem tedavide son yıllarda kullanılmaya başlamıştır. Laparoskopi en kesin tanı yöntemidir. Laparoskopik transumblikal Meckel divertikülektomi etkili bir yöntemdir (2).

Bu çalışmada laparoskopi yardımı ile hem tanı konulup hem de tedavi edilen Meckel divertikül olgusu sunuldu.

Olgu Sunumu

12 yaşındaki erkek hastanın, yaklaşık bir haftadır sol alt kadranda düzelmeyen karın ağrısı mevcuttu. Yapılan muayenesinde sol alt kadranda

hassasiyet ve defans vardı. USG' de şüpheli Meckel divertikülü bildirildi. Bölgede nükleer tıp merkezi olmadığı için sintigrafi yapılamadı. Hastaya tanısal laparoskopi planlandı. Göbekten 10 mm lik trokar ve sol alt ve üst kadrandan olmak üzere 2 adet 5 mm lik trokar ile tanısal laparoskopi yapıldı. İleoçekal valvden başlanarak barsaklar ezmez disektör ile sırasıyla explore edildi. İleoçekal valve yaklaşık 70 cm lik bir mesafede Meckel divertikülü tespit edildi. Meckel divertikülü grasper ile kilitlenerek 10'luk trokar çıkarıldı. Göbekteki insizyon hafif genişletildi. Grasper ile kilitlenmiş olan Meckel divertikülü göbekteki insizyondan çıkarıldı (Resim 1). Wedge rezeksiyon ve anastomoz yapılarak barsaklar insizyondan batına konuldu. Hasta takiplerinde 4 gün sonra düzelererek taburcu edildi. Sonraki kontrolünde sol alt kadranda ağrısının tamamen düzeldiği görüldü. 2. ay kontrolünde kozmetik sonuçları iyi idi (Resim 2).

Tartışma

Meckel divertikülü ince barsağın sık rastlanan konjenital anomalilerinden biridir. Çoğu zaman başka bir nedenle ameliyat sırasında tespit edilir. Laparoskopinin amacı, minimal cerrahi travma ile tanı ve tedavi etmektir. Laparoskopi rektal kanama, ara ara olan karın ağrısı gibi şikayetleri olan hastalarda sintigrafiden önce tercih edilebilir. Tanısal laparoskopi rektal kanama nedeniyle yapılan endoskopi veya kolonoskopi ile kombine edilebilir (3).

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı, Diyarbakır
Sorumlu Yazar: Dr. Serkan Arslan
 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
 Tel: 05336330774
 E-mail: drserkanarslan@hotmail.com
 Makalenin Geliş Tarihi: 27.01.2014
 Makalenin Kabul Tarihi: 01.09.2014

Resim 1. Meckel divertikülü.

Resim 2. Ameliyat sonrası 2. ay görünümü.

Meckel divertikülünde tanıda USG, BT ve *Tc-99m* sintigrafi kullanılmaktadır. USG ve BT'de divertikül ve barsak ayrımı yapmak zordur. Bu nedenle tanıdaki değeri düşüktür. Sintigrafi ile doğru tanı çocuklarda % 90, erişkinlerde % 46 'dır. Bunun % 10'u yanlış pozitif çıkabilir (1,4). Tanı genellikle operasyon ile doğrulanır. Ding ve ark. (5) çalışmasında perforé Meckel divertikülü olan 15 hastaya diagnostik laparoskopi yapmışlar. Hepsinde hem tanı hem de tedavi yapılmıştır. Meckel divertikülü veya diğer akut batın için yapılan laparoskopi hem hastanede kalış süresi, hem de kozmetik sonuçları ile tercih edilebilir.

Patolojik bir durum tespit edildiğinde tedavi yapılabilir ya da laparotomiye geçilmeden önce tanı konulabilir.

Laparoskopi, batındaki diğer ek patolojilerin tanısında ve tedavisinde fayda sağlayan minimal invaziv bir yöntemdir. Bu esnada karaciğer, dalak, safra kesesi, apendiks ve pelvik organlar tek tek değerlendirilerek ek patoloji varlığı ekarte edilebilir (6,7). Çalışmamızda bölgede *Tc-99m* sintigrafi yapacak bir Nükleer Tıp merkezi olmadığı için yapılamamıştır. Bu nedenle Meckel divertikülü düşünülen hastaya tanı amaçlı laparoskopi yapılmıştır. Bu hastada tüm batın tek tek değerlendirilmiş ancak ek patoloji tespit edilmemiştir.

Meckel divertikülünün laparoskopik tedavisi yapılan çalışmalar da gittikçe popüler hale gelmektedir. Tanısal laparotomi ile karşılaştırıldığında tanı ve tedavide emniyetli bir yöntemdir. Bu şekilde tanı için zaman harcanmamış olacak hem de gecikmeye bağlı komplikasyonlardan korunulacaktır. Meckel divertikülünde laparoskopi stapler kullanılarak intrakorporal veya ekstrakorporal yapılabilir (8).

Attwood, ilk defa Meckel divertikülünü ekstrakorporal stapler kullanarak yapılabileceğini söylemiştir (8). Ng ve ark. (9) transumbilikal rezeksiyonun stapler kullanılarak yapılabileceğini belirtmiştir. Çalışmamızda ise laparoskopik olarak tespit edilen Meckel divertikülü transumbilikal olarak dışarı çıkarıldı. Ekstrakorporal stapler kullanmadan wedge rezeksiyon yapıldı. İntrakorporal olarak yapılması daha zor ve tecrübe gerektirir. Bu nedenle laparoskopi tecrübesi az olan cerrahlar tarafından da yapılabilecek bir yöntemdir. Böylece laparoskopi deneyimi az olan cerrahlar tarafında başlangıç vakaları olarak kullanılabilir.

Sonuç

Meckel divertikülünde laparoskopi hem tanıda hem de tedavide yararlıdır. Laparoskopi deneyimi az olan cerrahlar tanı koyduktan sonra laparotomi ile devam edebilir. Göbekten çıkararak ekstrakorporal yapabilir. Deneyimli cerrahlar ise laparoskopik Meckel divertikülü eksizyonu yapabilir. Meckel divertikülünden şüphelenilen olgularda USG, BT gibi görüntüleme yöntemlerinin tanı değeri düşüktür. Laparoskopi *Tc-99m* sintigrafi yapılamayan merkezlerde de tanıda kullanılabilir. Ayrıca batındaki ek patolojilerin tespitindedey yararlıdır.

Laparoscopy for Diagnosis and Management of Meckel Diverticulum: Case Report

Abstract

Meckel diverticulum is one of the most common congenital abnormalities of gastrointestinal system. In this case report, a meckel diverticulum diagnosed and managed under laparoscopy assistance is reported. The patient was a twelve-year-old boy with left lower quadrant abdominal pain lasted for a week. Diagnostic laparoscopy was done by a 10 mm umbilical and two 5 mm left upper and lower quadrants ports. Meckel diverticulum was seen and brought out from umbilicus. Diverticulum excised like wedge-shaped and cure was provided. As a result, laparoscopy is important for diagnosis and management of Meckel diverticulum. Surgeons who are not experienced enough on laparoscopy may turn to open surgery or bring out diverticulum from umbilical port and excise the diverticulum extracorporally. Experienced surgeons can do the whole surgery laparoscopically. The value of ultrasonography and computed tomography for the diagnosis of Meckel diverticulum is low. Laparoscopy could be used for diagnosis in centers where scintigraphy is not available. At the same time additional abnormalities could be diagnosed with laparoscopy.

Key words: Meckel's diverticulum, laparoscopy, children, abdominal pain

Kaynaklar

1. Başaklar AC, Türkyılmaz Z. Meckel Divertikülü. Başaklar AC (ed). Bebek ve Çocukların Cerrahi ve Ürolojik hastalıkları. Ankara: Palme Yayıncılık 2006; 783-791.
2. Bona D, Schipani LS, Nencioni M, Rubino B, Bonavina L. Laparoscopic resection for incidentally detected Meckel diverticulum. World J Gastroenterol 2008; 14(31):4961-4963.
3. Prasad TR, Chui CH, Jacobsen AS. Laparoscopic-assisted resection of Meckel's diverticulum in children. JLS 2006; 10(3):310-316.
4. Adalet I, Şirali M, Koçak M. Meckel divertikülü tanısında Tc-99m pertechnetat sintigrafisi. Pediatrik Cerrahi Dergisi 1993; 7(1):36-39.
5. Ding Y, Zhou Y, Ji Z, Zhang J, Wang Q. Laparoscopic management of perforated Meckel's diverticulum in adults. Int J Med Sci 2012; 9(3):243-247.
6. Rivas H, Cacchione RN, Allen JW. Laparoscopic management of Meckel's diverticulum in adults. Surg Endosc 2003; 17(4):620-622.
7. Sanders LE. Laparoscopic treatment of Meckel's diverticulum. Obstruction and bleeding managed with minimal morbidity. Surg Endosc 1995; 9(6):724-727.
8. Attwood SE, McGrath J, Hill AD, Stephens RB. Laparoscopic approach to Meckel's diverticulectomy. Br J Surg 1992; 79(3):211.
9. Ng WT, Wong MK, Kong CK, Chan YT. Laparoscopic approach to Meckel's diverticulectomy. Br J Surg 1992; 79(9):973-974.

Olgu Sunumu

Multiple Myeloma Emerging After Chemotherapy for Breast Cancer: Case Presentation and a Brief Review

Ali Gürel^{*}, Bilge Aygen^{*}, Murat Kara^{**}, Emin Tamer Elkiran^{***}

Abstract

Breast cancer is the most common cancer of women. Multiple myeloma is characterized by monoclonal proliferation of plasma cells. There are malignancies secondary to chemotherapy and it has long been recognized. We describe a woman presented with breast cancer and after chemotherapy and radiotherapy she had achieved remission. Because of complaints about skeletal discomfort we reevaluated the patient and diagnosed multiple myeloma and decided to treat with chemotherapy and bone marrow transplantation. In this case we determined multiple myeloma after the administration of chemotherapy for breast cancer and there was not another etiologic factor except antineoplastic agent administration.

Key words: Breast cancer, chemotherapy, multiple myeloma

Introduction

Breast cancer is one of the most common cancers all over the world and the most common cancer of women. In spite of its high prevalence, mortality rates have reduced because of the advances in screening and treatment in recent years (1-5).

Multiple myeloma is a hematologic malignancy characterized by monoclonal plasma cell proliferation in the bone marrow. Its incidence is about 3-4/100.000 in western countries and responsible for about 1% of all malignancy related deaths (6-8).

In the literature there are many secondary malignancy cases secondary to chemotherapy and it has long been recognized. Here we present this case, because we determined multiple myeloma after the administration of chemotherapy for

breast cancer and there was no another etiologic factor or genetic tendency for multiple myeloma.

Case Report

A 50 year-old woman presented with mass lesion in the left breast 8 years ago. Incisional biopsy was evaluated as medullary carcinoma. She has taken neoadjuvant Cyclophosphamide, epirubicin, fluorouracil (CEF) chemotherapy regimen for 3 cycles before left modified radical mastectomy and axillary lymph node dissection. Pathologic evaluation of the operation material was also reported as infiltrative medullary carcinoma and there was no attached lymph node. After the operation she has taken CEF chemotherapy regimen for 3 cycles and radiotherapy for 35 days. She had achieved remission for 8 years. Because of her complaints about skeletal discomfort we reevaluated the patient and determined anemia and high globulin levels. Bone marrow aspiration and biopsy results were concordant with our clinical suspicion of myeloma and reported as plasma cell infiltration. In serum protein electrophoresis there was a gamma band spike. Erythrocyte sedimentation rate was 92 mm/h and the total immunoglobulin G and kappa light chain levels were high (4420 and 1310 mg/dl respectively). Her karyotype was 46,XX and at the end of genetic evaluation by fluorescein in situ hybridisation in order to determine genetic tendency for multiple myeloma; IgH/bcl2, t(11;14)(q13;q32), t(4;14)(p16.3;q32) 17p13 (p53), 13q14.3 parameters were all negative. After the diagnosis of multiple myeloma we treated the patient with

This patient is diagnosed and treated in Firat University Hospital.

^{*}Firat University School of Medicine, Internal Medicine Department- Elazig, Turkey

^{**}Mugla University School of Medicine, Medical Genetics Department- Mugla, Turkey

^{***}Inonu University School of Medicine, Medical Oncology Department- Malatya, Turkey

Corresponding Author: Dr. Ali Gürel

Firat University School of Medicine, Internal Medicine Department, Üniversite Mahallesi 23119 Elazig, Turkey
Tel: 0505 7535047

E-mail: draligurel@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 17.04.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 30.10.2014

melphalan-prednisolon (MP) chemotherapy for 4 cycles. Addition to this chemotherapy we planned autologous bone marrow transplantation for the patient.

Discussion

Breast cancer is one of the most prevalent malignancies in the world and the most common cancer of women. In spite of its high prevalence, mortality rates have reduced because of the recent advances in screening and treatment (1-5). Risk factors for breast cancer are female gender, advanced age, race and ethnicity (Asian women have relatively lower risk, African women have relatively more aggressive tumors), genetic factors (BRCA1 and 2, p53, PTEN, ATM mutations increases the risk of breast cancer), cancer history (women having breast cancer have approximately five times likelihood to a new breast neoplasm; breast cancer in especially first degree relatives increases the risk), menstrual periods (menarche before age 12 and menopause after age 55 increases the risk), delayed child birth (after age 30 increases the risk), previously diagnosed atypical hyperplasia and carcinoma in situ conditions (increases the risk), number of breast biopsies, previous radiation exposure, hormone replacement therapies, not-breast feeding, body mass index >25 kg/m², high fat diets, alcohol and tobacco consumption, lack of physical exercise (9). Prognostic factors for breast cancer are clinical (very young age, African ethnicity) and pathological factors (size, degree of differentiation, age, lymph node affection), luminal A phenotype (relatively good prognosis due to high expression of oestrogen receptor gene and low HER2 expression), luminal B and C (relatively poor prognosis due to low oestrogen receptor and presence of HER2 expression), HER2 subtype (low expression of ErbB2 gene, non-differentiated tumor without hormone receptor), the basal-like phenotype (no expression of hormone receptor or HER2 but high expression of endothelial growth factor receptor and proliferation genes related to BRCA1 mutations) (10). Anthracycline and taxane-based combination adjuvant chemotherapy regimens are recommended (11). Tumors with overexpressing HER2 should be treated with trastuzumab addition to chemotherapy. In women with tumor less than 1 cm with hormone receptor expression and without afflicted lymph node, adjuvant chemotherapy is not necessary. In postmenopausal women with hormone receptor positive tumors hormone therapy should include aromatase inhibitors. On the other hand tamoxifen is the standard therapy for

premenopausal women with hormone receptor positive tumors. In locally advanced tumors and in order to reduce the size of tumor after conservative surgery, neoadjuvant chemotherapy is recommended. Tumors with high hormone receptor expression, well differentiation and lobular histology are generally unresponsive to neoadjuvant chemotherapy. In these cases hormone therapy or surgery should be considered (1-5,9,10). PI3K/AKT/MTOR inhibitors, novel agents targeting HER2, multiple tyrosine kinase inhibitors, novel microtubules inhibitors, PARP inhibitors, EGFR inhibitors, RAS/MEK/ERK inhibitors, HSP90 inhibitors, HAD inhibitors, SRC inhibitors, androgen receptor inhibitors, IGF-1R inhibitors are the novel therapeutic approaches for breast cancer (12).

Multiple myeloma is a hematologic disorder characterized by monoclonal proliferation of plasma cells in the bone marrow that secrete immunoglobulins. For the diagnosis of myeloma it is necessary to detect >10 % plasma cells in bone marrow or tissue biopsy. Its incidence is approximately 3-4/100.000 and responsible for about 1% of all malignancy related deaths. According to the criteria of International Myeloma Working Group for symptomatic myeloma following manifestations should be observed: hypercalcemia, renal insufficiency, anemia or bone lesions. In the treatment of multiple myeloma high-dose chemotherapy (melphalan-prednisolon, combination of alkylating agents with vinca alkaloids, nitrosoureas and anthracyclines) and bone marrow transplantation is the major issue. Additionally thalidomide becomes a popular option in myeloma treatment recently. In the future immunotherapeutic agents are expected to be new options for myeloma treatment (6-8).

In the literature there are many secondary malignancy cases secondary to chemotherapy and it has long been recognized. A multiple myeloma case emerged after the chemotherapy composed of cisplatin, docetaxel, vinorelbine, topotecan for non small cell lung cancer was reported by Marinopoulos et al. (13). It is also known that leukemia after chemotherapy for malignities is a serious problem. Carli et al. (14) proposed that there is a relationship between topoisomerase-II inhibitor based chemotherapy for breast cancer and increased therapy-related leukemia cases. Sonneveld et al. (15) reported two cases who developed hematologic malignancy after intravesical chemotherapy for superficial bladder cancer with etoglucid, doxorubicin and mitomycin C. Wright et al. (16) declared that pelvic radiation exposure was associated with an

increased risk of secondary leukemia but did not appear to increase the risk of multiple myeloma. Also Waller et al. (17) reported a patient with small cell lung cancer who was treated with combination of chemotherapy, autologous peripheral blood progenitor cell transplantation and adjuvant radiotherapy. After a 28 months remission interval he was diagnosed with chronic myelogenous leukemia.

In this case report we present a 50 year-old woman with infiltrative medullary carcinoma. She has taken CEF chemotherapy for 3 cycles before and after modified radical mastectomy and axillary lymph node dissection and radiotherapy after operation. She was on remission for 8 years. Because of her complaints about skeletal discomfort and anemia and high globulin levels in laboratory evaluation, we diagnosed multiple myeloma and after the diagnosis we treated the patient with melphalan-prednisolon chemotherapy for 4 cycles and planned autologous bone marrow transplantation. Here we present this case, because we determined multiple myeloma after the administration of chemotherapy for breast cancer and there was no another etiologic factor or genetic tendency for multiple myeloma.

Meme Kanseri için Verilen Kemoterapi Sonrası Gelişen Multipl Myelom: Vaka Takdimi ve Kısa Bir Derleme

Özet

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Multipl myelom ise tek hücre tipi kökenli plazma hücrelerinin aşırı çoğalması karakterli bir hastalıktır. Literatürde kemoterapiye ikincil bir çok malignite bildirilmiştir. Sunduğumuz olguda kemoterapi ve radyoterapi sonrası remisyon sağlanmıştır. İskelet sistemi ile ilgili yakınmaları nedeniyle değerlendirilen olguya multipl myelom tanısı konup, ve kemik iliği nakli planlanmıştır. Bu olguya meme kanseri nedeniyle verilen kemoterapi sonrasında multipl myelom tanısı konması ve antineoplastik ilaç uygulaması dışında başka herhangi bir etyolojik faktör saptanmaması nedeniyle sunmaktayız.

Anahtar kelimeler: Meme kanseri, kemoterapi, multipl myelom

References

1. Sinn HP, Kreipe H. A Brief Overview of the WHO Classification of Breast Tumors, 4th Edition, Focusing on Issues and Updates from the 3rd Edition. Breast Care (Basel) 2013; 8(2):149-154.
2. Bartsch R, Steger GG. Adjuvant chemotherapy in breast cancer. Memo 2008; 1:91-98.
3. Facts and Figures 2005. ACS 2005:9-11.
4. Jemal A, Siegel R, Ward E, Murray T, Xu J, Smigal C, et al. Cancer statistics, 2006. CA Cancer J Clin 2006; 56(2):106-130.
5. Polychemotherapy for early breast cancer: an overview of the randomised trials. Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group. Lancet 1998; 352(9132):930-942.
6. Grosbois B, Decaux O, Azais I, Facon T, Avet-Loiseau H. Current treatment strategies for multiple myeloma. Eur J Intern Med 2002; 13(2):85-95.
7. Cömert M, Güneş AE, Sahin F, Saydam G. Quality of Life and Supportive Care in Multiple Myeloma. Turk J Haematol 2013; 30(3):234-246.
8. Chang HJ, Lee JH, Do YR, Bae SH, Lee JL, Nam SH, et al. A combination of melphalan, prednisone, and 50 mg thalidomide treatment in non-transplant-candidate patients with newly diagnosed multiple myeloma. Korean J Intern Med 2011; 26(4):403-409.
9. Tahan G, Ziauddin MF, Soran A. The role of high risk clinics in screening and managing breast cancer. J Breast Health 2009; 5:167-175.
10. Aranda E. Diagnosis and medical treatment of breast cancer. Cordoba Consensus of 2007. Clin Transl Oncol 2008; 10:552-559.
11. Öksüzöğlü ÖB. Meme Kanseriinde Adjuvan Kemoterapi. Türkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics 2012; 5(2):47-54.
12. Göksu SS, Coşkun HŞ. Meme Kanseri Tedavisinde Yeni İlaçlar. Türkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics 2012; 5(2):121-127.
13. Marinopoulos S, Skorda L, Karatapanis S, Rasidakis A. Multiple myeloma emerging after chemotherapy for non-small cell lung cancer. Med Oncol 2008; 25:415-418.
14. Carli PM, Sgro C, Parchin-Geneste N, Isambert N, Mugneret F, Girodon F, et al. Increase therapy-related leukemia secondary to breast cancer. Leukemia 2000; 14(6):1014-1017.
15. Sonneveld P, Kurth KH, Hagemeyer A, Abels J. Secondary hematologic neoplasm after intravesical chemotherapy for superficial bladder carcinoma. Cancer 1990; 65(1):23-25.
16. Wright JD, St Clair CM, Deutsch I, Burke WM, Gorrochurn P, Sun X, et al. Pelvic radiotherapy and the risk of secondary leukemia and multiple myeloma. Cancer 2010; 116(10):2486-2492.
17. Waller CF, Fetscher S, Lange W. Secondary myelogenous leukemia after chemotherapy followed by adjuvant radiotherapy for small cell lung cancer. Leuk Res 1999; 23(10):961-964.

Olgu Sunumu

Bilateral Anoftalmi ve Septo-Optik Displazi MR Bulguları: Olgu Sunumu

Abdussamet Batur*, Muhammed Batur**, Alpaslan Yavuz*, Aydın Bora*, Mehmet Deniz Bulut*

Özet

Amaç: Nadir görülen bilateral anoftalmi ve septo-optik displazi olgusunun MR görüntüleme bulgularını sunmak.

Bulgular: Doğustan her iki göz küresi izlenmeyen hastada orbitaya yönelik çekilen MR görüntüleme her iki göz küresinin olmadığı görüldü. Orbital kaslarda ve optik sinirde atrofi izlendi. Kesit alanına giren düzeylerde septum pellucidum agenezisi ve korpus kallozum disgenезisi eşlik etmekteydi.

Sonuç: Bilateral anoftalmi ve eşlik eden septo-optik displazi anomalisi oldukça nadir görülür. Çeşitli kraniofasial anomali eşlik edebilir. Eşlik eden anomalilerin tespitinde ve optik traktus patolojilerinin gösterilmesinde MR görüntüleme ideal tetkiktir.

Anahtar kelimeler: Bilateral anoftalmi, septo-optik displazi, MR görüntüleme

Septo-optik displazi (de Morsier Sendromu) ilk kez Reeve tarafından 1941 yılında tanımlanmış ve optik sinir hipoplazisinin eşlik ettiği septum pellucidum yokluğu ile karakterize, 1/10000 oranında görülen konjenital anomalidir (1, 2). Sonraki yıllarda pitüiter hipoplazinin de eşlik edebileceği tespit edilmiş olup tanı kriteri olarak; optik sinir hipoplazisi, beyin orta hat defekti ve hipofizin hormonal bozukluğu bulgularından en az ikisinin varlığı kabul edilmiştir (3). Gök kapağı, lakrimal gland ve konjunktivanın varlığına rağmen orbitada globun yokluğu demek olan anoftalmi 3/100000 oranında görülen nadir konjenital anomalilerdendir. Anoftalmi genellikle bilateral olup santral sinir sistemi anomalileri eşlik etmektedir (4, 5).

Bilateral anoftalmi ve septo-optik displazi birlikteliği oldukça nadir görülen patolojilerdendir.

*Yüzüncüyıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Radyoloji Anabilim Dalı, Van

**Yüzüncüyıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

Sorumlu Yazar: Dr. Abdussamet Batur

Yüzüncüyıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Radyoloji Anabilim Dalı, Van

Tel: 05067928305

e-mail: drsamet56@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 16.06.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 23.06.2014

Olgu Sunumu

Doğustan her iki göz küresinin olmaması nedeniyle hastaneye getirilen 2 aylık hastada orbital yapıların değerlendirilmesi amacıyla çekilen MR görüntülerde göz kürelerinin olmadığı, orbital kasların ve optik sinirin atrofik olduğu görüldü (Resim 1). Kesite giren düzeylerde septum pellucidumun yokluğu (Resim 2) ve buna bağlı lateral ventrikül frontal hornlarında kareleşme olduğu görüldü. Korpus kallozum spleniumda gelişim geriliği izlendi (Resim 3). Hasta ek anomaliye rastlanmadı, hastaya bilateral orbital protez yerleştirildiği görüldü (Resim 4).

Tartışma

Göz kürelerinin gelişimi gestasyonel 4. haftada başlayıp 8. haftada tamamlanır. Bu dönemlerde embriyogenezisteki gecikme ya da bozulma anoftalmiyle sonuçlanabilir (3). Nadir görülen bu hastalık etyolojisinde; travma, fetal enfeksiyonlar (Toksoplazma, Rubella, Varicella), kromozomal anomaliler (Trizomi 13, Trizomi 18q-), genetik sendromlar (Goldenhar, Fraser, Meckel-Gruber, Walker-Warburg sendromu...) ve çevresel (alkol, varfarin, retinoik asit...) olabilmektedir (6). Bununla birlikte anoftalmi-mikroftalmi hastalarının yalnızca %22'sinde etyolojik neden gösterilebilmiştir (7).

Resim 1. Koronal T2 ağırlıklı görüntüde orbital kasların (kısa oklar) ve optik sinirlerin (uzun oklar) atrofik oldukları görülüyor.

Resim 2. Koronal T2 ağırlıklı görüntüde septum pellucidumun olmadığı izlenmekte.

Resim 3. Sagittal T1 ağırlıklı görüntüde korpus kallozum spleniumu izlenmemektedir (ok). Korpus kallozum genu ve korpusu tabiidir (ok başları).

Olgumuzda konjenital enfeksiyon düşündürülen radyolojik bulgu ya da anamnez bilgisi mevcut değildi. Hastada belirgin motor gerilik, holoprozensefali, yarı damak-dudak ya da diğer organlarda malformasyon izlenmemiş olup yapılan kromozom analizi ile de Trizomi 13 ya da 18 sendromu ekarte edilmiştir. Hastada kreatinin kinaz değerinin normal olması ve septo-optik displazi dışında belirgin anomali olmaması nedeniyle de Walker-Warburg sendromundan uzaklaşmıştır. Hasta, bulgular ışığında izole bilateral anoftalmi ve eşlik eden septo-optik displazi olgusu olarak değerlendirildi.

Anoftalmi klinik olarak oküler yapıların yokluğuyla prezante olur. Mental retardasyon ve gelişimsel gecikme eşlik edebilir. Septo-optik displaziye bağlı bulgular değişken olmakla birlikte genellikle santral sinir sistemi bulguları ve endokrinolojik bulgular şeklinde tezahür eder. MR görüntülemeye göz küresinin yokluğu ve onun yerine disorganize yumuşak doku görülür. Dokunun sinyal özelliği T1 ağırlıklı imajlarda ara sinyal intensitesi, T2 imajlarda hipointens özelliktedir (3). Olgumuzda ise T1'de ara sinyal intensitesinde (Resim 4), T2'de ise hiperintens sinyal özelliğindedir (Resim 5).

Resim 4. Aksial T1 ağırlıklı görüntüde bilateral orbital protez (yıldız) ve ara sinyal intensitesinde disorganize orbital yumuşak doku (oklar).

Resim 5. Koronal T2 ağırlıklı görüntüde hiperintens disorganize orbital yumuşak doku.

Orbital kaslar ve optik sinirin gelişim geriliği çeşitlilik gösterir. Korpus kallozum agenezisi, anterior pitüiter yokluğu, polimikrogiri, ventrikülomegali eşlik edebilir (3). Olgumuzda korpus kallozumun parsiyel agenezisi mevcuttu.

Sonuç

Bilateral anoftalmi ve eşlik eden septo-optik displazi anomalisi oldukça nadir görülür.

Çeşitli kraniofasial anomali eşlik edebilir. Eşlik eden anomalilerin tespitinde ve optik traktus patolojilerinin gösterilmesinde MR görüntüleme ideal tetkiktir.

MRI Findings of Bilateral Anophthalmia and Septo-Optic Dysplasia: Case Report

Abstract

Aim: To present imaging findings of a case with bilateral anophthalmia and septo-optic dysplasia.

Material and Method: A two-month-old patient was admitted to our hospital with complaint of absence of eyeballs. A cranial MRI revealed absence of bilateral eyeball with atrophy of optic nerves and ocular muscles. Agenesis of septum pellucidum and corpus callosum dysgenesis were accompanying.

Result: Bilateral anophthalmia and septo-optic concomitant anomalies are quite rare. It may be accompanied by a variety of craniofacial anomalies. MRI is ideal examination in the detection of associated anomalies and optic tract pathologies.

Key words: Bilateral anophthalmia, septo-optic dysplasia, MRI

Kaynaklar

1. Zoric L, Nikolic S, Stojic M, Zoric D, Jakovljevic S. Septo-optic dysplasia plus: a case report. BMC Research Notes 2014; 7:191.
2. Reeves DL. Congenital absence of the septum pellucidum. Bull Johns Hopkins Hospital 1941; 69:61-71.
3. Jana M, Sharma S. Bilateral anophthalmia with septo-optic dysplasia. Oman J Ophthalmol 2010; 3(2):86-88.
4. Morrison D, FitzPatrick D, Hanson I, Williamson K, van Heyningen V, Fleck B et al. National study of microphthalmia, anophthalmia and coloboma in Scotland: investigation of genetic aetiology. J Med Genet 2002; 39(1):16-22.
5. Jacquemin C, Mullaney PB, Bosley TM. Ophthalmological and intracranial anomalies in patients with clinical anophthalmos. Eye 2000; 14(Pt 1):82-87.
6. Aktekin M, Oz O, Saygili MR, Kurtoğlu Z. Bilateral congenital anophthalmos and agenesis of the optic pathways. Yonsei Med J 2005; 46(2):296-299.
7. Kafadar İ, Tufan B, Zeren B. Nadir doğumsal anomali: anoftalmi/mikroftalmi. Okmeydanı Tıp Dergisi 2011; 27(2):118-122.

Olgu Sunumu

Salmonella Nedeniyle Gelişen Massif Intestinal Kanamanın Dexamethasone ile Başarılı Tedavisi: Bir Vaka Sunumu

Fatma Bozkurt, Emel Aslan, Mustafa Kemal Çelen, Davud İpek, Hüseyin Okan

Özet

Bu vakayı sunmadaki amacımız Samonela'ya bağlı massif barsak kanamasında dexamethasone ile kanama kontrolü deneyimimizi paylaşmak idi. Hasta kliniğimize yüksek ateş, kusma ve yaygın vücut ağrılarıyla kabul edildi. Ampirik olarak Tazocin 12gr/gün İ.V başlandı. Bir gün sonra barsak kanaması başlayan hastaya eritrosit süspansiyon verildi. Ancak 4 ünite eritrosit süspansiyon replasmanına rağmen kanamasının durmaması üzerine replasman kesilerek dexamethasone tedavisi başlandı. Dexamethasone tedavisinin ikinci günü kanaması duran hasta önerilerle taburcu edildi. Dexamethasone tedavisinin massif alt gastrointestinal kanaması olan hastalarda cerrahi planlamadan önce kullanılabileceği unutulmamalıdır.

Anahtar kelimeler: *Salmonella, massif barsak kanaması, Dexamethasone*

Salmonelloz mental konfüzyon, düşmeyen ateş, baş ağrısı, karın ağrısı, relatif bradikardi, hepatosplenomegali, lökopeni, bakteriyemi ve deri döküntüleri (rozeoller) gibi başlıca belirti ve bulgularla seyredabilen tedavi edilmediğinde çeşitli komplikasyonlar nedeniyle ölüme sonuçlanabilen bir enfeksiyon hastalığıdır (1). Gastrointestinal kanama, salmonellanın en yaygın komplikasyonu olup yaklaşık % 10 oranında görülmektedir. Bu hastalara cerrahi müdahale gerekebilmekle beraber genellikle ilk yaklaşım konservatif tedavidir. Yayınlarda intestinal kanama kontrolü için Dexamethasone kullanımı hakkında çok az yayın mevcut olup (2) çalışmayı sunmamızdaki amaç massif alt intestinal kanamayla komplike olan genç salmonelloz vakamızda Dexamethasone deneyimimizi paylaşmak idi.

Olgu Sunumu

Daha önce hiçbir şikayeti olmayan 23 yaşındaki erkek hastanın 15 gün önce başlayan üşüme-titreyle yükselen ve gün boyu süren ateş, bulantı-kusma, karın ağrısı ve yaygın vücut ağrıları şikayetleri olması üzerine başvurduğu merkezde Salmonelloz ve Bruselloz ön tanılarıyla Seftriakson 2gr/gün ve Flagyl 1.5 gr/gün kombine tedavisi başlanmış. Bu tedaviyi 3 gün kullanan hasta şikayetlerinin geçmemesi üzerine polikliniğimize başvurdu. Hasta ileri tetkik ve tedavi amacıyla yatırıldı. Hastanın fizik muayenesinde genel durumu orta-kötü, şuuru açık, koopere, oryante, uykuya meyilli, TA: 100/60 mmHg, nabız:70 /dk ve ateş: 40.7°C idi. Diğer sistem muayenelerinde pozitif bulgu olarak dil kuru ve paslı, cilt turgor-tonusu azalmış, dalak palpabl olup traube kapalı ve karaciğer palpasyonla kosta kavsini yaklaşık 1cm geçiyordu. Hastanın özellik arzeden laboratuvar değerleri sedimentasyon: 31mm/saat, CRP: 24.2mg/dL. (referans aralığı 0-0.8 mg/L) AST: 110 U/L, ALT: 84 U/L, LDH: 470 U/L, GGT: 115 U/L, ALP:170 U/L idi. Abdominal USG'de hepatosplenomegalisi mevcut idi. Ateş yüksekliği ve genel durum bozukluğu nedeniyle hastanın kan ve idrar kültürleri alınarak ampirik olarak Tazocin 4.5 gr'dan 3x1 i.v antibiyotik tedavisi başlandı. Salmonella ve Brusellaya yönelik serolojik tetkikler (Gruber-widal, Brusella tüp aglütinasyon, Rose-bengal ve Brucella capt) negatif idi. Ara ara hipoksiye giren hasta yoğun

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Sorumlu Yazar: Yrd. Doç. Dr. Fatma BOZKURT

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Diyarbakır, Türkiye

Tel: +90 412 248 80 01- 4903

Fax: +90 412 248 84 40

E-mail: drfatmayakut@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 22.07.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 26.11.2014

bakıma alındı. Mevcut geniş spektrumlu antibiyoterapiye rağmen ateşi düşmeyen hastaya etyolojiye yönelik olarak TORCH bakıldı. EBV ve kollajen doku paneli çalışıldı. Endokardit açısından EKO bakıldı. Bütün tetkik sonuçları negatif gelen hastanın tedavisinin 3.günü her iki kolda kan kültüründe *Salmonella typhi* üredi. Hastanın tazocin tedavisi stoplanıp Cipro 400 mg, 2x1 i.v başlandı. Bir gün sonrası ateşi devam eden hasta büyük abdestte taze kan gelmesi nedeniyle acil olarak genel cerrahi ve gastroloji klinikler ile konsülte edildi. Htc değeri % 22'ye düşen hastaya günlük 4x1 Htc takibi eşliğinde toplam 4 ünite taze eritrosit süspansiyonu verildi. Bu arada direkt ve indirekt coombs testi negatif olup, INR: 1.7, PT: 19.5sn, D- Dimer: 386 olan hastaya 1 ünite taze donmuş plazma verildi. Kanaması aktif olarak devam eden hastaya kanama odağı tespiti açısından rektoskopi ve kolonoskopi yapıldı. Kolonoskopide çekuma kadar girilerek, çekum, assendan ve transvers kolon proksimalinde farklı boyutlarda, üzeri beyaz eksüda ile kaplı çok sayıda ülserler görüldü. Kanaması ve ateşi devam eden hastaya kan replasmanı durdurularak kanama kontrolü için 3 mg/kg/gün'den 100 mL %0.9 NaCl solüsyonuyla dilüe edilerek bir saatte gidecek şekilde dexamethasone tedavisi başlandı ve kademeli olarak azaltılarak ikinci gün 2 mg/kg/gün, üçüncü gün 1 mg/kg/gün ve dördüncü gün 0.5 mg/kg/gün şeklinde verilerek kesildi. Dexamethasone tedavisinin ikinci günü hastanın kanaması durdu. Genel durumu kısmen stabilleşen hastanın iki gün sonra tekrar kanaması gelişti ve tekrar Dexamethasone tedavisi verildi. Kanaması bir gün süren ve sonraki dört günlük takipte kanaması olmayan genel durumu düzelen ve tedavisi 14 güne tamamlanan hasta önerilerle taburcu edildi.

Tartışma

Tifo'ya bağlı intestinal kanamanın tedavisinde klasik yaklaşım destek tedavisi ve etkili antibiyotiği içeren konservatif yaklaşımdır. Konservatif tedaviye yanıt vermeyen, hayatı tehdit edici massif ve persistan kanamalı vakalarda cerrahi müdahale önerilmektedir. Tifo olgularında genellikle çoğu hastada terminal ileum ve sağ kolon kısımlarında multipl ülserler nedeniyle cerrahi girişim olarak sağ hemikolektomi önerilmektedir (3,4). Massif alt gastrointestinal kanama kontrolünde dexamethasone kullanımının etkinliğini bildiren çok kısıtlı çalışmalar mevcut (5,6) olup Hoffman ve ark. (5) ciddi seyirli tifo vakalarında yüksek doz dexamethasone kullanımının mortaliteyi önlemede etkili olduğunu vurgulamışlardır. Daha

önce de kliniğimizde Tifoya bağlı massif alt intestinal kanama nedeniyle takip edilen hastanın persiste eden kanaması nedeniyle kan transfüzyonu kesilerek Dexamethasone ile başarılı bir şekilde tedavi edilmişti (6). Bu tecrübeden yararlanılarak hastamız cerrahi müdahaleye gereksinim kalmadan dexamethasone ile başarılı bir şekilde tedavi edildi.

Çalışmamız ve önceki çalışma sonuçları, massif intestinal kanamayla seyreden ciddi vakalarda, kortikosteroid kullanımının kabul edilebilir bir tedavi seçeneği olduğunu gösterdi.

Sonuç olarak massif alt gastrointestinal kanama kontrolünde Dexamethasone kullanımı daha ileri çalışmalarla desteklenmeli ve cerrahi müdahale kararı verilmeden önce uygulanabilecek alternatif bir yol olduğu unutulmamalıdır.

Successful Treatment with Dexamethasone in Massive Enteric Bleeding Caused By Salmonellosis: A Case Report

Abstract

Our objective is to share experience on administration of dexamethasone in massive enteric bleeding. Patient was admitted to our clinic with severe fever, vomiting and widespread myalgias. Tazocin 12gr/day i.v was empirically started. After a day, fresh blood was seen in his stools. Dexamethasone was started stopping blood transfusion as bleeding continued actively besides 4 units of erythrocyte suspension. On the second day of dexamethasone bleeding stopped. The general condition of the patient improved and was discharged with recommendations. The usage of dexamethasone should be considered as an alternative way in the control of massive lower gastrointestinal bleeding prior to surgical intervention.

Key words: Salmonellosis, massive enteric hemorrhage, Dexamethasone

Kaynaklar

1. Miller SI, Hohman EL, Pegues DA. Enteric fever and other causes of abdominal symptoms with fever. Principles and Practice of Infectious Diseases. 4th edition. New York: Churchill Livingstone; 1995.
2. Parry CM, Hien TT, Dougan G, White NJ, Farrar JJ. Typhoid fever. N Engl J Med 2002; 347(22):1770-1782.
3. Wong SH. The emergency surgical management of massive and persistent intestinal haemorrhage due to typhoid fever: a report of 3 cases. Br J Surg 1978; 65(2):74-75.

4. Bozkurt S, Celik F, Güler K. Massive lower gastrointestinal bleeding in typhoid fever. *Int Surg* 2004; 89(3):172-175.
5. Hoffman SL, Punjabi NH, Kumala S, Moechtar MA, Pulungsih SP, Rivai AR, et al. Reduction of mortality in chloramphenicol-treated severe typhoid fever by high-dose dexamethasone. *N Engl J Med* 1984; 310(2):82-88.
6. Hosoglu S, Ustun C, Geyik MF. The efficacy of dexamethasone treatment in massive enteric bleeding in typhoid fever. *Trop Doct* 2009; 39(1):53-54.

Olgu Sunumu

Duplication of the Middle Cerebral Artery: A Case Report

Neşat Cullu^{*}, Önder Yeniçeri^{**}, Mehmet Deveer^{*}, Mustafa Yılmaz^{***}

Abstract

It is essential to identify the anatomic variations of neurovascular structures in terms of preventing complications which may develop during neurosurgery and interventional neuroradiological procedures. It is necessary to be aware of the middle cerebral artery (MCA) outlet anomaly to understand collateral blood flow in events of cerebral ischemia related to duplicated or accessory MCA in cerebral aneurysm surgery. Intracranial vascular anomalies involving the MCA are relatively rare. Duplicated MCA has been reported at rates of 0.2%-2.9% in literature. In this paper, the imaging findings of a 71-year old male with duplicated middle cerebral artery are presented in whom the complaints of mildly ataxic step and cloudy consciousness were present.

Key words: Duplication, middle cerebral artery, magnetic resonance angiography

Introduction

It is advantageous to demonstrate the middle cerebral artery (MCA) outlet anomalies to understand the collateral blood flow patterns in events of cerebral ischemia related to duplicated or accessory MCA in cerebral aneurysm surgery (1). In 1973, Teal et al (2) used the term accessory MCA for abnormal vascular outlet originating from the anterior cerebral artery (ACA) and duplicated MCA for the 2nd arteries originating from the distal end of the internal carotid artery. Both accessory and duplicated MCA are vascular anomalies which are not widely seen. A duplicated MCA originates from the terminal bifurcation of the internal carotid artery (ICA) and from between the distal ICA and the anterior choroidal artery (3). In this report, we present the magnetic resonance imaging (MRI) and MR angiography findings of a patient with a duplicated MCA that developed from the ICA.

^{*}Department of Radiology, Mugla Sitki Kocman University, Faculty of Medicine, Mugla, Turkey

^{**}Department of Radiology, Yücelen Hospital, Mugla, Turkey

^{***}Department of Neurology, Mugla Sitki Kocman University, Faculty of Medicine, Mugla, Turkey

Corresponding Author: Assist. Prof. Dr. Nesat Cullu
Mugla Sitki Kocman School of Medicine, Department of Radiology, Central Campus, 48000, Mugla/Turkey
Tel.: (+90252) 211 10 00

Fax: (+90252) 223 92 80

E-mail: nesatcullu77@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 25.07.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 15.10.2014

Case Report

A 71-year old male patient presented at our neurology clinic with complaints of unconsciousness for half an hour which occurred 3-4 days ago. There was nothing remarkable in the patient's history or in his family history. In the physical examination, deep tendon reflexes on the right side were mildly live, Babinski was mildly positive and he had slight ataxic step. Electroencephalography findings were normal. There were no abnormalities in the blood count and biochemical parameters. Cardiac test results were normal. In the magnetic resonance imaging examination, areas of periventricular chronic ischemic gliosis were determined in the brain. At the level of the left MCA bifurcation, an image was observed which was thought to be an aneurysm or an MCA anomaly. In the MR angiography, a duplicated MCA variation originating from the left ICA was determined (Figure 1ab). There was no aneurysm at this level. The duplicated MCA in the medial and anterior of the temporal lobe was causing congestion in the inferior part of the deep temporal lobe and basal ganglia. After improvement in the acute neurology clinic, the consciousness status of the patient completely recovered in the follow-up period. The patient was discharged with recommendations.

Discussion

Intracranial vascular anomalies involving the MCA are relatively rare. Duplicated MCA has

Fig. 1. In the axial T2-weighted MRI, extensive vascular segment suggesting an aneurysm at the level of left MCA outlet was revealed (a). On the MR angiography, an image of duplicated MCA originating from the distal segment of the left ICA was observed. No aneurysm was determined at this level (b).

been reported at rates of 0.2%-2.9% in literature (4). MCA anomalies are defined as accessory MCA, duplicated MCA and fenestrated MCA (4). However, in the generally accepted Teal classification, the area of origin of accessory MCA is from the same side ACA close to the anterior communicating artery and the area of origin of duplicated MCA is from the terminal bifurcation of the ICA and from between the distal ICA and the anterior choroid artery (2). In the case presented that was demonstrated in this report, as both MCAs originated from the ICA as two separate roots, it was defined as duplicated MCA.

The combination of increased cerebral aneurysm together with duplicated MCA or accessory MCA has been well-documented in some series. However, it is not fully understood which mechanisms create this relationship (4). In practice, no difficulties are encountered in treating these aneurysms. Preoperative determination of these anomalies has a vital importance to prevent the possible related complications which may develop. In an ischemic attack, while the accessory MCA can provide a collateral blood flow to the anterior frontal lobe, the main MCA cannot provide enough blood to the area (5). However, in a study by Karazincir et al, (6) no relationship was determined between aneurysm and vascular anomalies. In the case presented here, no aneurysm or other pathology was determined apart from the duplicated MCA.

Phylogenetically; the MCA develops later from the anterior communicating artery. Therefore, the MCA can be considered as a branch of the ACA.

Just as duplicated MCA can be considered as an abnormal early branching of the MCA from the internal carotid artery, accessory MCA should be considered as abnormal MCA originating from the ACA (4).

In conclusion, MCA variations are rarely seen in the general population. However, regarding the operative aneurysm treatment procedures and ischemic events, determination and characterization of MCA anomalies is important to elaborate the relationship between the blood flow and relevant watershed areas.

Orta Serebral Arter Dublikasyonu: Olgu Sunumu

Özet

Nörocerrahi ve girişimsel nöroradyolojik işlemler öncesi, nörovasküler yapıların anatomik varyasyonlarının iyi tanımlanması gelişebilecek komplikasyonları önleme açısından önemlidir. Orta serebral arterin (OSA) çıkış anomalisinin bilinmesi, serebral anevrizma cerrahisinde ve dublike ya da aksesuar OSA ile ilişkili serebral iskemi olaylarında kollateral kan akımı anlamak için gereklidir. OSA'yı içeren intrakranial vasküler anomaliler nispeten nadirdir. Literatürde dublike OSA %0.2-2.9 arasında rapor edilmiştir. Biz bu yazıda, hafif ataksik yürüyüş ve bilinç bulanıklığı şikayeti ile kliniğimize başvuran dublike orta serebral arterli 71 yaşındaki erkek bir olgunun görüntüleme bulgularını sunuyoruz.

Anahtar kelimeler: Dublikasyon, orta serebral arter, manyetik rezonans görüntüleme

References

1. Komiyama M, Nakajima H, Nishikawa M, Yasui T. Middle cerebral artery variations: duplicated and accessory arteries. *AJNR Am J Neuroradiol* 1998; 19(1):45-49.
2. Teal JS, Rumbaugh CL, Bergeron RT, Segall HD. Anomalies of the middle cerebral artery: accessory artery, duplication, and early bifurcation. *Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med* 1973; 118(3):567-575.
3. Uchino A, Kato A, Takase Y, Kudo S. Middle cerebral artery variations detected by magnetic resonance angiography. *Eur Radiol* 2000; 10(4):560-563.
4. Komiyama M, Nakajima H, Nishikawa M, Yasui T. Middle cerebral artery variations: duplicated and accessory arteries. *AJNR Am J Neuroradiol* 1998; 19(1):45-49.
5. Komiyama M, Nishikawa M, Yasui T. The accessory middle cerebral artery as a collateral blood supply. *AJNR Am J Neuroradiol* 1997; 18(3):587-590.
6. Karazincir S, Ada E, Sarsilmaz A, Yalçin O, Vidinli B, Sahin E. [Frequency of vascular variations and anomalies accompanying intracranial aneurysms]. [Article in Turkish] *Tani Girisim Radyol* 2004; 10(2):103-109.